

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 2

Vol. 21. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2025

Обзор жуков-долгоносиков рода *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera: Curculionidae) Казахстана, Средней Азии и Северо-Западного Китая

© Ю.Г. Арзанов

Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru

Резюме. Сделан обзор жуков-долгоносиков рода *Pseudalophus* Suvorov, 1915 Казахстана, Средней Азии и Северо-Западного Китая. Приведены сведения об изученных типовых экземплярах видов из родов *Alophus* Schoenherr, 1826 и *Trichalophus* LeCont, 1876, описанных Э.Э. Баллионом, Э. Рейттером, И. Фаустом. Рассмотрено 44 вида, из которых 1 вид с 3 подвидами. Все виды, относившиеся до настоящего времени к роду *Trichalophus*, перенесены здесь в состав *Pseudalophus*: *P. arrogans* (Faust, 1883), **comb. n.**, *P. boeberi* (Schoenherr, 1826), **comb. n.**, *P. cinereus* (Ballion, 1878), **comb. n.**, *P. eximius* (Faust, 1885), **comb. n.**, *P. ferganensis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. globicollis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. humeralis* (Gebler, 1834), **comb. n.**, *P. incarinatus* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. kashgarensis* (Faust, 1887), **comb. n.**, *P. krauseanus* (Bajtenov, 1975), **comb. n.**, *P. lentus* (Faust, 1883), **comb. n.**, *P. lineatus* (Gebler, 1841), **comb. n.**, *P. nigrofemorialis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. pauperculus* (Faust, 1885), **comb. n.**, *P. pubifer* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. quadrifasciatus* (Faust, 1881), **comb. n.**, *P. regularis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. setosus* (Faust, 1883), **comb. n.**, *P. subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.**, *P. subnudus* (Faust, 1885), **comb. n.**, *P. sulcirostris* (Ballion, 1878), **comb. n.**, *P. vittatoides* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. vittatoides striola* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. vittatus* (Faust, 1881), **comb. n.**

Описано 20 новых для науки видов и 1 подвид из рода *Pseudalophus*: *P. arnoldii* sp. n., *P. borisaxius* sp. n., *P. davidiani* sp. n., *P. edmundi* sp. n., *P. galinae* sp. n., *P. giganteus* sp. n., *P. grabantae* sp. n., *P. igori* sp. n., *P. ilyai* sp. n., *P. inops* sp. n., *P. jacobsoni* sp. n., *P. jaegeri* sp. n., *P. napolovi* sp. n., *P. ophthalmicus* sp. n., *P. pseudostricola* sp. n., *P. ruckbeilorum* sp. n., *P. semenovi* sp. n., *P. solodovnikovi* sp. n., *P. terminassianae* sp. n., *P. vladimiri* sp. n., *P. vittatoides dzhungaricus* subsp. n.

Установлена новая синонимия: *Pseudalophus sulcirostris* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Trichalophus ocellaris* Reitter, 1913, **syn. n.**; *Pseudalophus lineatus* (Gebler, 1841), **comb. n.** = *Alophus lituratus* Faust, 1881, **syn. n.** = *Trichalophus multivittatus* Reitter, 1913, **syn. n.**; *Pseudalophus subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Alophus plausibilis* Faust, 1887, **syn. n.** = *Trichalophus inermis* Reitter, 1913, **syn. n.** = *Trichalophus juldusanus* Reitter, 1913, **syn. n.** = *Trichalophus lixomorphus* Bajtenov, 1974, **syn. n.**; *Pseudalophus pauperculus* (Faust, 1885), **comb. n.** = *Alophus inopinatus* Faust, 1894, **syn. n.**; *Pseudalophus vittatus* (Faust, 1881), **comb. n.** = *Trichalophus latefasciatus* Reitter, 1913, **syn. n.**

Pseudalophus setosus (Faust, 1883), **sp. resurr. et comb. n.** восстановлен из младших синонимов *Trichalophus cinereus* (Ballion, 1878). *Pseudalophus pauperculus* (Faust, 1885), **sp. resurr. et comb. n.** восстановлен из младших синонимов *Trichalophus eximius* (Faust, 1885).

Обозначены лектотипы для следующих таксонов: *Trichalophus pubifer* Reitter, 1913, *T. inermis* Reitter, 1913, *T. juldusanus* Reitter, 1913, *T. latefasciatus* Reitter, 1913, *T. ocellaris* Reitter, 1913, *T. vittatoides vittatoides* Reitter, 1913, *T. v. striola* Reitter, 1913, *Alophus setosus* Faust, 1883, *A. subcostatus* Ballion, 1878, *A. sulcirostris* Ballion, 1878, *A. lineatus* Gebler, 1841, *A. quadrifasciatus* Faust, 1883, *A. lentus* Faust, 1883, *A. inopinatus* Faust, 1894, *A. arrogans* Faust, 1883, *A. ferganensis* Reitter, 1913, *A. globicollis* Reitter, 1913 и *A. vittatus* Faust, 1881.

Составлена определительная таблица для 47 таксонов на русском и английском языках.

Здесь не рассматривается небольшой сложный комплекс видов из Дальнего Востока России и Восточной Сибири, с Дальнего Востока России и из Северной Америки, нуждающийся в дополнительном изучении. В обзор не вошли следующие виды: *Trichalophus albonotatus* (Motschulsky, 1860), *T. hylobinus* (LeConte, 1876), *T. maklini* (Faust, 1890), *T. quadriguttatus* (Gebler, 1829), *T. rudis* (Boheman, 1842) и *T. pacatus* (Faust, 1890).

Ключевые слова: Curculionidae, Entiminae, *Pseudalophus*, таксономическая ревизия, Казахстан, Средняя Азия, Северо-Западный Китай.

A review of weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera: Curculionidae) of Kazakhstan, Central Asia, and northwest China

© Yu.G. Arzanov

Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru

Abstract. A taxonomic review of weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 from Kazakhstan, Central Asia and northwest China is presented. Information is given for the examined type specimens from the genera *Alophus* Schoenherr, 1826 and *Trichalophus* LeCont, 1876 described by E.E. Ballion, E. Reitter and I. Faust. In total, 44 species are reviewed, including one species with three subspecies. All species previously belonging to the genus *Trichalophus* are transferred to *Pseudalophus*: *P. arrogans* (Faust, 1883), **comb. n.**, *P. boeberi* (Schoenherr, 1826), **comb. n.**, *P. cinereus* (Ballion, 1878), **comb. n.**, *P. eximius* (Faust, 1885), **comb. n.**, *P. ferganensis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. globicollis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. humeralis* (Gebler, 1834), **comb. n.**, *P. incarinatus* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. kashgarensis* (Faust, 1887), **comb. n.**, *P. krauseanus* (Bajtenov, 1975), **comb. n.**, *P. lentus* (Faust, 1883), **comb. n.**, *P. lineatus* (Gebler, 1841), **comb. n.**, *P. nigrofemorialis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. pauperculus* (Faust, 1885), **comb. n.**, *P. pubifer* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. quadrifasciatus* (Faust, 1881), **comb. n.**, *P. regularis* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. setosus* (Faust, 1883), **comb. n.**, *P. subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.**, *P. subnudus*

(Faust, 1885), **comb. n.**, *P. sulcirostris* (Ballion, 1878), **comb. n.**, *P. vittatoides* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. vittatoides striola* (Reitter, 1913), **comb. n.**, *P. vittatus* (Faust, 1881), **comb. n.**

The following twenty new species and one subspecies of the genus *Pseudalophus* are described: *P. arnoldii* **sp. n.**, *P. borisaxius* **sp. n.**, *P. davidiani* **sp. n.**, *P. edmundi* **sp. n.**, *P. galinae* **sp. n.**, *P. giganteus* **sp. n.**, *P. grabantae* **sp. n.**, *P. igori* **sp. n.**, *P. ilyai* **sp. n.**, *P. inops* **sp. n.**, *P. jacobsoni* **sp. n.**, *P. jaegeri* **sp. n.**, *P. napolovi* **sp. n.**, *P. ophthalmicus* **sp. n.**, *P. pseudostricola* **sp. n.**, *P. ruckbeilorum* **sp. n.**, *P. semenovi* **sp. n.**, *P. solodovnikovi* **sp. n.**, *P. terminassianae* **sp. n.**, *P. vladimiri* **sp. n.**, *P. vittatoides dzhungaricus* **subsp. n.**

The following new synonymy is established: *Pseudalophus sulcirostris* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Trichalophus ocularis* Reitter, 1913, **syn. n.**; *Pseudalophus lineatus* (Gebler, 1841), **comb. n.** = *Alophus lituratus* Faust, 1881, **syn. n.** = *Trichalophus multivittatus* Reitter, 1913, **syn. n.**; *Pseudalophus subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Alophus plausibilis* Faust, 1887, **syn. n.** = *Trichalophus inermis* Reitter, 1913, **syn. n.** = *Trichalophus juldusanus* Reitter, 1913, **syn. n.** = *Trichalophus lixomorphus* Bajtenov, 1974, **syn. n.**; *Pseudalophus pauperculus* (Faust, 1885), **comb. n.** = *Alophus inopinus* Faust, 1894, **syn. n.**; *Pseudalophus vittatus* (Faust, 1881), **comb. n.** = *Trichalophus latefasciatus* Reitter, 1913, **syn. n.**

Pseudalophus setosus (Faust, 1883), **sp. resurr. et comb. n.** is resurrected from the junior synonyms of *Trichalophus cinereus* (Ballion, 1878). *Pseudalophus pauperculus* (Faust, 1885), **sp. resurr. et comb. n.** is resurrected from the junior synonyms of *Trichalophus eximius* (Faust, 1885).

Lectotypes are hereby designated for the following taxa: *Trichalophus pubifer* Reitter, 1913, *Trichalophus inermis* T. inermis Reitter, 1913, *T. juldusanus* Reitter, 1913, *T. latefasciatus* Reitter, 1913, *T. ocularis* Reitter, 1913, *T. vittatoides vittatoides* Reitter, 1913, *T. v. striola* Reitter, 1913, *Alophus setosus* Faust, 1883, *A. subcostatus* Ballion, 1878, *A. sulcirostris* Ballion, 1878, *A. lineatus* Gebler, 1841, *A. quadrifasciatus* Faust, 1883, *A. lentus* Faust, 1883, *A. inopinus* Faust, 1894, *A. arrogans* Faust, 1883, *A. ferganensis* Reitter, 1913, *A. globicollis* Reitter, 1913 and *A. vittatus* Faust, 1881.

A key to 47 taxa is compiled in Russian and English.

The small complex of species from Eastern Siberia, the Russian Far East and North America is not included to the present review, because the systematics of this group requires an additional study. The following species were not included in the review: *Trichalophus albonotatus* (Motschulsky, 1860), *T. hylobinus* (LeConte, 1876), *T. maklini* (Faust, 1890), *T. quadriguttatus* (Gebler, 1829), *T. rudis* (Boheman, 1842), and *T. pacatus* (Faust, 1890).

Key words: Curculionidae, Entiminae, *Pseudalophus*, taxonomic revision, Kazakhstan, Central Asia, northwest China.

Введение

Род *Pseudalophus* Suvorov, 1915 включает виды, которые ранее рассматривались в родах *Alophus* Schoenherr, 1826 и *Trichalophus* LeConte, 1876. Первоначально виды, описанные до работы Рейттера [Reitter, 1913], включали в род *Alophus*. Рейттер первый обратил внимание на то, что виды этого рода, распространенные в Средней и Центральной Азии, морфологически резко отличаются от европейских и кавказских видов и наиболее близки, как он считал, к североамериканским видам из рода *Trichalophus*. Им была составлена первая определительная таблица видов рода *Trichalophus* [Reitter, 1913], включающая все известные на тот период таксоны из азиатской части Палеарктики. Несколько позже Суворов [1915] установил род *Pseudalophus* Suvorov, 1915 для центральноазиатского *P. tibetanus* Suvorov, 1915. В дальнейшем [Davidian, Arzanov, 2018, 2020] было аргументированно показано, что виды рода *Trichalophus* характерны для Неарктики, а большинство азиатских представителей рода должно быть перемещено в род *Pseudalophus*.

Род *Pseudalophus*, многочисленный в азиатской части Палеарктики [Davidian, Arzanov, 2018, Alonso-Zarazaga et al., 2023], несомненно, полиморфный, что видно по беглому взгляду на его представителей. В настоящее время разработка подродовой системы преждевременна, так как знаний о географическом распространении и экологических особенностях видов явно недостаточно, чтобы делать однозначные выводы.

В этой работе мы делаем существенные добавления к фауне *Pseudalophus* Средней Азии и Китая с описанием 20 новых видов и одного подвида, а также устанавливаем 9 новых синонимов после изучения типового

материала. Здесь не рассматривается небольшой сложный комплекс видов из Восточной Сибири, с Дальнего Востока России и из Северной Америки, нуждающийся в дополнительном изучении. В обзор не вошли следующие виды: *Trichalophus albonotatus* (Motschulsky, 1860), *T. hylobinus* (LeConte, 1876), *T. maklini* (Faust, 1890), *T. quadriguttatus* (Gebler, 1829), *T. rudis* (Boheman, 1842) и *T. pacatus* (Faust, 1890).

Материал и методы

Работа выполнена преимущественно по коллекционным фондам Зоологического института РАН (ZIN, Санкт-Петербург, Россия), в которые включены сборы И.А. Белоусова, И.И. Кабака и Г.Э. Давидьяна в Сино-Тибетском горном массиве Китая. Изучены все типовые экземпляры видов *Alophus* и *Trichalophus* в коллекциях ZIN, Венгерского музея естественной истории (HNHM, Hungarian Natural History Museum, Будапешт, Венгрия) и Музея природы Дрездена (SNSD, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Дрезден, Германия).

Голотипы и большая часть паратипов новых видов находятся в коллекции ZIN, часть паратипов передана в HNHM и SNSD.

В подразделах «Материал» в видовых очерках все географические пункты, в которых был собраны виды, приводятся в соответствии с оригинальным написанием на этикетках.

Этикетки типовых экземпляров приводятся в кавычках, с указанием размера этикеток и формы записи (рукописная или печатная).

В распространении видов приводятся страны и регионы, иногда с учетом географического районирования горных хребтов [Гвоздецкий, Голубчиков, 1987].

Все измерения производились на стереомикроскопе МБС-1 с использованием окуляр-микрометра. Длина тела измерялась в дорсальной проекции от переднего края глаза до вершины надкрылий, ширина – в наиболее широкой части надкрылий. Измерение типовых экземпляров из зарубежных коллекций выполнено по фотографиям. Измерения отдельных частей тела обозначены в виде аббревиатур: *lafl* – длина 1-го членика жгутика усиков; *lahl* – длина 1-го членика лапки задних ног; *larl* – длина 1-го членика лапки передних ног; *lfl* – длина лапки передних ног; *2afl* – длина 2-го членика жгутика усиков; *2ahl* – длина 2-го членика лапки задних ног; *2arl* – длина 2-го членика лапки передних ног; *3fl* – длина лапки задних ног; *arw* – ширина вершины переднеспинки; *agw* – ширина вершины головотрубки; *bew* – ширина основания надкрылий; *brw* – ширина основания переднеспинки; *brl* – расстояние от места прикрепления усиков до глаз; *el* – длина надкрылий; *eul* – продольный диаметр глаза; *fgw* – ширина лба; *tew* – ширина надкрылий; *trw* – ширина переднеспинки; *pl* – длина переднеспинки; *ptbl* – длина передней голени; *rl* – расстояние от глаз до вершины головотрубки; *gw* – ширина основания головотрубки; *scl* – длина рукояти усиков. Для более детальной характеристики таксонов определены размерные индексы.

Изображения габитусов и penisов получены с использованием фотокамеры Nikon 5300 с последующей обработкой в программах Helicon Focus и Photoshop.

Семейство Curculionidae Latreille, 1802
Подсемейство Entiminae Schoenherr, 1823
Триба Byrsopagini Lacordaire, 1863
Род *Pseudalophus* Suvorov, 1915

Pseudalophus Suvorov, 1915: 338; Davidian, Arzanov, 2018: 1274–1322; Davidian, Arzanov, 2020: 239–253; Alonso-Zarazaga et al., 2023: 260.

Trichalophus (part.): Reitter, 1913: 446; Grebennikov, 2015: 60–61; Alonso-Zarazaga et al., 2023: 261.

Типовой вид *Pseudalophus tibetanus* Suvorov, 1915.

Общая морфологическая характеристика рода *Pseudalophus* и обоснование его обособленности от арктического рода *Trichalophus* приводятся в работах Давидьяна и Арзанова [Davidian, Arzanov, 2018, 2020].

Диагноз рода. Головотрубка у большинства видов удлинённая, с прямыми боковыми сторонами. Дорсальная поверхность с медиальной продольной бороздкой, широкой и глубокой или узкой и нитевидной, иногда без нее. У некоторых видов медиальная бороздка на спинке головотрубки характерна только для самок, тогда как у самцов она отсутствует или присутствует в виде слабого продольного вдавления. Бока головотрубки отвесные или выпуклые, по границе с дорсальной стороной формируют невысокий валик или бороздку. У некоторых видов развита глубокая предглазничная бороздка, представляющая ценное диагностическое значение.

Лоб у большинства видов плоский, часто с глубокой межглазничной ямкой. Ширина лба обычно равна ширине головотрубки у места прикрепления усиков. Глаза у большинства видов плоские или слабо выпуклые, у нескольких видов – сильно выпуклые.

Рукоять усиков не достигает переднего края глаз, в вершинной части слабо или сильно булавовидно расширена. Два первых членика жгутика усиков удлинённые, обычно одинаковой длины, 3–7-й членики овальные или слабо удлинённые, у нескольких видов они сильно поперечные. Булава удлинённо-овальная или веретеновидная.

Переднеспинка квадратная или поперечная, обычно наиболее широкая в вершинной половине, ее боковые стороны почти прямые или округленные, заглазничные лопасти обычно развиты. Диск переднеспинки с медиальным килем, иногда без него.

Надкрылья в большинстве случаев овальные, удлинённо-овальные или яйцевидные. Надкрылья наиболее широкие посередине или позади середины. У ряда видов пришовный промежуток горбовидно выступает на вершинном скате. Точечные бороздки обычно слабо развиты, из неглубоких точек. Промежутки надкрылий обычно плоские (как исключение, выпуклые), густо пунктированы, в основной части обычно шагренированы или с зернышками.

Форма penisа довольно разнообразная. Немногочисленную группу формируют виды, у которых базальная часть penisа короткая, расположена под прямым углом к длинной и прямой вершинной части с асимметрично вытянутой ламеллой. К ним близки виды, у которых penis так же дорсо-вентрально изогнут, а вершинная часть с симметричной ламеллой. Следующую группу формируют виды, у которых penis плавно дорсо-вентрально изогнут. Среди них ламелла в разной степени сужена апикально с дорсальным утолщением на вершине или без него.

Тело покрыто удлинёнными, более или менее густыми ланцетовидными чешуйками, а также иногда отстоящими или торчащими щетинками. На боках переднеспинки и на некоторых промежутках надкрылий (у ряда видов на первом, пятом и восьмом промежутках) мелкие чешуйки, тонкие и узкие, не скрывают слегка оголенную поверхность надкрылий в виде темных полос. Чешуйки одноцветные, формируют однотонный покров или разноцветные, формируют контрастные пятна или полосы. Иногда эти контрастные светлые пятна окружены оголенными участками. Обычно рисунок надкрылий достаточно стабилен и надежно характеризует вид. Иногда возможна редукция рисунка, поэтому для надежности определения необходимы другие морфологические признаки.

У большинства видов самки характеризуются значительно более широким телом, более широкой головотрубкой, а также иногда скульптурой спинки головотрубки.

Длина тела у видов рода *Pseudalophus* варьирует в диапазоне 5–17 мм. Среди них я выделяю три размерные группы: мелкие виды (5–7 мм), виды среднего размера (7–10 мм) и крупные виды (10 мм и более).

Биономика. Род *Pseudalophus* в горах Средней Азии и Северо-Западного Китая обитает в среднегорном и высокогорном поясах, как правило, на высотах более 2000 м н.у.м. Жуки обычно встречаются под камнями и реже на растениях.

Pseudalophus sulcirostris (Ballion, 1878), **comb. n.**
(Рис. 1, 47)

Alophus sulcirostris Ballion, 1878: 360.

Trichalophus ocularis Reitter, 1913: 450, **syn. n.**

Типовой материал. 1♀, лектотип *Alophus sulcirostris* Ballion, 1878 (ZIN, коллекция Баллиона), обозначен здесь, жук наколот на булавку, в хорошем состоянии, «Kuldscha» (маленький квадрат, рукописная), «Bogdanov» (маленький квадрат, рукописная), «*Alophus sulcirostris*» (рукописная), «*sulcirostris*» (печатная), «Zool. Inst. Leningrad» (красный прямоугольник, печатная), «V. Grebennikov, temporary label # 12, remove and destroy, after Jan. 01.2018» (печатная).

1♂, лектотип *Trichalophus ocularis* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук наколот на булавку, в хорошем состоянии, «Turkestan» (рукописная), «Kuldscha Juldus» (печатная), «Juldus» (рукописная), «*ocularis* m.» (маленький квадратик фиолетового цвета, рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus ocularis* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал. 1♂ (ZIN), China, Xinjiang, Narat Mt. R., Kurdai River, ESE Tekes, 42°57'54"N / 82°24'03"E, 2610 m, 26.07.2013 (I.I. Kabak); 1♀ (ZIN), Xinjiang, Narat Mt. R., Chashi Valley, Tuyukasha, 43°00'29"N / 82°46'02"E, 2275 m, 18.07.2014 (I.I. Kabak).

Замечания. *Alophus sulcirostris* Ballion, 1878 был описан по сборам А.П. Богданова от 3 июля из окрестностей Кульджи, без указания года сбора и числа экземпляров в типовой серии.

Рейттер [1913] в сноске указывает, что *Trichalophus ocularis* похож на *Alophus sulcirostris*, который слабо выпуклыми промежутками надкрылий близок к *Trichalophus pubifer* Reitter, 1913. Сравнение типовых экземпляров *Alophus sulcirostris* и *Trichalophus ocularis* (по фотографии), показало, что они не имеют существенных отличий и эти таксоны консpezifичны. Таким образом, установлена новая синонимия: *Pseudalophus sulcirostris* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Trichalophus ocularis* Reitter, 1913, **syn. n.**

Дополнение к описанию. Согласно первоописанию, жук покрыт серыми чешуйками; головотрубка с глубокой срединной бороздкой и густо пунктирована; переднеспинка квадратная, закругленная по бокам, в густых морщинках, с медиальным килем; надкрылья удлиненно-яйцевидные, слабо выпуклые в вершинной половине, без выступа на вершинном скате, нечетные промежутки слабо приподняты. Длина 14 мм, ширина 6 мм.

Самец. Спинка головотрубки прямая, с отвесными боками, дорсальная сторона с узкой медиальной бороздкой по всей длине. Ширина лба равна ширине спинки головотрубки у основания усиков. Глаза сильно выпуклые. 1-й членик жгутика усиков в 2–2.5 раза длиннее своей ширины, немного больше 2-го, примерно в 1.71 раза длиннее слабо удлиненного 3-го членика, 4–5-й слабо поперечные, 6–7-й сильно поперечные, в 2 раза шире длины, 7-й в 1.5 раза длиннее 6-го, равен ширине булавы в основании. Булава яйцевидная, в 3 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.2–1.27 раза шире длины, слабо закругленная по бокам, без вершинной перетяжки, основной и вершинный края прямые, диск в густых мелких точках и в редких зернах на боках, в середине со слабо намеченным медиальным килем.

Надкрылья удлиненно-овальные, слабо расширены в средней части, в 1.8–1.9 раза длиннее ширины, в 1.23 раза шире переднеспинки; бороздки надкрылий поверхностные, из слабых удлиненных точек, промежутки широкие, плоские, в мелких густых точках, основание надкрылий в мелких зернышках.

Ноги длинные, передние голени тонкие, их наружный край прямой, на внутренней стороне со слабой выемкой в

вершинной половине. Бедра слабо булавовидные. Передние и средние лапки широкие, 1-й членик передних лапок треугольный, слабо удлиненный, 2-й трапецевидный, 3-й наиболее широкий. Задние лапки более узкие, 1-й и 2-й членики удлиненные, 1-й в 2 раза длиннее 2-го, 2-й трапецевидный, равной длины и ширины.

Пенис с прямой умеренно удлиненной ламеллой, притуплен на вершине.

Опушение верха из прижатых тонких, удлиненных, рыхло расположенных сероватых чешуек, не скрывающих скульптуру надкрылий, 7–8-й промежутки в редких чешуйках.

Длина тела 11.5–12.2 мм, ширина 4.3–4.5 мм.

Самка. Надкрылья широкие, в 1.5–1.7 раза длиннее ширины. Длина тела 13.2–13.7 мм, ширина 5.3–5.9 мм.

Индексы: 1afl/2afl: ♂ 1.07, ♀ 1.2; 1ahl/2ahl: ♂ 1.83, ♀ 1.5; 1apl/2apl: ♂ 1.86, ♀ 1.13; 1tl/1apl: ♂ 2.35, ♀ 3.64; 3tl/1ahl: ♂ 2.3, ♀ 2.16; arw/frw: ♂ 1.12, ♀ 1.12; brl/rw: ♂ 1.22, ♀ 1.31; el/mew: ♂ 1.95, ♀ 1.5; el/pl: ♂ 3.52, ♀ 3.0; el/rl: ♂ 2.4, ♀ 2.25; frw/arw: ♂ 0.89, ♀ 0.88; frw/rw: ♂ 1.11, ♀ 1.14; mew/bew: ♂ 1.39, ♀ 1.36; mpw/apw: ♂ 1.46, ♀ 1.48; mpw/bpw: ♂ 1.04, ♀ 1.2; mpw/pl: ♂ 1.35, ♀ 1.33; ptbl/1tl: ♂ 2.04, ♀ 2.25; ptbl/3tl: ♂ 1.77, ♀ 2.15; rl/pl: ♂ 1.47, ♀ 1.33; rl/rw: ♂ 1.66, ♀ 1.7; rw/eyl: ♂ 1.5, ♀ 1.67; scl/1afl: ♂ 3.66, ♀ 3.44; scl/2afl: ♂ 3.92, ♀ 4.1.

Индексы лектотипа *Alophus sulcirostris*, ♀: 1afl/2afl: 1; 1ahl/2ahl: 1.5; 1apl/2apl: 1; 1tl/1apl: 4.28; 3tl/1ahl: 2.66; arw/frw: 1.11; brl/rw: 1.07; el/mew: 1.62; el/pl: 3.16; el/rl: ♂ 4.52; frw/arw: 0.9; frw/rw: 1.03; mew/bew: 1.37; mpw/apw: 1.48; mpw/bpw: 1.06; mpw/pl: 1.33; ptbl/1tl: 2.4; ptbl/3tl: 1.8; rl/pl: ♂ 1.47, ♀ 1.33; rl/rw: 0.7; rw/eyl: 2.16; scl/1afl: 4; scl/2afl: 4.

Индексы лектотипа *Trichalophus ocularis*, ♂: el/mew: 1.75; el/pl: 3.41; mew/bew: 1.49; mpw/apw: 1.55; mpw/bpw: 1.03; mpw/pl: 1.25.

Сравнительный диагноз. Близок к *Pseudalophus ophthalmicus* sp. n., от которого отличается поперечной переднеспинкой, не выпуклыми в вершинной половине надкрыльями и формой пениса. Выпуклыми глазами похож на *P. bolislavi* Davidian et Arzanov, 2019, от которого отличается более поперечной переднеспинкой, отсутствием пятен на надкрыльях и строением ламеллы пениса.

Распространение. Северо-Западный Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный округ, Северо-Восточный Тянь-Шань, хребет Нарат. Байтенов [1974a] и Алонсо-Заразага с соавторами [Alonso-Zarazaga et al., 2023] на основании типового местонахождения (Кульджа) указывают для вида юго-восточные районы Казахстана, что неверно, так как с 1881 года город Кульджа (Инин) входит в состав Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая.

Pseudalophus ophthalmicus sp. n.
(Рис. 2, 48)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, Narat Mt. R., sources of Zhaysylkol River (l. trib. of Zanma River), 43°17'30"N / 83°34'00"E, 2700–2750 m, 25.06.2001 (I.I. Kabak). Паратипы: 3♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом; 1♂ (ZIN), China, Juldus, 1912; 1♂ (ZIN), China, Xinjiang, Narat Mt. R., Kurdai River, ESE Tekes, 42°57'54"N / 82°24'03"E, 2610 m, 26.07.2013 (I.I. Kabak); 1♂ (ZIN), China, Xinjiang, Narat Mt. R., Chashi Valley, Tuyukasha, 43°00'29"N / 82°46'02"E, 2275 m, 18.07.2014 (I.I. Kabak).

Описание. Самец. Спинка головотрубки сужена от основания до вершины усиковых бороздок, которые хорошо видны сверху, с узкой медиальной бороздкой. Лоб, как и вся голова, в густых точках, в 1.25 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Первые два членика жгутика усиков равные, удлиненные, в 2 раза длиннее ширины, в 1.5 раза длиннее слабо удлиненного 3-го, 4–6-й членики равные и

круглые, 7-й широко-треугольный, шире предыдущего. Булава удлинено-яйцевидная, притупленная на вершине, в 2.6 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.22 раза шире длины, основной и вершинный края прямые; бока сильно выпуклые в средней части; без предвершинной перетяжки; диск в густой грубой пунктировке с коротким медиальным килем; боковые стороны в зернах.

Надкрылья удлинено-овальные, в 2 раза длиннее ширины, с наибольшей шириной в средней части; в 1.3 раза шире и в 3 раза длиннее переднеспинки. Бороздки надкрылий поверхностные, из слабо удлинённых точек, промежутки широкие, в густых мелких точках.

Ноги длинные, передние голени по наружному краю слабо изогнуты внутрь, по внутреннему краю без выемки. Бедрала слабо булавовидные. Передние лапки широкие, 1-й и 2-й членики удлинённо-треугольные, 3-й широкий; 1-й и 2-й членики задней лапки удлинённые, 1-й в 1.81 раза длиннее 2-го, 2-й трапециевидный, в 1.33 раза длиннее ширины.

Пенис с оттянутой заузженной ламеллой, закругленной на вершине.

Опушение из прижатых удлинённых более или менее густых волосовидных чешуек, не скрывающих скульптуру.

Длина тела 12.9 мм, ширина 4.5 мм.

Самка. Надкрылья широкоовальные, длина тела 13 мм, ширина 5.1 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.09–1.22, brl/rw: ♂ 1.11–1.42, ♀ 1.36; rw/arw: ♂ 0.81–0.91, ♀ 0.83; rw/eyl: ♂ 1.32–1.4, ♀ 1.33; frw/rw: ♂ 1.18–1.22, ♀ 1.18; rl/pl: ♂ 1.16–1.2, ♀ 1.25; rl/rw: ♂ 1.55–1.84, ♀ 1.7; 1afl/2afl: ♂ 1–1.07, ♀ 1; scl/1afl: ♂ 4–4.06, ♀ 5; scl/2afl: ♂ 4.06–4.3, ♀ 5; mpw/apw: ♂ 2–2.02, ♀ 2.3; mpw/pl: ♂ 1.54–1.56, ♀ 1.91; mew/bew: ♂ 1.46–1.49, ♀ 1.59; mpw/bpw: ♂ 1.56–1.57, ♀ 2.05; el/mew: ♂ 1.87–1.91, ♀ 1.73; el/pl: ♂ 2.93–2.96, ♀ 3.33; el/rl: ♂ 2.32–2.51, ♀ 2.66; 1ahl/2ahl: ♂ 1.8–2.1, ♀ 2; 1apl/2apl: ♂ 1.12–1.15, ♀ 1.2; 1tl/1apl: ♂ 3.39–3.9, ♀ 2.95; 3tl/1ahl: ♂ 1.11–2.15, ♀ 1.97; ♀ 1.19; tbl/3tl: ♂ 1.36–1.5, ♀ 1.56; ptbl/1tl: ♂ 1.53–1.57, ♀ 2.14.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *P. sulcirostris* **comb. n.**, от которого отличается более узким телом, сильно выпуклыми боками переднеспинки, строением жгутика усиков, передних голеней, удлинёнными члениками передних и задних лапок, а также формой пениса.

Распространение. Северо-Западный Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный округ, Северо-Восточный Тянь-Шань, хребет Нарат.

Этимология. Название вида образовано от латинизированного греческого слова «*ophthalmos*» – глаз.

Pseudalophus pauperculus (Faust, 1885),

sp. resurr., comb. n.

(Рис. 3, 49)

Alophus pauperculus Faust, 1885: 156.

Alophus inopinus Faust, 1894: 61; Alonso-Zarazaga et al., 2023: 261 (*Trichalophus*, pro syn. *eximius* Faust, 1885), **syn. n.**

Типовой материал. 1♂, голотип *Alophus pauperculus* Faust, 1885 по монотипии (SNSD), «♂ Tuck-Suu Balassoglo», «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтый прямоугольник), «*pauperculus*» (рукой Р. Краузе), «Type» (красный прямоугольник), «Staat. Museum fur Tierkunde, Dresden», «322», «*pauperculus* Faust» (рукой И. Фауста), «V. Grebennikov temporary label #22 remove and destroy after Jan. 01 2018».

1♂, лектотип *Alophus inopinus* Faust, 1894 (SNSD), обозначен здесь, жук наколот на булавку, у него отсутствуют лапка средней левой ноги, голень и лапка левой задней ноги, «Alai Hauser» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «Staat. Museum fur Tierkunde, Dresden» (печатная), «326» (печатная), «*inopinus* Faust» (рукой Р. Краузе), «V. Grebennikov temporary label #20 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♀, Алма-Ата, 27.06.1967 (С.В. Мурзин).

Кыргызстан. 1♀, Ферганская долина, Арамкунгей, Алайск, 1886 (Г.Е. Грум-Гржимайло); 1♀, Фергана, 9.05.1925 (Хухряжский); 2♂, Джалабадская обл., Ферганский хребет, Базаркурганский р-н, Асланбоб, 26.06.1936 (Ленинградская экспедиция); 1♂, окр. Фрунзе, Кант, 1943 (А.А. Любичев); 1♂, Ферганский хребет, Кара-Алма, подстилка в ореховых лесах, 5.08.1943 (К.В. Арнольди); 5♂, 4♀, Кара-Алма, 23.04.1945 (К.В. Арнольди); 1♂, 1♀, Сары-Челек, 41°52'43"N / E 71°56'24", 12.09.1945 (К.В. Арнольди); 1♂, там же, 23.06.1946 (К.В. Арнольди); 1♀, Иссыккульская обл., Ак-Терек, 42°14'06"N / 77°43'48"E, 10.07.1950 (О.А. Крыжановский); 1♀, там же, 15.07.1958 (К.Е. Романенко); 1♂, оз. Иссык-Куль, пос. Чолпон-Ата, 42°39'N / 77°05'E, 18.06.1964 (Искенов); 2♂, Сузак, 40°53'53"N / 72°54'17"E, 19.05.1976 (В.В. Янушев); 2♂, там же, 6.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 9♂, 2♀, Джалаал-Абадская обл., Ферганский хребет, верховья р. Караалма, 1300–2100 м, 2.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 3♀, верховья р. Балык-Сай, 2300–2500 м, 3.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, Ошская обл., Ферганский хребет, верховья р. Аксу, приток р. Кара-Ункур, 4.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 14♂, 10♀, там же, верховья р. Аксу, приток р. Кара-Ункур, 5.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♂, Арсланбад (= Арсланбоб), верховья р. Караалма, приток р. Кутарт, 1.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 6♀, Арсланбад (= Арсланбоб), 41°20'N / 72°56'E, 6.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♂, Джаз-Кечу, 6.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♂, ЮЗ Ферганского хребта, верховья р. Урумбаш, 40 км ЗЮЗ пос. Казарман, 2800 м, 13.06.1990 (И.И. Кабак); 2♂, север Ферганского хребта, север хр. Тахталык, р. Чонко, ЮЮЗ пос. Озгоруш, 9.07.1995 (И.И. Кабак).

Таджикистан. 1♂, Karategin (= Каратегин), 24.06.1899 (колл. Семенова-Тян-Шанского); 1♀, Сабзихазв, 3.06.1954 (И.К. Лопатин); 1♀, Арганкун, р. Обихингоу, 38°51'N / 70°52'E, 19.07.1954 (И.К. Лопатин); 1♂, Дарваз, перевал Хабу-Работ, Каламхусейн, 23.06.1964 (Г.С. Медведев); 1♂, кишлак Саёд, 19.06.1968 (Х.А. Насреддинов); 2♂, хр. Петра I, 10 км Ю Таджикибада, Ганишоу, 2500 м, 21.06.1969 (Г.С. Медведев); 1♂, 2♀, кишлак Ганишоу, 22.06.1969 (В.А. Михайлов); 1♂, там же, 22.06.1988 (В.Н. Прасолов).

Замечания. Типовые экземпляры *Alophus pauperculus*, *A. eximius*, *A. inopinus* и *A. subnudus* из коллекции Фауста (SNSD) изучены только по фотографиям. Гениталии всех самцов препарированы, по видимому, предыдущим исследователем этой группы, Р. Краузе. Эдеагусы приклеены на плашки и подколоты под типовые экземпляры. В коллекции SNSD помимо типовых экземпляров, снабженных этикетками «*typus*», есть экземпляры, подписанные Фаустом, но отличающиеся строением гениталий от типовых.

Alophus pauperculus был описан [Faust, 1885] по одному самцу с горного массива Чаар-Таш на реке Тук-Су (Vom Flusse Tuék-Su am Gebirgspasse Tchaar-Tasch) по сборам В.А. Баласогло. Голотип соответствует первоописанию.

В коллекции Фауста (SNSD) кроме голотипа, есть еще 1 самец, подписанный рукой Фауста как «*pauperculus*» и, кроме того, снабженный следующими этикетками: «♂ Tujuk Su, Grumm. (Грум-Гржимайло)» (рукописная), желтый прямоугольник «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «Staat. Museum fur Tierkunde, Dresden» (печатная), «324» (печатная). Этот экземпляр не принадлежит к типовой серии *Alophus pauperculus*. Судя по фотографиям внешнего вида и гениталий, он, на мой взгляд, относится к *Pseudalophus eximius* **comb. n.**

В более поздней работе Фауст [Faust, 1887a] отмечал, что у него в коллекции есть еще 3 самца и 1 самка с такими же этикетками, как у «типа», однако самец без горбовидного выступа на вершинном скате надкрылий. Указанные экземпляры также не относятся к типовой серии.

В коллекции Фауста (SNSD) есть еще 1 самец («♂ Margelan, Staudinger» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «*inopinus*» (рукой И. Фауста), «Staat. Museum fur Tierkunde, Dresden», «325» (печат-

ная) и 1 самка («Alai Hauser», «*inopinus*» (рукой И. Фауста), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «329» (печатная)), определенные им как *Alophus inopinus*. С моей точки зрения, этот самец относится к *Pseudalophus eximius comb. n.*

Изучение типового материала показало, что *Pseudalophus pauperculus comb. n.* это самостоятельный вид, а не младший синоним *P. eximius comb. n.*, как это было указано ранее [Alonso-Zarazaga et al., 2023].

Голотипы *Alophus pauperculus* и *A. inopinus* концептичны, поэтому устанавливается новая синонимия: *Pseudalophus pauperculus* (Faust, 1885), **sp. resurr. et comb. n.** = *Alophus inopinus* Faust, 1894, **syn. n.**

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки прямая, не суженная от основания к вершине, с тонкой медиальной бороздкой; боковая сторона с продольным глубоким вдавлением, идущим вдоль верхнего края головотрубки, и глубокой предглазничной бороздкой. Длина головотрубки в 2.68 раза больше расстояния между основаниями усиков. Лоб в 1.25 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков, в густых точках, с глубокой межглазничной ямкой. Первые два членика жгутика усиков удлиненные, 2-й слегка длиннее 1-го и почти в 1.72 раза длиннее 3-го, 4–6-й округлые, 7-й удлиненный, немного шире предыдущих. Булава удлиненно-яйцевидная, явственно обособлена от 7-го членика жгутика, в 2.78 раза больше ширины.

Переднеспинка почти квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.05–1.16 раза шире длины; основной и вершинный края прямые; стороны закругленные, сильно выпуклые в срединной части; предвершинная перетяжка не выражена, диск в крупных густых глубоких точках, на боках в зернах; с тонким, слабо заметным, коротким медиальным килем в вершинной половине.

Надкрылья удлиненно-овальные, слабо выпуклые в средней части, в 1.8–1.87 раза длиннее ширины, в 3 раза длиннее и в 1.42–1.53 раза шире переднеспинки; точки в бороздках глубокие и явственные; промежутки широкие, плоские, в густых расщепленных точках, у основания в зернышках; пришовные промежутки немного сжатые и слабо выступающие.

Ноги крепкие, передние голени по наружному краю прямые, на внутренней стороне со слабой выемкой, в вершинной половине расширены. Бедрала слабо булавовидные. Голени и бедра в крупных точках. Передние лапки широкие, 1-й членик передних лапок удлиненно-треугольный, не шире 2-го, 2-й треугольный, слабо удлиненный, в 1.35 раза длиннее ширины, 3-й квадратный, в 1.5 раза шире 2-го. Задние лапки слабо удлиненные, 1-й членик удлиненный, в 1.75 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный, равной длины и ширины, 3-й по длине равен второму и немного шире его.

Пенис удлиненный, с асимметрично вытянутой узкой ламеллой, апекс прямо обрезан, крючковидно изогнут на дорсальную сторону, с небольшой «пуговкой».

Поверхность надкрылий в тонких прижатых коричневых иризирующих чешуйках, не скрывающих скульптуру надкрылий, щиток в густых рыжих чешуйках; жгутики усиков, голени и лапки в жестких длинных коричневых торчащих щетинках.

Длина тела 11.5–15 мм, ширина 4.4–5.7 мм.

Самка. Значительно более выпуклая и широкая. Переднеспинка почти квадратная, слабо расширена в вершинной половине. Надкрылья широкоовальные, наиболее широкие посередине, в 1.64 раза длиннее ширины. 2-й членик передних лапок перчаточный, в 1.36 раза короче длины, 3-й слабо удлиненный, в 1.66 раза длиннее 2-го; задняя лапка короткая, 2-й членик слабо поперечный, в 1.25 раза короче длины, 3-й равен по длине и немного шире 2-го. Длина тела 15.5–16.2 мм, ширина 7–7.1 мм.

Индексы: *argw/frw*: ♂ 1.35–1.39, ♀ 1.22–1.28; *brl/rw*: ♂ 1.9–2.51, ♀ 2–2.09; *rw/eyl*: ♂ 1.3–1.4, ♀ 1.19–1.42; *frw/argw*: ♂ 0.71–0.73, ♀ 0.77–0.81; *frw/rw*: ♂ 1.02–1.11, ♀ 1.2–1.22; *rl/pl*: ♂ 1.7–1.72, ♀ 1.57–1.8; *rl/rw*: ♂ 2.3–2.81, ♀ 2.55–2.6; *1afl/2afl*: ♂ 0.88–1, ♀ 0.85–1; *scl/1afl*: ♂ 4.4–4.46, ♀ 4.47–5; *scl/2afl*: ♂ 3.94–4.4, ♀ 4.25–4.47; *mpw/apw*: ♂ 1.27–1.41, ♀ 1.4–1.53; *mpw/pl*: ♂ 1.05–1.11, ♀ 1.11–1.14; *mew/bew*: ♂ 1.53–1.6, ♀ 1.68–1.81; *mpw/bpw*: ♂ 1.03–1.2, ♀ 1.14–1.23; *el/mew*: ♂ 1.83–1.84, ♀ 1.43–1.67; *el/pl*: ♂ 3.07–3.14, ♀ 2.97–3.33; *el/rl*: ♂ 1.8–1.81, ♀ 1.83–1.84; *1ahl/2ahl*: ♂ 1.35–1.9, ♀ 2; *1apl/2apl*: ♂ 1.25–1.75, ♀ 1–1.33; *1tl/1apl*: ♂ 2.28–2.8, ♀ 3.5–4.66; *3tl/1ahl*: ♂ 1.9–2.6, ♀ 1.75; *ptbl/1tl*: ♂ 1.95–3.18, ♀ 2.22–2.6; *ptbl/3tl*: ♂ 1.95–2.33, ♀ 1.87–1.91.

Индексы голотипа *Alophus pauperculus*, ♂: *el/mew*: 1.91; *el/pl*: 3.08; *ew/bew*: 1.28; *mpw/apw*: 1.48; *mpw/bpw*: 1.21; *mpw/pl*: 1.09.

Сравнительный диагноз. Очень близок к *P. subnudus comb. n.* и *P. krauseanus comb. n.*, для которых также характерна предглазничная бороздка, но в отличие от последних имеет более узкие и длинные первые три членика жгутика усиков, медиальный киль на переднеспинке (очень редко он имеется также у *P. subnudus comb. n.*), слабо развитый горбовидный выступ на вершинном скате надкрылий, значительно более густое опушение и иное строение гениталий.

Распространение. Юго-Восточный Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Pseudalophus subnudus (Faust, 1885), **comb. n.**

(Рис. 4, 50)

Alophus subnudus Faust, 1885: 154.

Trichalophus subnudus: Байтенов, 1974а: 162.

Типовой материал. 1♂, голотип *Alophus subnudus* Faust, 1885 по монотипии (SNSD), жук в хорошем состоянии, наколот на булаву, с маленьким коричневым квадратом, с серая маленькая этикетка с неразборчивой надписью, «Osch Stauding. (translat. R. Krause, 1989)» (рукой Р. Краузе), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтый прямоугольник, печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «302» (печатная), «*subnudus* Faust» (рукой Р. Краузе), «V. Grebennikov temporary label #18 remove and destroy after Jan. 01.2018» (печатная).

Материал (ZIN). Узбекистан. 1♂, Сыр-Дарьинская обл., подножье М. Чингана, 14.07.1924 (О. Мартынова); 1♀, Пскемский хребет, кишлак Нанай, 22.05.1963 (Е.А. Гурьева); 4♂, долина р. Чаткал, 20 км ЮВ Бричкумы, 30.05.1963 (Г.С. Медведев); 1♂, там же, 2000 м, 8–9.06.1963 (Е.А. Гурьева); 14♂, 13♀, Чаткальский горно-лесной заповедник, 2000 м, 9.06.1963 (Г.С. Медведев); 3♀, Чаткальский хребет, р. Башкызылсай, 16.05.1980 (А.Р. Каспарян); 4♂, 4♀, Чаткальский хребет, р. Акбулак, 18.04.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, Чаткальский хребет, р. Турасай, 20.04.1986 (Т.Н. Верещагина); 12♂, 11♀, Ferghana, 9.07.1994 (I.I. Kabak); 1♂, W Tien-Shan, slope of Pskem Mt. Range, 1.06.1997 (I.I. Kabak); 1♂, 1♀, W Tien-Shan, slope of Pskem Mt. Range, sources of Airysay River, right tributary of Koksu, 1.06.1997 (I.I. Kabak).

Кыргызстан. 8♂, 5♀, Alai (coll. Tian-Shansky).

Таджикистан. 1♀, Гиссарский хребет, Ходжа-обм-Гарм, 29.09.1943 (А.Н. Кириченко); 1♂, Саркорон, 2500 м, 27.05.1957 (И.К. Лопатин); 1♂, Мазор Аудагор, 3000 м, 2.06.1958 (И.К. Лопатин); 1♂, Гиссарский хребет, Араб-Больш, 3000 м, 6.07.1958 (И.К. Лопатин); 1♂, 1♀, хр. Хозрати-шо, 1700–1900 м, 11.05.1962 (Е.А. Гурьева); 1♂, Гиссарский хребет, хр. Петра I, кишлак Саё, 17.06.1968 (Х.А. Насреддинов); 1♀, Гиссарский хребет, ущелье Такоб, 23.07.1968 (Х.А. Насреддинов); 1♂, 10 км Ю Таджикибада, 16.06.1969 (Г.С. Медведев); 2♂, 1♀, Дарвадский хребет, перевал Шургиоу-тавий-дара, 1800–2500 м, 27.04.1986 (И.А. Белоусов); 2♂, 3♀, Каратегинский хребет, правый берег р. Вахш, 15 км З Обигарма, Лутроу, 26.04.1987 (Г.Э. Давидьян); 1♂, Таджикибада, р. Сухроб, пос. Ганишоу, 26.06.1988 (В.Н. Прасолов).

Замечания. *Alophus subnudus* описан по одному самцу из Оша. В коллекции SNSD есть 2 самца, описанные как *A. subnudus*, но относящиеся к двум разным видам. Один из них соответствует первоописанному виду.

санию и является голотипом по монотипии. Второй экземпляр («♂ Turkestan Reitter» (маленький прямоугольник, печатная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтый прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «*subnudus*» (рукописная), «301» (печатная)) по строению пениса соответствует *P. eximius comb. n.*

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки параллельносторонняя, со слабо намеченной медиальной бороздкой; головотрубка на боках с глубокой короткой продольной бороздкой, упирающейся в предглазничную бороздку. Лоб и спинка головотрубки у места прикрепления усиков одинаковой ширины. 2-й членик жгутика усиков немного длиннее 1-го и в 2.17 раза длиннее 3-го, 3–6-й округлые, 7-й широкий, крупнее предыдущего. Булава удлинненно-овальная, явственно обособлена от 7-го членика жгутика, в 2.6 раза длиннее ширины.

Переднеспинка почти квадратная, по бокам закруглена, наиболее широкая в вершинной половине, со слабой предвершинной перетяжкой, основной и вершинный края прямые; заглазничные лопасти крупные; диск в крупных грубых точках и морщинках, без медиального киля, на боках с явственными крупными зернами.

Надкрылья овальные, в 1.54–1.76 раза длиннее ширины, в 3–3.12 раза длиннее и в 1.57–1.6 раза шире переднеспинки; параллельносторонние в средней части, в вершинной и основной частях закругленные, вершинный скат надкрылий без выступа; бороздки явственные из углубленных и удлиненных точек, промежутки широкие, плоские, в густых беспорядочных точках.

Ноги крепкие, передние голени по наружному краю прямые, в вершинной половине по внутренней стороне с выемкой. Бедря слабо булавовидные. Голени и бедра в крупных точках и морщинках. Передние лапки широкие, 1-й членик передних лапок широкий, треугольный, не шире 2-го, 2-й треугольный, поперечный, 3-й квадратный, не шире 1-го. Задние лапки более узкие, 1-й членик удлиненный, в 1.7 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный.

Пенис со слабо асимметричной удлиненной острой лямеллой, изогнутой дорсально на вершине.

Опушение из прижатых узких, рыхло расположенных желтоватых чешуек, не скрывающих скульптуру надкрылий, ноги и лапки в жестких длинных коричневых щетинках.

Длина тела 13.3–13.7 мм, ширина 5–5.2 мм.

Самка. Переднеспинка слабо поперечная, в 1.18 раза шире длины, диск в крупных морщинках, с узким сглаженным медиальным килем. Надкрылья широкие, в 1.84 раза длиннее ширины и в 1.5 раза шире переднеспинки. Длина тела 16.2 мм, ширина 6.4 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.2–1.32, ♀ 1.32–1.36; brl/rw: ♂ 2.11–2.2, ♀ 1.6–1.7; rw/eyl: ♂ 1.45–1.78, ♀ 1.51–1.61; frw/arw: ♂ 0.75–0.83, ♀ 0.73–0.75; frw/rw: ♂ 1.06–1.11, ♀ 1.1; rl/pl: ♂ 1.69–1.82, ♀ 1.68; rl/rw: ♂ 2.44–2.56, ♀ 2.36; 1afl/2afl: ♂ 0.94–1.2, ♀ 1–1.15; scl/1afl: ♂ 3.88–4.72, ♀ 4.66–5; scl/2afl: ♂ 4–4.7–4.66, ♀ 5–5.38; mpw/bpw: ♂ 1.08–1.23, ♀ 1.2; mpw/apw: ♂ 1.46–1.54, ♀ 1.5; mpw/pl: ♂ 1.16–1.21, ♀ 1.2; mew/bew: ♂ 1.27–1.44, ♀ 1.52; el/mew: ♂ 1.65–1.69, ♀ 1.53; el/pl: ♂ 2.71–2.81, ♀ 3; el/rl: ♂ 1.48–1.66, ♀ 1.77; 1ahl/2ahl: ♂ 1.75–1.85, ♀ 1.8–2.1; 1apl/2apl: ♂ 0.83–1.11, ♀ 0.92–1.15; 1tl/1apl: ♂ 4.33–3.25, ♀ 3.66–4.58; 3tl/1ahl: ♂ 4–4.1, ♀ 3.9–4.6; ptbl/1tl: ♂ 2.46–2.81, ♀ 2.9–3.09; ptbl/3tl: ♂ 1.95–2.28, ♀ 2.17–2.28.

Индексы голотипа *Alophus subnudus*, ♂: el/mew: 1.78; el/pl: 2.75; mew/bew: 1.44; mpw/apw: 1.41; mpw/bpw: 1.16; mpw/pl: 1.06.

Сравнительный диагноз. Очень близок к *P. krauseanus comb. n.*, от которого отличается удлиненными первыми двумя члениками жгутика усиков, строением переднеспинки и формой пениса.

Распространение. Узбекистан: Западный Тянь-Шань, Чаткальский хребет. Указания для Казахстана [Байтенов, 1974а; Alonso-Zarazaga et al., 2023] нашим материалом не подтверждаются.

Pseudalophus krauseanus (Bajtenov, 1975), **comb. n.**

(Рис. 5, 51)

Trichalophus krauseanus Bajtenov, 1975: 299.

Trichalophus krauseanus: Байтенов, 1974а: 162 (nomen nudum).

Материал (ZIN). Казахстан. 5♂, 1♀, Аксу-Джабагы, р. Джабагы, 1800 м, 7.06.1983 (Б.М. Катаев); 1♀, там же, 17.05.1990 (А.С. Константинов); 1♂, заповедник Аксу-Джабагы, 2.05.1987 (И.И. Кабак); 1♀, Таласский Алаатау, Аксу-Джабагы, кордон Аксу, 2.05.1987 (И.И. Кабак); 1♂, Западный Тянь-Шань, Каржантау, истоки р. Аргыржирган, приток р. Угам, ниже оз. Сусунген, 1800–1900 м, 22.04.1990 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♂, Zhabul Prov., Talas Distr., 8 km S Karasy, Malyi Karatau, 40°12'50.88"N / 70°3'47.66"E, 940 м, 11.06.2015 (S. Shapovalov); 1♂, аул Байжансай, 19.06.2016 (А.М. Шаповалов).

Узбекистан. 1♀, Чимган, 15–20.06.1909 (Н.А. Зарудный); 1♂, р. Пскем, Халга, 07.1939 (Н. Данилов); 2♂, 1♀, долина р. Угам, 20 км выше Хумсана, 15–18.05.1963 (Е.А. Гурьева, Г.С. Медведев); 1♂, Западный Тянь-Шань, левый берег р. Пскем, Пскемсай, 4.05.1990 (И.И. Кабак); 1♂, 1♀, правый берег р. Аксагата, слияние с р. Нукерота, 40°43'72.12"N / 69°85'67.52"E, 1200 м, 26.04.1991 (А. Пузык); 1♂, ЮЗ Угамского хребта, Наувальсай, СВ пос. Сиджак, 100 м, 8.05.1994 (И.И. Кабак).

Таджикистан. 2♂, 1♀, Каратегинский хребет, правый берег р. Вахш, 15 км В Обигарма, Лугроу (Г.Э. Давидьян).

Замечания. *Trichalophus krauseanus* Bajtenov, 1975 описан по одному самцу и одной самке с Западного Тянь-Шаня, собранных на хребте Угам 29.06.1969 года, хотя впервые приведен в литературе годом раньше [Байтенов, 1974а]. Типовой материал нами не изучен, вид определен по описанию [Bajtenov, 1975] и на основании материала из типового местонахождения (ZIN).

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки прямая, с тонкой нитевидной, слабо заметной медиальной бороздкой, длина головотрубки в 2.4 раза шире расстояния между основаниями усиков; боковая сторона отделена от спинки кантом, предглазничная бороздка явственная. Лоб и спинка головотрубки у места прикрепления усиков одинаковой ширины; лоб с небольшой межглазничной ямкой, как и головотрубка, густо пунктирована. Первые два членика жгутика усиков удлиненные, почти одинаковые, сильно булавовидно вздутые на вершине, 1-й слегка короче 2-го, 2-й членик в 1.6 раза длиннее 3-го, 4–7-й треугольные, поперечные, 7-й крупнее предыдущего. Булава удлинненно-овальная, явственно обособлена от 7-го членика жгутика, в 2.6 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.08–1.13 раза шире длины, наиболее широкая у середины, со слабой предвершинной перетяжкой, основание слабо дуговидное, диск в крупных грубых точках и морщинках, со сглаженным укороченным медиальным килем или без него, бока с явственными крупными зернами.

Надкрылья овальные, в 1.92–1.94 раза длиннее ширины, в 2.70–2.75 раза длиннее и в 1.36–1.37 раза шире переднеспинки; пришовные промежутки не сдавлены с боков и горбовидно не выступают на вершине, бороздки надкрылий явственные из углубленных и удлиненных точек, промежутки широкие, плоские, в густых беспорядочных точках.

Ноги крепкие, передние голени на вершине расширены, по наружному краю прямые, на внутренней стороне без выемки в вершинной половине. Бедря слабо булавовидные. Голени и бедра в крупных точках и морщинках. Передние лапки широкие, 1-й членик передних лапок широкий, треугольный, не шире 2-го, 2-й треугольный, поперечный, 3-й квадратный, не шире 1-го. Задние лапки широкие, 1-й членик удлиненный, в 1.7 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный.

Пенис с прямой удлиненной заостренной ламеллой, вершина слабо изогнута на дорсальную сторону.

Надкрылья почти голые, тонкие и редкие прижатые чешуйки не скрывают скульптуру надкрылий, ноги и лапки в жестких длинных коричневых щетинках.

Длина тела 14–15.6 мм, ширина 5.1–5.7 мм.

Самка. Переднеспинка слабо поперечная, шаровидная, в 1.17–1.22 раза шире длины, с выпуклыми боками, диск в крупных точках, без медиального киля. Надкрылья широкие, сильно выпуклые по бокам, в 1.53–1.56 раза длиннее ширины, в 1.62–1.79 раза шире переднеспинки. Длина тела 14.3–16.5 мм, ширина 6.6–7.6 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.25–1.33, ♀ 1.41; brl/rw: ♂ 1.79–2, ♀ 1.81; rw/eyl: ♂ 1.33–1.6, ♀ 1.16; frw/arw: ♂ 0.75–0.8, ♀ 0.7; frw/rw: ♂ 1.12–1.13, ♀ 1.11; rl/pl: ♂ 1.71, ♀ 1.39; rl/rw: ♂ 2.26–2.28, ♀ 2.2; 1af/2af: ♂ 1.25–1.36, ♀ 1.3; scl/1af: ♂ 4.66–5.33, ♀ 4.52; scl/2af: ♂ 5.83–7.27, ♀ 5.92; mpw/apw: ♂ 1.4–1.51, ♀ 1.72; mew/bew: ♂ 1.43–1.47, ♀ 1.85; mpw/bpw: ♂ 1.14, ♀ 1.25; mpw/pl: ♂ 1.05–1.21, ♀ 1.22; el/mew: ♂ 1.84–2.08, ♀ 1.45; el/pl: ♂ 3.02–3.23, ♀ 3; el/rl: ♂ 1.76–1.88, ♀ 2.55; 1ahl/2ahl: ♂ 0.9–1.2, ♀ 2; 1apl/2apl: ♂ 0.95–1, ♀ 1.36; 1tl/1apl: ♂ 3.75–4.2, ♀ 3.6; 3tl/1ahl: ♂ 2.06–2.66, ♀ 2.5; ptbl/1tl: ♂ 2.38–2.4, ♀ 3.09; ptbl/3tl: ♂ 1.74–1.87, ♀ 2.26.

Сравнительный диагноз. Похож на *Pseudalophus subnudus* comb. n., от которого отличается более короткими и толстыми первым и вторым члениками жгутика усиков, широкой переднеспинкой и формой пениса. Самки хорошо отличаются от *P. subnudus* comb. n. крупным телом, выпуклым по бокам, а также шаровидной переднеспинкой, наиболее широкой в средней части и без медиального киля.

Распространение. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан (первое указание для страны).

Pseudalophus pubifer (Reitter, 1913), comb. n.

(Рис. 6, 52)

Trichalophus pubifer Reitter, 1913: 447.

Типовой материал. 1♂, лектотип *Trichalophus pubifer* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук в хорошем состоянии, наклеен на плашку, «Turkest. Küläb» (рукописная), рукописная неразборчивым почерком, «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus pubifer* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♂, Верненский уезд, с. Зайцевское на р. Чилик, 11.06.1907 (В. Недавецкий).

Таджикистан. 3♂, Дарвазский хребет, перевал Сыдарг, 3800 м, около снега, 5.07.1958 (Мунинов); 2♂, 1♀, Дарвазский хребет, перевал Сагирдаш, 3300 м, 5.07.1958 (В. Баева); 1♂, Дарвазский хребет, перевал Сагирдаш, 5.07.1958 (И.К. Лопатин); 3♂, Дарваз, перевал Калаи-Хусейн, 21.07.1960 (И.К. Лопатин); 4♂, Гиссарский хребет, 24.09.1970 (Жаркова); 1♂, 1♀, Гиссарский хребет, левый берег р. Ягноб, 27.09.1970 (Жаркова). 2♂, Дарвазский хребет, хр. Хабу-Работ, 3270–4000 м, 19.06.1976 (В.А. Михайлов); 1♂, Дарвазский хребет, водораздельная часть В перевала Хабурабат, 3500 м, 20.07.1977 (Синсицобо); 9♂, 1♀, Дарвазский хр., 3500 м, 20.07.1977 (В.И. Чикатунов); 2♂, 1♀, Горно-Бадахшанская автономная область, перевал Калай-Хумбский, 3200 м, 13.06.1976 (В.А. Михайлов); 2♂, 1♀, там же, 19.08.1977 (А.А. Лобанов, С.С. Ижевский); 1♂, там же, 5.07.1983 (В.Н. Прасолов).

Замечания. *Trichalophus pubifer* описан из «Бухары» (вероятно, Восточная Бухара – часть Бухарского эмирата, ныне территория Таджикистана и Юго-Восточного Узбекистана) и Куляба (Таджикистан) [Reitter, 1913], характеризуется как крупный вид с удлиненными надкрыльями, нечетные промежутки которых явственно выпуклые, с тремя темными волосистыми полосами, шов слабо приподнят и вершинные края голеней затемнены, самцы с плоским, самки – с вдавлен-

ным последним вентритом. Из описания следует, что у автора были по крайней мере 1 самец и 1 самка.

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки слабо сужена от основания до вершины усиковых бороздок, с тонкой глубокой медиальной бороздкой, нижняя сторона усиковых бороздок выступает, хорошо видна сверху. Длина головотрубки почти в 2 раза больше ширины головотрубки у основания усиков. Лоб в 1.25 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Первые два членика жгутика усиков почти одинаковые, в 2 раза длиннее ширины, 2-й членик в 2 раза длиннее 3-го, 3–6-й округлые, 7-й округлый, заметно шире предыдущих. Булава удлиненно-яйцевидная, явственно обособлена от 7-го членика жгутика, в 2.25 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.08–1.16 раза шире длины, со слабой предвершинной перетяжкой, вершина и основание прямые; диск в крупных густых глубоких точках, крупнее, чем на лбу; с тонким слабо заметным медиальным килем.

Надкрылья удлиненно-овальные, в средней части с параллельными сторонами, в 1.73–1.97 раза длиннее ширины, в 3–3.2 раза длиннее и в 1.54–1.57 раза шире переднеспинки; бороздки глубокие, точки в них часто сливаются, промежутки широкие, в мелких густых точках, нечетные промежутки заметно выпуклые; вершинный скат надкрылий без выступа.

Ноги крепкие, передние голени у вершины слабо изогнуты внутрь. Голени и бедра в крупных точках и морщинках. Передние лапки широкие, 1-й членик передних лапок широко-треугольный, не шире 2-го, 2-й треугольный, сильно поперечный, в 2 раза шире длины, 3-й квадратный, шире 2-го. 1-й членик задних лапок удлиненный, в 2 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный, равной длины и ширины.

Пенис с узкой вытянутой ламеллой, на вершине крючковидно изогнут на дорсальную сторону.

Поверхность надкрылий в тонких прижатых светлых чешуйках, не скрывающих скульптуру надкрылий, более густых на четных промежутках, на боках и вдоль медиального киля переднеспинки; с полосами из беловатых чешуек и иногда с темными оголенными пятнами на промежутках в редком и более тонком опушении; ноги и лапки в жестких длинных коричневых щетинках.

Длина тела 10.8–11.5 мм, ширина 3.8–4.3 мм.

Самка. Внешне почти не отличается от самца, имеет те же размеры.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.06–1.13, ♀ 1.03; brl/rw: ♂ 1.25–1.28, ♀ 1.22–1.5; rw/eyl: ♂ 1.6, ♀ 1.46–1.6; frw/arw: ♂ 0.88–0.94, ♀ 0.92–0.96; frw/rw: ♂ 1.02–1.12, ♀ 1.15–1.2; rl/pl: ♂ 0.63–0.65, ♀ 0.64–0.7; rl/rw: ♂ 1.58–1.82, ♀ 1.87–1.86; 1af/2af: ♂ 0.84–1.16, ♀ 1.18; scl/1af: ♂ 3.57–4.54, ♀ 3.75; scl/2af: ♂ 3.84–4.1, ♀ 4.09; mpw/apw: ♂ 1.25–1.27, ♀ 1.27–1.33; mpw/bpw: ♂ 1.07–1.08, ♀ 1.03–1.1; mpw/pl: ♂ 1.11–1.2, ♀ 1.03–1.14; mew/bew: ♂ 1.4–1.45, ♀ 1.42–1.5; el/mew: ♂ 1.74–1.95, ♀ 1.79–1.81; el/pl: ♂ 3.42–3.46, ♀ 3.02–3.15; el/rl: ♂ 2.19–2.25, ♀ 1.93–2.23; 1ahl/2ahl: ♂ 1.33–1.85, ♀ 2; 1apl/2apl: ♂ 1.3–1.5; 1tl/1apl: ♂ 3.05; 3tl/1ahl: ♂ 2.13–2.5; ptbl/1tl: ♂ 2.4–2.6, ♀ 2.03; ptbl/3tl: ♂ 1.58–2.34, ♀ 1.8.

Индексы лектотипа *Trichalophus pubifer*, ♂: el/mew: 1.83; el/pl: 3.36; mew/bew: 1.43; mpw/apw: 1.45; mpw/bpw: 1.1; mpw/pl: 1.23.

Сравнительный диагноз. От всех видов рода отличается выпуклыми нечетными промежутками надкрылий.

Распространение. Таджикистан: Памир, Гиссаро-Дарваз. Указания для Узбекистана [Байтенов, 1974а, Alonso-Zarazaga et al., 2023] нами не подтверждены. Находка на Заилийском Алатау (Казахстан) требует подтверждения.

Рис. 1–6. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.Figs 1–6. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.1 – *P. sulcirostris* comb. n.; 2 – *P. ophthalmicus* sp. n.; 3 – *P. pauperculus* comb. n.; 4 – *P. subnudus* comb. n.; 5 – *P. krauseanus*; 6 – *P. pubifer* comb. n.

Рис. 7–12. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.

Figs 7–12. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.

7 – *P. cinereus* comb. n.; 8 – *P. setosus* sp. resurr., comb. n.; 9 – *P. borisaxius* sp. n.; 10 – *P. boeberi* comb. n.; 11 – *P. subcostatus* comb. n.; 12 – *P. giganteus* sp. n.

Pseudalophus cinereus (Ballion, 1878), **comb. n.**

(Рис. 7, 53)

Alophus cinereus Ballion, 1878: 361.*Trichalophus cinereus*: Байтенов, 1974а: 162.

Материал (ZIN). Казахстан. 1♀, пос. Чай-Сандык, Александровский хребет, Сыра, 23.06.1910 (А.Н. Кириченко); 1♂, Кунгей-Алатау, р. Аксу, 26.07.1974 (В.А. Кашеев); 1♀, 3 часть хр. Кетмень, пос. Туюк, г. Актаск, 17.05.1986 (И.А. Белоусов); 5♂, 1♀, Кунгей-Алатау, с. Жаланап, 21.05.1986 (И.А. Белоусов); 1♂, хр. Кетмень, пос. Туюк, 24.06.1992 (А.Н. Наполов); 1♀, Терской Алатау, р. Баянкол, окр. с. Нарынкол, 27.05–1.06.1993 (А.В. Пучков).

Кыргызстан. 1♀, Кызыл-Кол, 16.06.1893 (экспедиция В.И. Роборовского и П.К. Козлова); 2♂, 2♀, Туркестан, оз. Иссык-Куль, 11.08.1901 (Е. Рюкбейль); 7♂, 2♀, р. Турген-Аксу, 16.06.1902 (экспедиция В.В. Сапожникова); 1♂, р. Аштуер, 6.07.1902 (экспедиция В.В. Сапожникова); 1♀, Алатау, 06.1907 (Г. Сумароков); 2♀, Семиречье, Пржевальский уезд, Каракольское ущелье, 9.04.1908 (Д.Д. Педашенко); 1♂, Семиречье, Пржевальский уезд, перевал Джеты-Огуз, 8–21.05.1908 (Д.Д. Педашенко); 1♂, Каракол, 8.06.1931 (В. Парфеньев); 2♂, 2♀, Пржевальск, 25.08.1942 (А.А. Любичев); 2♀, Центральный Тянь-Шань, Атбаш, 14.06.1959 (В.А. Заславский); 1♀, С оз. Иссык-Куль, Челпоната, 1.08.1959 (В.А. Заславский); 2♂, 3♀, окр. Пржевальска, 17.04 (А.Ф. Андреева); 2♂, Средняя Азия, Тянь-Шань, Аксу, 19.09.1980 (И.А. Белоусов); 1♂, 1♀, оз. Иссык-Куль, 1700 м, 24.09.1980 (И.А. Белоусов); 1♂, Ошская обл., Ферганский хребет, верховья р. Аксу, приток р. Кара-Ункур, 5.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 1♀, Терской-Алатау, долина р. Джука, 2000–2600 м, 4.07.1989 (И.А. Белоусов); 1♂, истоки р. Джукучак (бассейн р. Джука), 2500–2600 м, 13.07.1989 (И.А. Белоусов); 4♂, там же, бассейн р. Каркара, долина р. Турук, 3200 м, 19.07.1989 (И.И. Кабак); 2♀, там же, бассейн р. Сары-Джаз, Эчкилмташ, 20.07.1989 (И.И. Кабак); 2♂, 1♀, Пржевальск, устье р. Каракол, 2000 м, 16.07.1989 (И.И. Кабак); 5♂, 4♀, Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет, Западный Каракол, 16.05.1990 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак);

Таджикистан. 1♂, Зеравшанский хребет, р. Шин, Падруа, 30.06.1978 (Г.С. Медведев).

Китай. 1♂, Xinjiang, 30.07.2003 (И.И. Кабак).

Замечания. Вид описан Э.Э. Баллионом по материалам А. Регеля из Джунгарии, собранным в августе в окрестностях Кульджи (год сбора и число изученных экземпляров в описании не указаны). Рейттер [1913] для этого вида установил три абберации: *cinereus* – надкрылья однотонные, серые или буроватые, без пятен с вкраплениями из беловатых чешуек; *setosus* Fst. – надкрылья с двумя беловатыми косыми боковыми пятнами; *connexus* – пятна на надкрыльях образуют пестрый рисунок. Установив три абберации, Рейттер вместе с тем допускал, что *setosus* и *connexus* следует рассматривать как один самостоятельный вид.

Дополнение к описанию. Самец. Головотрубка в 2.5 раза длиннее ширины спинки у основания усиков; спинка с глубокой, широкой медиальной бороздкой. Лоб широкий, в 1.25 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. 1-й членик жгутика усиков немного шире 2-го, 2-й в 1.5 раза длиннее 3-го, 4–6-й округлые, 7-й слабо удлиненно-треугольный, немного шире предыдущих. Булава удлиненно-овальная, в 2.4–2.6 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, округленная по бокам, наиболее широкая в вершинной половине, ширина в 1.03–1.1 раза больше длины; без поперечной предвершинной перетяжки; заглазничные лопасти слабые; диск в морщинках и крупных грубых точках, более крупных, чем на голове, с тонким медиальным килем; бока в крупных зернах.

Надкрылья удлиненно-овальные, слабо расширены в средней части, в 1.9–2.1 раза длиннее своей ширины, в 3.5–3.58 раза длиннее переднеспинки, плечи округленные, пришовные промежутки на вершинном скате надкрылий не сдавлены с боков и не выступают горбовидно; бороздки надкрылий с углубленными точками, промежутки широкие, плоские, в густых грубых точках, в основании в мелких зернах.

Бедра слабо булавовидные. Голени и бедра в густых точках и морщинках. Передние лапки широкие, 1-й членик передних лапок широкий, треугольный, немного шире 2-го, 2-й трапециевидный, слабо поперечный, 3-й квадратный, шире 1-го. Задние лапки узкие, 1-й членик удлинённый, в 2.3 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный, равной длины и ширины.

Пенис от основания к вершине слабо расширен, ламелла заостренная, асимметрично удлинённая, на вершине закруглена и слабо дорсально изогнута.

Поверхность переднеспинки и надкрылий в редких узких прижатых беловатых чешуйках, не скрывающих скульптуру надкрылий; переднеспинка, надкрылья в торчащих щетинках, ноги в отстоящих густых и длинных светлых щетинках.

Длина тела 10.5–11.5 мм, ширина 3.8–4.2 мм.

Самка. Переднеспинка слабо поперечная, ее ширина в 1.16 раза больше длины, диск в крупных морщинках, с узким сглаженным медиальным килем. Надкрылья широкие, их длина в 1.71–1.92 раза больше ширины и в 1.55–1.57 раза больше ширины переднеспинки. Последний вентрит брюшка слабо вдавлен в средней части. Опущение из узких длинных коричневых и беловатых чешуек, последние из которых иногда формируют полосатый рисунок. Брюшко в редком опущении, с мелкими голыми черными точками. Длина тела 10.5–13.5 мм, ширина 4.2–5.8 мм.

Индексы: *arg/frw*: ♂ 0.88–0.9, ♀ 1.15–1.51; *brl/rw*: ♂ 1.48–1.51, ♀ 1.57–1.77; *rw/eyl*: ♂ 1.16–1.26, ♀ 0.97–1.8; *frw/arw*: ♂ 0.8–0.93, ♀ 0.89–0.95; *frw/rw*: ♂ 1.14–1.27, ♀ 1.17–1.26; *rl/pl*: ♂ 1.51–1.52, ♀ 1.14–1.67; *rl/rw*: ♂ 2.06–2.08, ♀ 1.85–2.15; *1afl/2afl*: ♂ 0.8–0.88, ♀ 0.68–0.75; *scl/1afl*: ♂ 3.25–3.91, ♀ 4–4.27; *scl/2afl*: ♂ 2.88–3.13, ♀ 2.93–3; *mpw/apw*: ♂ 1.32–1.55, ♀ 1.28–1.3; *mpw/bpw*: ♂ 1.13–1.24, ♀ 1.11–1.13; *mpw/pl*: ♂ 0.93–0.95, ♀ 1.03–1.07; *mew/bew*: ♂ 1.5–1.52, ♀ 1.61–1.65; *el/mew*: ♂ 1.8–1.84, ♀ 1.72–1.76; *el/pl*: ♂ 3.04–3.22, ♀ 3.44–3.56; *el/rl*: ♂ 1.98–2.01, ♀ 2.06–3.12; *1ahl/2ahl*: ♂ 1.8–2.13, ♀ 1–1.33; *1apl/2apl*: ♂ 1.33–1.53, ♀ 1–1.16; *1tl/1apl*: ♂ 4, ♀ 3.46–4.16; *3tl/1ahl*: ♂ 2.08–2.12, ♀ 2.55–3.1; *ptbl/1tl*: ♂ 1.66–2.11, ♀ 2.2–2.4; *ptbl/3tl*: ♂ 1.33–1.61, ♀ 2.01–2.15.

Сравнительный диагноз. Близок к *P. setosus* sp. **resurr.**, **comb. n.** наличием на переднеспинке и на надкрыльях торчащих щетинок, но хорошо отличается от последнего вальковатым телом, округленными плечами, одноцветным равномерным опущением без пятен из сероватых чешуек и строением генитального аппарата.

Распространение. Юго-Восточный Казахстан, Кыргызстан, Китай. Указания для Узбекистана и Монголии [Байтенов, 1974а; Alonso-Zarazaga et al., 2023] изученным материалом не подтверждены.

Pseudalophus setosus (Faust, 1883), **sp. resurr.**, **comb. n.**

(Рис. 8, 54)

Alophus setosus Faust, 1883: 118.*Trichalophus cinereus* a. *setosus*: Reitter, 1913: 451.

Trichalophus setosus: Alonso-Zarazaga et al., 2023: 261 (pro syn. *cinereus* Ballion, 1878).

Типовой материал. 1♀, лектотип *Alophus setosus* Faust, 1883 (ZIN), обозначен здесь, «Pass. Dolon, Bolosoglo» (рукописная), «*Alophus setosus*» (рукописная), «кол. Рус. Энт. общ.» (красный прямоугольник, печатная); 1♀, паралектотип (SNSD), жук хорошей сохранности, «Dolon Bolosoglo» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «473» (печатная), «*setosus* Faust» (рукой Р. Краузе); 1♂, паралектотип (SNSD), утрачена часть правого усика, маленький коричневый квадрат, «♂ fl. Tamgi» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «405» (печатная).

Материал (ZIN). Казахстан. 2♀, Семиреченская обл., Верненский уезд, станция Софийская, 19.06.1906 (Н. Радкевич); 1♂, 2♀, Кар-

галинское ущелье, окр. Верного (= Алма-Ата), 27.04.1907 (В. Недзельский); 1♂, там же, 29.05.1907 (В. Недзельский); 11♂, 11♀, Семиречье, Заилийский Алатау, ущелье р. Каргалинка, 1400–1600 м, 27.05.1907 (А.Г. Якобсон); 2♂, 10♀, там же, 900 м, 25–29.07.1907 (А.Г. Якобсон); 1♂, 1♀, Семиреченская обл., верховья р. Малая Алмаатинка, 9–10.07.1908 (Мальчевский); 1♂, окр. Верного (= Алма-Ата), 21.05.1909 (Бичеров); 1♂, Джаркентский уезд, с. Подгорное, 1.06.1910 (Рюкбейль); 1♀, Заилийский Алатау, Малое Алмаатинское ущелье, 24.05.1986 (И.А. Белоусов); 1♀, Алма-Ата, Чимбулак, 26.05.1986 (И.А. Белоусов); 1♀, ЮЗ Казахстан, хр. Кетмень, пос. Туяк, 24.06.1992 (А.Н. Наполов); 1♀, Малое Алмаатинское ущелье, 23.05–4.06.1993 (А.В. Пучков); 3♂, 1♀, Алмаатинское ущелье, 4–20.06.1993 (А.В. Пучков).

Кыргызстан. 6♀, р. Талды-Булак, 12–14.05.1986 (И.А. Белоусов); 6♂, 1♀, Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет, Западный Каракол через Суёк, 16.05.1990 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♀, Сусамырская долина, 42°15'N / 74°29'E, 15.06.2004 (А.А. Рубенян).

Замечания. *Alophus setosus* описан по сборам В.А. Балассога с перевала Долон между озерами Сун-Куль и Иссыйк-Куль и из окрестностей реки Тамги в период с 26.08 по 7.09 (без указания года и количества изученных экземпляров).

В коллекции SNSD хранится 1 самец («♂ [неразборчивая надпись], Semenow» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «*cinereus* Ball.» (рукописная), «*setosus*» (рукописная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «438» (печатная)), который, по-видимому, не относится к типовой серии. У жука отсутствуют средняя и задняя правые ноги.

В последнем каталоге Curculionoidea Палеарктики [Alonso-Zaragoza et al., 2023] *Alophus setosus* приводится как синоним *Trichalophus cinereus*, по-видимому, на том основании, что Рейттер [Reitter, 1913] в сноске к определительной таблице отметил, что наличие торчащих щетинок на надкрыльях является хорошим диагностическим признаком *T. cinereus*, и в тезе к *T. cinereus* привел диагностические признаки *T. setosus*. С моей точки зрения, указанные таксоны хорошо отличаются внешними признаками и формой пениса.

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки параллельносторонняя, в крупных точках и с медиальной бороздкой, продолжающейся за середину лба. Длина головотрубки в 2.2 раза больше ширины спинки между основаниями усиков. Ширина лба в 1.15 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков почти одинаковой длины, 1-й немного шире 2-го, 2-й членик в 1.15 раза длиннее 3-го, 4–6-й округлые, 7-й слабо овальный, немного шире предыдущих. Булава удлинненно-овальная, в 2.25 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, со слабой предвершинной перетяжкой, основание и вершина прямые; диск в крупных грубых морщинках и сглаженных зернах, с тонким медиальным килем, на боках в крупных зернах.

Надкрылья удлинненно-яйцевидные, с хорошо развитыми плечами, слабо расширены в вершинной части; в 1.91 раза длиннее ширины, в 3.5 раза длиннее и 1.5 раза шире переднеспинки; бороздки надкрылий углубленные; промежутки широкие, плоские, в густых грубых точках.

Ноги крепкие, передние голени по наружному краю прямые, слабо изогнуты внутрь и расширены на вершине, на внутренней стороне со слабой выемкой в вершинной половине. Бедря слабо булавовидные. Голени и бедра в густых точках и морщинках. 1-й членик передних лапок удлинненно-треугольный, немного шире 2-го, 2-й треугольный, слабо поперечный, 3-й квадратный, шире 1-го. Задние лапки длинные и узкие, 1-й членик в 2.25 раза длиннее 2-го, 2-й удлинненно-треугольный.

Пенис узкий, с удлинненной слабо асимметричной ламеллой; на вершине закруглен, слабо дорсально изогнут.

Поверхность надкрылий в редких и узких прижатых коричневых и беловатых чешуйках, не скрывающих скульптуру надкрылий, с двумя широкими светлыми пятнами на 3–6 промежутках в передней и задней половине надкрылий (иногда пятна с неясными границами и перекрываются), надкрылья в коричневых торчащих щетинках (на переднеспинке эти щетинки слабо заметны), ноги и лапки в жестких длинных коричневых щетинках.

Длина тела 12.5 мм, ширина 4.2 мм.

Самка. Переднеспинка слабо поперечная, ее ширина в 1.1 раза больше длины, диск в крупных морщинках, с узким сглаженным медиальным килем. Надкрылья широкие, наиболее сильно расширены в вершинной половине, в 1.78 раза длиннее ширины, в 3.33 раза длиннее переднеспинки. Опущение из узких коричневых и беловатых удлиненных чешуек, последние из которых формируют пятнистый рисунок. Брюшко в редком опущении из коричневых удлиненных чешуек, с мелкими голыми черными точками, последний вентрит брюшка в средней части слабо широко вдавлен. Длина тела 11.3–13.5 мм, ширина 4.5–5.5 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.17–1.23, ♀ 1.13–1.25; brl/rw: ♂ 2.16–2.17, ♀ 1.55; rw/eyl: ♂ 1.23–1.3, ♀ 1.36–1.42; frw/arw: ♂ 1–1.09, ♀ 0.96–1.17; frw/rw: ♂ 1.13–1.2, ♀ 1.17–1.2; rl/pl: ♂ 1.72–1.81, ♀ 1.45–1.72; rl/rw: ♂ 2.56–2.7, ♀ 2–2.11; lafl/2afl: ♂ 0.85–1.1, ♀ 0.75–1; scl/lafl: ♂ 3.4–3.7, ♀ 3.33–3.86; scl/2afl: ♂ 3.15–3.77, ♀ 2.9–3.33; mew/bew: ♂ 1.38–1.39, ♀ 1.5–1.54; mpw/apw: ♂ 1.42–1.44, ♀ 1.26–1.51; mpw/bpw: ♂ 1.12–1.13, ♀ 1.05–1.11; mpw/pl: ♂ 1.06–1.09, ♀ 1.14–1.23; el/mew: ♂ 2.13–2.16, ♀ 1.67–1.72; el/pl: ♂ 3.31–3.45, ♀ 3.29–3.54; el/rl: ♂ 1.9–1.92, ♀ 1.90–2.43; lahl/2ahl: ♂ 1.86–2.25, ♀ 0.81–1.72; 1apl/2apl: ♂ 1.22–1.25, ♀ 1.14–1.25; 1tl/1apl: ♂ 2.96–3.86, ♀ 4–4.1; 3tl/1ahl: ♂ 1.93–1.95, ♀ 2–3.18; ptbl/1tl: ♂ 1.78–1.93, ♀ 2.07–2.33; ptbl/3tl: ♂ 1.65–1.66, ♀ 1.9.

Индексы лектотипа *Alophus setosus*, ♀: el/mew: 1.84; el/pl: 3.6; mew/bew: 1.57; mpw/apw: 1.15; mpw/bpw: 1.13; mpw/pl: 1.13.

Сравнительный диагноз. Близок к *P. cinereus comb. n.*, но хорошо отличается более удлиненными надкрыльями с явственными плечами, опущением из сероватых и желтоватых чешуек, наличием пятен на надкрыльях и формой пениса.

Распространение. Юго-Восточный Казахстан и Кыргызстан.

Pseudalophus borisaxius sp. n.

(Рис. 9, 55)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, S Gansu, NE Tewo, 34°12'14"N / 103°21'49"E, 4115–4120 m, 16.06.2006 (I.A. Belousov, I.I. Kabak). Паратип: 1♀ (ZIN), собран вместе с голотипом.

Описание. Самец. Спинка сужена от лба до вершины усиковых бороздок, которые видны сверху; с голой тонкой линией, без медиальной бороздки. Глаза слабо выступают за контуры головы. Длина головотрубки в 1.86 раза больше ширины головотрубки у основания усиков. Ширина лба в 1.43 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Рукоять усиков в 1.97 раза короче головотрубки. Первые три членика жгутика усиков удлиненные, 1-й в 2 раза короче 2-го, 2-й членик в 2.2 раза длиннее слабо удлиненного 3-го, 4–7-й округленные, 7-й самый крупный, шире предыдущего. Булава яйцевидная, в 2.17 раза длиннее ширины, явственно обособлена от 7-го членика жгутика.

Переднеспинка с прямым основанием, слабо поперечная, наиболее широкая посередине, со слабой предвершинной перетяжкой, ее ширина в 1.1 раза больше длины, диск без медиального кия, в густых точках, таких же, как на голове.

Надкрылья удлинненно-овальные, параллельносторонние в основной половине до середины и плавно сужающиеся к вершине, в 1.74 раза длиннее ширины, в 3.07 раза длиннее и

в 1.5 раза шире переднеспинки, промежутки в густых точках, пришовные промежутки сжаты на вершине и слабо – на вершинном скате.

Бедрa слабо булавовидные. 1-й членик передних лапок удлиненно-треугольный, не шире 2-го, 2-й треугольный, слабо поперечный, 3-й квадратный, шире 2-го. Задние лапки удлиненные, 1-й членик в 1.5 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный, равен по длине 3-му.

Пенис узкий, с асимметричной удлиненной ламеллой.

Ноги и усики рыжие, лапки коричневые, тело и ноги в густых одинаковых тонких рыжих прижатых чешуйках, не скрывающих скульптуру покровов, щиток в густых плотных рыжих чешуйках.

Длина тела 11 мм, ширина 4.2 мм.

Самка. Переднеспинка поперечная, в 1.3 раза шире длины, с тонким блестящим медиальным килем. Надкрылья слабо расширены в средней части, в 1.72 раза длиннее ширины. Опущение преимущественно из рыжих тонких чешуек, беловатые чешуйки формируют узкие полоски в точечных бороздках на надкрыльях. Длина тела 12 мм, ширина 5 мм.

Индексy: arw/frw: ♂ 1.1, ♀ 1; brl/rw: ♂ 1.28, ♀ 1.25; rw/eyl: ♂ 1.29, ♀ 1.1; frw/arw: ♂ 0.9, ♀ 1; frw/rw: ♂ 1.42, ♀ 1.36; rl/pl: ♂ 1.5, ♀ 1.56; rl/rw: ♂ 2.14, ♀ 1.77; 1afl/2afl: ♂ 0.55, ♀ 0.93; scl/1afl: ♂ 4.5, ♀ 3.57; scl/2afl: ♂ 2.5, ♀ 3.33; mew/bew: ♂ 1.39, ♀ 1.55; mpw/apw: ♂ 1.3, ♀ 1.38; mpw/bpw: ♂ 1.03, ♀ 1.14; mpw/pl: ♂ 1.12, ♀ 1.3; el/mew: ♂ 1.67, ♀ 1.63; el/pl: ♂ 2.94, ♀ 3.3; el/rl: ♂ 1.96, ♀ 2.11; 1ahl/2ahl: ♂ 1.85, ♀ 2; 1apl/2apl: ♂ 1.41, ♀ 1.5; 1tl/1apl: ♂ 3.52, ♀ 3.33; 3tl/1ahl: ♂ 2.16, ♀ 2; ptbl/1tl: ♂ 2.18, ♀ 2.6; ptbl/3tl: ♂ 1.63, ♀ 2.16.

Сравнительный диагноз. От всех крупных видов рода отличается широкой спинкой голоотрубки, рыжим одноцветным покровом надкрылий и строением гениталий.

Распространение. Китай, провинция Ганьсу.

Этимология. Вид назван в честь выдающего колеоптеролога Бориса Александровича Коротяева (ZIN) – крупнейшего знатока жуков-долгоносиков, моего старшего товарища, внесшего большой вклад в мое профессиональное становление. «Axios» происходит от греческого слова ἄξιος – достойный.

Pseudalophus boeberi (Schoenherr, 1826), **comb. n.**

(Рис. 10, 56)

Hypsonotus boeberi Schoenherr, 1826: 152.

Alophus leucon Gebler, 1834: 285.

Trichalophus leucon: Байтенов, 1974a: 162; Кривец, 2006: 189.

Материал (ZIN). Казахстан, 1♂, Алтай, Иртыш, ст. Большенарымское, 11.06.1906 (А.Г. Якобсон).

Россия. 1♀, Западная Сибирь, 18.06.1877 (Ю. Вагнер); 1♂, Томская губерния, Бийский уезд, р. Лебедь, 06–07.1908 (Клапов); 1♀, р. Веселая, приток р. Балыксы, 4.07.1908 (Хворов); 2♀, Томск, 13–17.06.1912 (Томашинский); 1♂, 2♀, Барнаул, г. Бирюкова, 15.06.1922; 1♀, Алтайский кр., Павловск, 30.04.1944 (В.Н. Старк); 1♂, 2♀, Алтай, Белокуриха, 10.09.1949 (А.П. Рунич); 1♀, Кузнецкий Алатау, станция Теба, 29.07.1962 (К.Я. Грунин); 1♂, 2♀, Томск, на смородине, 7.08.1973 (А.С. Бабенко); 1♀, Хакасия, с. Абаза, 7–13.07.1981 (А.В. Баркалов); 1♀, Кемеровская обл., Топкинский р-н, 10.08.1981; 1♀, Горный Алтай, с. Шебалино, 30.06.1991; 1♀, Алтай, Турочакский р-н, пос. Яялю, 12.06.1994 (А. и Р. Дудко).

Дополнение к описанию. Самец. Спинка голоотрубки параллельносторонняя, с глубокой узкой медиальной бороздкой; длина голоотрубки в 2.2 раза больше ширины спинки у основания усиков. Лоб в густых точках, шире спинки голоотрубки у места прикрепления усиков в 1.25 раза. Глаза не выступают за контуры головы. 1-й членик жгутика усиков немного короче 2-го, 2-й в 2 раза длиннее 3-го, 3–6-й слабо удлиненные, 7-й треугольный, заметно шире предыдущих. Булава удлиненно-яйцевидная, в 2.3 раза длиннее ширины, явственно обособлена от 7-го членика жгутика.

Переднеспинка квадратная, с прямым основанием, наиболее широкая в средней части, без предвершинной перетяжки, диск с тонким блестящим медиальным килем, в крупных густых глубоких точках, бока в зернах. Заглазничные лопасти явственные.

Надкрылья удлиненно-овальные, параллельносторонние, без плеч, вершинный скат со слабым, хорошо заметным горбовидным выступом, в 2.04 раза длиннее ширины, в 2.9 раза длиннее и в 1.48 раза шире переднеспинки. Бороздки надкрылий явственные, промежутки широкие, плоские, в густых рашпелевидных точках, основание промежутков в зернах.

Ноги крепкие, передние голени расширены на вершине, на внутренней стороне посередине со слабой выемкой. Бедрa слабо булавовидные. Голени и бедра в густых неглубоких точках. Передние лапки широкие, 1-й членик удлиненно-треугольный, в 1.5 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный, равной длины и ширины, 3-й слабо поперечный, шире 2-го. Задние лапки слабо удлиненные, 1-й членик удлиненный, в 1.5 раза длиннее 2-го, 3-й слабо поперечный, немного шире и короче 2-го.

Вентриты в однообразной пунктировке.

Пенис с узкой вытянутой асимметричной ламеллой, на вершине дорсально изогнут.

Поверхность надкрылий в тонких прижатых коричневатых чешуйках, не скрывающих скульптуру покровов, иногда со светлыми чешуйками, сгруппированными в беспорядочные пятна; голени и лапки в тонких длинных щетинках.

Длина тела 13.5–13.8 мм, ширина 4.5–4.6 мм.

Самка. Шире самца. Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая посередине, в 1.1 раза шире длины, со слабой предвершинной перетяжкой. Надкрылья широко-овальные, в 1.72 раза длиннее ширины, в 1.66 раза шире переднеспинки. 2-й членик передних лапок слабо поперечный, в 1.5 раза больше длины, 3-й слабо поперечный; 1-й членик задних лапок узкий, в 1.5 раза длиннее 2-го, 2-й членик удлиненный, в 1.25 раза больше ширины, 3-й слабо поперечный. Длина тела 13.7–13.8 мм, ширина 5.5–5.8 мм.

Индексy: arw/frw: ♂ 1.1–1.23, ♀ 1.09; brl/rw: ♂ 2.21–2.25, ♀ 1.6–1.88; rw/eyl: ♂ 0.17–1.19, ♀ 1.36–1.42; frw/arw: ♂ 0.8–0.9, ♀ 0.9; frw/rw: ♂ 0.8–0.9, ♀ 0.9; rl/pl: ♂ 1.74–1.81, ♀ 1.72–1.9; rl/rw: ♂ 2.7, ♀ 2–2.63; 1afl/2afl: ♂ 1, ♀ 0.7–1; scl/1afl: ♂ 2.14–2.6, ♀ 4.11–5.14; scl/2afl: ♂ 3.25–3.75, ♀ 3.6–4.11; mpw/apw: ♂ 1.23–1.27, ♀ 1.4–1.55; mpw/bpw: ♂ 1.1, ♀ 1.2; mpw/pl: ♂ 0.85–1, ♀ 1.2–1.27; mew/bew: ♂ 1.3–1.37, ♀ 1.5–1.64; el/mew: ♂ 1.94–1.95, ♀ 1.58–1.68; el/rl: ♂ 1.65–1.66, ♀ 1.8–1.94; 1ahl/2ahl: ♂ 2, ♀ 1.6–2; 1apl/2apl: ♂ 1.25, ♀ 1.1–1.5; 1tl/1apl: ♂ 2.72–3, ♀ 2.5–3.5; 3tl/1ahl: ♂ 2.1–2.28, ♀ 2.18; ptbl/1tl: ♂ 1.89–1.98, ♀ 2–2.33; ptbl/3tl: ♂ 1.73–1.84, ♀ 2.

Сравнительный диагноз. Близок к *P. subcostatus* **comb. n.**, от которого отличается отсутствием плеч надкрылий, однообразным опущением из густых золотисто-беловатых чешуек, удлиненным седьмым члеником жгутика усиков, удлиненно-овальной булавой, а также слабо изогнутой ламеллой пениса.

Биология. Биология этого вида хорошо изучена в условиях Западной Сибири [Кривец, 2006].

Распространение. Россия; Казахстан: Горный Алтай.

Pseudalophus subcostatus (Ballion, 1878), **comb. n.**

(Рис. 11, 57)

Alophus subcostatus Ballion, 1878: 358.

Alophus plausibilis Faust, 1887a: 166, **syn. n.**

Trichalophus inermis Reitter, 1913: 450, **syn. n.**

Trichalophus juldusanus Reitter, 1913: 448, **syn. n.**

Trichalophus lixomorphus Bajtenov, 1974b: 35, **syn. n.**

Типовой материал. 1♀, лектотип *Alophus subcostatus* Ballion, 1878 (ZIN), обозначен здесь, жук наколот на булавку, в хорошем состоянии, «Kuldscha» (маленький квадрат, рукописная), «Vogdanov» (маленький квадрат, рукописная), «V. Grebennikov, temporary label # 42, remove and destroy, after Jan. 01.2018.» (печатная), «Zool. Inst. Leningrad» (печатная).

1♀, лектотип *Alophus plausibilis* Faust, 1887 (SNSD), обозначен здесь, жук поврежден, отсутствуют задние ноги, маленький коричневый квадрат, серый прямоугольник со стертой надписью, «Coll. J. Faust Aukauf 1900» (желтая, печатная), «*plausibilis*» (рукой И. Фауста), «Type» (красная, печатная), «Staatl. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «*subcostatus*» (рукописная), «205» (печатная), «*plausibilis*» (рукописная), «V. Grebennikov temporary label #40 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

1 экз. (по фотографии), лектотип *Trichalophus inermis* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук наколот на булавку, отсутствуют передняя правая и задние ноги, «Siberia, Ussuri» (рукописная), «Ussuri» (печатная), «*T. inermis* m. 1913» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus inermis* Reitter, 1913 ♀» (с красной рамкой, печатная).

1♂, лектотип *Trichalophus juldusanus* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук наколот на булавку, в хорошем состоянии, «Turkestan» (печатная), «Kuldscha Juldus» (печатная), «*juldusanus* m. 1913» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus juldusanus* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная этикетка, подколота кураторами музея); 1♀, паралектотип (HNHM), жук наколот на булавку, в хорошем состоянии, «Turkestan» (печатная), «Juldus» (рукописная), маленький фиолетовый квадрат, «Coll. Reitter» (печатная), «Paratypus *Trichalophus juldusanus* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♂, Semiretch [Семиреченский уезд], Tabulgary, [19]90; 1♂, перевал Кастек, 26.05.1902 (экспедиция В.В. Сапожникова); 3♂, окр. Верного, ущелье Каргалинки, 27.05.1907 (В. Неавецкий); 1♂, Семиречье, Заилийский Алатау, ущелье Каргалинки, 1400–1600 м, 27.05.1907 (А.Г. Якобсон); 5♂, там же, 2300 м, 4.06.1907 (А.Г. Якобсон); 1♂, Семиречье, Заилийский Алатау, Верненский уезд, р. Каска-су, 25.07.1907 (А.Г. Якобсон); 2♀, окр. Верного, 21.05.1909 (Бисеров); 1♂, истоки Сыр-Дарьи, 10.05.1920 (И. Гришин); 1♂, Александровский хребет, ущелье Туюк, 10.09.1927; 1♀, Зырянский р-н, Столбоуха, 7.07.1956 (Костин); 1♂, Алма-Ата, оз. Большое Алмаатинское, 27.05.1977 (В.А. Рихтер); 2♂, 2♀, Большое Алмаатинское ущелье, 24.05.1986 (И.А. Белоусов); 2♂, 6♀, Заилийский Алатау, Большое Алмаатинское ущелье, 2500 м, 4–20.06.1993 (А.В. Пучков); 2♂, там же, 3000 м, 3.07.1995 (И.И. Кабак); 1♀, долина р. Каркара, пос. Манжылак, 3500 м, 15.06.1990; 1♂, Zail. Alatau, Karash Mt. R.6 Yunki River, 2440–2592 м, 43°19'15"N / 77°51'22"E (И.И. Кабак).

Кыргызстан. 1♀, Иссык-Куль, с. Чалпон-Ата, 10.06.1963 (Искеннов).

Китай. 1♂, Xinjiang, долина Кандалак, 15–16.07.1893 (И.В. Роговский, П.К. Козлов); 2♀, ф. Tekes, Kuldzha, 21.06.1923 (W. Beick); 1♀, SSE Tekes Narat MR, r. bank Koeksu River nr Mt. "3189", forest, 42°55'13"N / 81°58'38"E, 2000–2800 м, 12.06.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♂, SSE Tekes, Narat MR, Kushtai between Koeksu and Kshikushai rivers, Mt. "3189", 2700–3150 м, 13.06.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 3♂, SSE Tekes, sources of Tshon-Kushtai River, 3200–3300 м, 18.06.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 2♂, SSE Tekes, Tshon-Kushtai = l. trib. of Kokbulak River, right bank, 42°54'18"N / 82°11'08"E, 2900–3300 м, 19.06.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♂, 1♀, N Arshan Mts, Ibrova Valley (l. trib. of Kash River), 43°42'37"N / 83°38'32"E, 2200 м, 24.06.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♂, Boro-Khoro, S Eren-Khabyrga Mts Range, Chorma > Kuytun, 2900–3200 м, 30.06.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♂, upr. Kash r. bank of Artsitan-Gol R, 2800 м, 3.07.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 2♂, N Araltobe, Mts btw Kash and Kunges Arshan Ms, Karagaisur, 43°31'41"N / 83°49'37"E, 2000–3180 м, 21–23.06.1999 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 2♂, 2♀, Upper Kuqa River, SW slope of Telemet Pass, 3000–3500 м, 9.06.2001 (И.И. Кабак); 2♂, Narat MR, sources of Zhasylkol River (l. trib. of Zanma River), 43°17'30"N / 83°34'00"E, 3000–3200 м, 24.06.2001 (И.И. Кабак); 2♂, Narat MR, sources of Zhasylkol River (l. trib. of Zanma River), 43°17'30"N / 83°34'00"E, 2700–2750 м, 25.06.2001 (И.И. Кабак); 2♂, 6♀, 10 км ЮВ пос. Сархоб, 2800–3000 м, 42°45'40"N / 81°15'35"E – 42°45'25"N / 81°15'40"E, 24.07.2003 (И.И. Кабак); 1♂, slope of Khndzhiga Mt. R., NE of Sairam-Nur Lake, 44°40'40"N / 81°19'00"E, 12.08.2003 (И.И. Кабак); 1♂, Narat Mt. R., SE Kunges, 43°13'21"N / 83°26'34"E, 2890 м, 17.07.2012 (И.И. Кабак); 1♂, Narat Mt. R., Kurdai River, ESE Tekes, 42°58'24"N / 82°23'47"E, 2485–2610 м, 25.07.2013 (И.И. Кабак); 1♀, Narat Mt. R., Kurdai River, ESE Tekes, 42°57'54"N / 82°24'03"E, 2610 м, 26.07.2013 (И.И. Кабак); 1♂, Narat MR, Dzhergalan River, forest, 42°57'16"N / 82°33'59"E, 2580 м, 27.07.2013 (И.И. Кабак); 2♀, Narat Mt. R., ENE of Tshon-Kushtai, 42°56'36"N / 82°17'10"E, 2965 м, 14.07.2014 (И.И. Кабак); 8♀, NE of

Tshon-Kushtai, 42°56'36"N / 82°17'10"E, 2965 м, 14.07.2014 (И.И. Кабак); 1♂, Chashi Valley, Tuyukasha, 43°00'29"N / 82°46'02"E, 2275 м, 18.07.2014 (И.И. Кабак); 1♂, Narat Mt. R., Bodon Valley, alpine meadows, 43°01'47"N / 83°10'25"E, 43°01'09"N / 83°10'21"E, 3000–3240 м, 25.07.2014 (И.И. Кабак).

Замечания. Вид описан из Кульджи по сборам, сделанным в июле (данные о количестве типовых экземпляров и фамилия коллектора отсутствуют).

Был изучен типовый экземпляр *Alophus plausibilis* (SNSD), описанного из Кульджи и из окрестностей реки Или, – самка (лектотип). В коллекции И. Фауста (SNSD) хранится еще 1 самец, жук в хорошем состоянии, помеченный как типовый экземпляр («Turkestan Wernyi» (печатная), «Wernyi» (рукописная), маленький красный квадрат, «*plausibilis* [далее неразборчиво]» (рукописная), «*T. ? plausibilis* Fst Coll. Reitter» (рукописная)), который, однако, не относится к типовой серии. Указанные жуки конспецифичны *Pseudalophus subcostatus* **comb. n.** Устанавливается новая синонимия: *Pseudalophus subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Alophus plausibilis* Faust, 1887, **syn. n.**

Лектотип *Trichalophus inermis* конспецифичен *Pseudalophus subcostatus* **comb. n.** Указание на этикетке «Siberia, Ussuri» явно ошибочно. Устанавливается новая синонимия: *Pseudalophus subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Trichalophus inermis* Reitter, 1913, **syn. n.**

Лектотип и паралектотип *Trichalophus juldusanus* описаны в определительной таблице [Reitter, 1913] из Кульджи («Kultscha: Juldus, Altai»). Оба экземпляра конспецифичны *Pseudalophus subcostatus* **comb. n.** Устанавливается новая синонимия: *Pseudalophus subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Trichalophus juldusanus* Reitter, 1913, **syn. n.**

Проанализировано описание *Trichalophus lixomorphus* [Байтенов, 1974б], согласно которому этот вид близок к *Pseudalophus quadripunctatus* **comb. n.**, от которого отличается узкой формой тела, прямым основанием переднеспинки, строением головотрубки и формой пениса. Вид описан по двум самцам и одной самке с Заилийского Алатау в Казахстане (ущелье Картабулак, 6.06.1970 (М. Байтенов)). Изучен обширный материал, в том числе из типового местонахождения *Trichalophus lixomorphus*. Признаки последнего вида укладываются в диапазон изменчивости *Pseudalophus subcostatus* **comb. n.**, и существенных отличий между этими таксонами нам не удалось обнаружить. Устанавливается новая синонимия: *Pseudalophus subcostatus* (Ballion, 1878), **comb. n.** = *Trichalophus lixomorphus* Bajtenov, 1974, **syn. n.**

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки прямая, слабо расширена в средней части, с широкой плоской медиальной бороздкой, достигающей середины лба; боковая сторона с продольным глубоким и широким вдавлением, идущим вдоль верхней стороны усиковой бороздки. Длина головотрубки в 2.15 раза длиннее ширины головотрубки у места прикрепления усиков. Лоб в 1.12 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. Лоб, как и головотрубка, в густых точках, в центре с глубокой межглазничной ямкой, являющейся продолжением медиальной бороздки. 1-й членик жгутика усиков немного короче 2-го, 2-й в 1.81 раза длиннее слабо удлинённого 3-го, 4–6-й округлые, 7-й округлый, заметно шире предыдущих. Булава удлинённо-яйцевидная, в 3 раза длиннее ширины, явно обособлена от 7-го членика жгутика.

Переднеспинка квадратная, с наибольшая шириной в вершинной половине, предвершинная перетяжка не выражена, основание прямое, диск в крупных густых глубоких точках, с тонким блестящим медиальным килем, бока в зернах, с явственными заглазничными лопастями.

Надкрылья удлинено-овальные, с параллельными сторонами, в 2.12 раза длиннее ширины, в 3.3 раза длиннее и 1.48 раза шире переднеспинки; плечи хорошо развиты, скат надкрылий на вершине со слабым, но отчетливым горбовидным выступом; бороздки надкрылий явственные; промежутки широкие и плоские, в густой пунктировке, вблизи вершины с вкраплениями из более крупных точек; основание промежутков в зернах.

Ноги крепкие, передние голени по наружному краю прямые, на внутренней стороне расширены на вершине, со слабой выемкой посередине. Бедро слабо булавообразные. Голени и бедра в густых неглубоких точках. Передние лапки широкие, 1-й членик удлинено-треугольный, в 2 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный, слабо поперечный, в 1.33 раза шире длины, 3-й слабо поперечный, немного шире 2-го. Задние лапки слабо удлинённые, 1-й членик удлинённый, в 2.6 раза длиннее ширины и в 2 раза длиннее слабо удлинённого 2-го, 3-й слабо поперечный, немного шире 2-го.

Пенис с узкой асимметрично вытянутой ламеллой, на вершине крючковидно изогнут дорсально.

Поверхность надкрылий в тонких прижатых коричневатых чешуйках, не скрывающих скульптуру надкрылий; часто с двумя размытыми пятнами из беловатых чешуек, иногда без них; голени и лапки в жестких длинных коричневых торчащих щетинках.

Длина тела 9.5–12.3 мм, ширина 3.1–4.2 мм.

Самка. Немного крупнее и шире самца. Переднеспинка слабо поперечная, в 1.2 раза шире длины, со слабой предвершинной перетяжкой, с наибольшей шириной в вершинной половине. Надкрылья широкоовальные, наиболее широкие посередине, в 1.85 раза длиннее ширины. 2-й членик передней лапки поперечный, в 1.5 раза шире длины, 3-й слабо поперечный; задняя лапка с узким 1-м члеником, который в 1.5 раза длиннее 2-го, 2-й членик удлинённый, в 1.25 раза шире длины, 3-й слабо поперечный. Длина тела 10.7–15.1 мм, ширина 4.4–6.2 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.25–1.28, ♀ 1.05–1.17; brl/rw: ♂ 2–2.33, ♀ 1.63–1.77; rw/eyl: ♂ 0.93–1.29, ♀ 1.28–1.31; frw/arw: ♂ 0.77–0.8, ♀ 0.85–0.95; frw/rw: ♂ 1.14–1.16, ♀ 1.13–1.23; 1afl/2afl: ♂ 0.88–1, ♀ 0.94–1; scl/1afl: ♂ 3.75–4.33, ♀ 3.5–4; scl/2afl: ♂ 3.75–3.82, ♀ 3.5–3.77; mpw/apw: ♂ 1.25–1.34, ♀ 1.31–1.37; mpw/bpw: ♂ 0.1–1.06, ♀ 1.06–1.08; mpw/pl: ♂ 0.94–1, ♀ 1.03–1.12; mew/bew: ♂ 1.4–1.45, ♀ 1.43–1.44; el/mew: ♂ 2.06–2.14, ♀ 1.73–1.8; el/pl: ♂ 3–3.3, ♀ 3.16–3.27; el/rl: ♂ 1.87–1.89, ♀ 1.8–2; 1ahl/2ahl: ♂ 2.3–2.26, ♀ 1.75–2; 1apl/2apl: ♂ 1.29–1.66, ♀ 1.29–1.37; 1tl/1apl: ♂ 2.72–3.18, ♀ 2.59–3.25; 3tl/1ahl: ♂ 2–2.11, ♀ 2.02–2.28; ptbl/1tl: ♂ 1.6–1.91, ♀ 2.01–2.15; ptbl/3tl: ♂ 1.55–1.85, ♀ 1.41–1.75; rl/pl: ♂ 1.6–1.74, ♀ 1.58–1.81; rl/rw: ♂ 2.48–2.66, ♀ 2.06–2.22.

Индексы лекотипа *Alophus subcostatus*, ♀: el/mew: 1.82; el/pl: 3.23; mew/bew: 1.53; mpw/apw: 1.27; mpw/bpw: 1.07; mpw/pl: 1.07.

Сравнительный диагноз. Относится к крупным видам, с хорошо выраженным половым диморфизмом (самцы узкие, самки широкие). Пришовные промежутки надкрылий на вершинном скате сжаты с боков и горбовидно выступают. Похож на *P. giganteus* sp. n., от которого отличается округленными 3–7-м члениками жгутика усиков, формой пениса, а также более крупными размерами. От близкого *P. boeberi* comb. n. отличается наличием хорошо выраженных плеч надкрылий.

Примечание. Для вида характерна сильная изменчивость. Промежутки надкрылий и брюшко обычно без крупных голых точек, иногда с хорошо заметными точками. Опущение верха надкрылий более или менее однородное, в больших сериях встречаются особи с пятнами или полосами из беловатых чешуек.

Распространение. Казахстан: хребет Заилийский Алатау; Кыргызстан: окрестности Иссык-Куля; Северо-Западный Китай: хребты Нарат, Боро-Хоро. Указание на этикетке для *Trichalophus inermis* «Siberia, Ussuri» в описании Рейттера [Reitter, 1913], повторенное в дальнейшем в каталоге [Alonso-Zarazaga et al., 2023], явно ошибочно; также вызывает сомнение указание для *T. juldusanus* обитание в Западной Сибири.

В горах Центральной Азии обитает на высотах в диапазоне 1400–3500 м, наиболее обычен выше 2200 м.

Pseudalophus giganteus sp. n.

(Рис. 12, 58)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, Tashpa Mts, I. bank of Kunges R., 8 km SW Araltube, 2830 m, 19.06.2001 (I.I. Kabak). Паратипы: 1♀ (ZIN), собран вместе с голотипом; 1♂ (ZIN), China, Xinjiang, SSE Tekes Narat MR, r. bank of Koeksu River nr Mt. "3189", forest, 42°55'13"N / 81°58'38"E, 2000–2800 m, 12.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Длина головотрубки в 2.55 раза больше расстояния между основаниями усиков; спинка параллельносторонняя, с узкой плоской медиальной бороздкой. Лоб, как и головотрубка, в густых мелких точках, с небольшой глубокой межглазничной ямкой. Ширина лба в 1.13 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Рукоять усиков в 1.43 раза короче длины головотрубки. Первые три членика жгутика усиков удлинённые, 1-й в 1.35 раза короче 2-го, 2-й членик в 2.7 раза длиннее 3-го, 4-й удлинённый, короче 3-го, 5–6-й округленные, 7-й слабо удлинённый. Булава удлинённо-овальная, в 2.6–2.7 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная или слабо удлинённая, наиболее широкая в вершинной половине, предвершинная перетяжка слабо выражена, основание прямое, диск в густых точках, крупные точки на голове, с тонким острым медиальным килем; бока с явственными редкими крупными зёрнами; заглазничные лопасти слабые.

Надкрылья удлинённо-яйцевидные, очень слабо расширены в средней части, в 2.2 раза длиннее ширины, в 3.34 раза длиннее и в 1.56 раза шире переднеспинки; скат надкрылий на вершине со слабым явственным выступом; бороздки надкрылий тонкие, слабо заметные, промежутки широкие, плоские, в густых беспорядочных точках.

Передние голени по наружной стороне прямые, на внутренней стороне со слабой выемкой в вершинной половине, на вершине расширены. 1-й членик передних лапок удлинённо-треугольный, не шире 2-го, 2-й квадратный, 3-й квадратный, шире 1-го. Задние лапки удлинённые, 1-й членик в 1.86 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный.

Пенис узкий, асимметричный, ламелла вытянутая и скошенная на вершине.

Поверхность надкрылий в редких однообразных тонких прижатых коричневатых чешуйках и редких светлых чешуйках, формирующих мраморный рисунок, который не скрывает скульптуру покровов; ноги и лапки в жестких длинных коричневых щетинках.

Длина тела 14.6 мм, ширина 4.9 мм.

Самка. Надкрылья слабо расширены в средней части. Опущение из коричневых удлинённых чешуек, в точечных бороздках с беловато-зеленоватыми чешуйками, формирующими узкие полосы. Длина тела 15 мм, ширина 5.4 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.17, ♀ 1.25; brl/rw: ♂ 2.22, ♀ 1.95; rw/eyl: ♂ 1.12, ♀ 1.24; frw/arw: ♂ 0.85, ♀ 0.8; frw/rw: ♂ 1.15, ♀ 1.13; rl/pl: ♂ 1.69, ♀ 1.69; rl/rw: ♂ 2.44, ♀ 2.39; 1afl/2afl: ♂ 0.8, ♀ 0.8; scl/1afl: ♂ 4, ♀ 4.15; scl/2afl: ♂ 3.2, ♀ 3.32; mew/bew: ♂ 1.36, ♀ 1.46; mpw/apw: ♂ 1.42, ♀ 1.36; mpw/bpw: ♂ 1.08, ♀ 1.09; mpw/pl: ♂ 1.03, ♀ 1.04; el/mew: ♂ 2.15, ♀ 3.38; el/pl: ♂ 3.38, ♀ 3.23; el/rl: ♂ 2, ♀ 1.9; 1ahl/2ahl: ♂ 2, ♀ 1.8; 1apl/2apl: ♂ 1.5, ♀ 1.25; 1tl/1apl: ♂ 3, ♀ 2.8; 3tl/1ahl: ♂ 2.14, ♀ 2.22; ptbl/1tl: ♂ 1.83, ♀ 2.28; ptbl/3tl: ♂ 1.18, ♀ 1.42.

Сравнительный диагноз. Очень близок к *P. subcostatus comb. n.*, от которого отличается крупными размерами тела, удлинненными члениками жгутика усиков и отсутствием пятен на надкрыльях.

Распространение. Северо-Западный Китай. Обитает на высотах выше 2800 м.

Pseudalophus vladimiri sp. n.

(Рис. 13, 59)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, SSE Tekes Narat MR, r. bank of Koeksu River nr Mt. "3189", forest, 42°55'13"N / 81°58'38"E, 2000–2800 м, 12.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak). Паратипы: 1♂, 1♀ (ZIN), Китай, SSE Tekes and Kshi-Kushtai rivers, 2700–3150 м, Mt. "3189", 13.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 3♂ (ZIN), N Arshan Mts, Ibrova Valley (l. trib. of Kash River), 43°42'37"N / 83°38'32"E, 2200 м, 24.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 2♀ (ZIN), Boro-Khoro, S Eren-Khabryga Mts Range, Chorma, Kuytun, 2900–3200 м, 30.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 3♂, 1♀, (ZIN), upp., Kash Valley, right trib. Artsitan-Gol, 15 km SE of mouth, 43°36'N / 84°20'E, 2400 м, 1.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 2♂, 2♀ (ZIN), upp. Kash River, bank of Artsitan-Gol River, 2800 м, 3.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 2♀ (ZIN), S Arshan Mts, r. trib. Zakho-Berke, nr Ulan-Gelik Pass, 3000 м, 4.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian); 2♂, 1♀ (ZIN), Narat MR, sources of Zhasylkol River (l. trib. of Zanna River), 43°17'30"N / 83°34'00"E, 3000–3200 м, 24.06.2001 (I.I. Kabak); 2♂ (ZIN), S slope of Khndzhiga Mt. R., NE of Sairam-Nur Lake, 44°40'40"N / 81°19'00"E, 12.08.2003 (I.I. Kabak); 1♂, Narat Mt. R., SE Kunges, 43°13'21"N / 83°26'34"E, 2890 м, 17.07.2012 (I.I. Kabak); 1♂ (ZIN), Chashi Valley, Tuyukasha, 43°00'29"N / 82°46'02"E, 2275 м, 18.07.2014 (I.I. Kabak); 1♀ (ZIN), Narat Mt. R., Bodon Valley, alpine meadows, 43°01'47"N / 83°10'25"E, 3000–3240 м, 25.07.2014 (I.I. Kabak).

Описание. Самец. Длина головотрубки в 2.43 раза больше ширины головотрубки у основания усиков. Спинка головотрубки параллельносторонняя, с широкой плоской медиальной бороздкой. Лоб с небольшой глубокой межглазничной ямкой, как и головотрубка, в густых мелких точках, в 1.16 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Рукоять усиков в 1.43 раза короче головотрубки. Первые три членика жгутика усиков удлинненные, 1-й в 1.26 раза короче 2-го, 2-й членик в 2.85 раза длиннее удлинненного 3-го, 4–6-й округленные, 7-й округленный, немного шире предыдущего. Булава удлинненно-овальная, в 3 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, диск с тонким медиальным килем, бока в редких зернах с явственными заглазничными лопастями.

Надкрылья удлинненно-овальные, параллельносторонние в основной половине, далее плавно сужены к вершине; в 1.94 раза длиннее ширины, в 3 раза длиннее и в 1.3 раза шире переднеспинки; вершинный скат со слабым выступом; бороздки надкрылий тонкие, слабо заметные, промежутки широкие, плоские, в густых беспорядочных точках.

Передние голени прямые, по внутренней стороне на вершине расширены, со слабой выемкой в вершинной половине. Бедря слабо булавовидные. 1-й членик передних лапок удлинненно-треугольный, не шире 2-го, 2-й трапециевидный, 3-й слабо поперечный, шире 2-го. Задние лапки удлинненные, 1-й членик в 1.94 раза длиннее 2-го, 2-й трапециевидный, слабо удлинненный.

Пенис узкий, с удлинненной асимметричной ламеллой.

Поверхность надкрылий в густых однообразных тонких прижатых бледновато-коричневых чешуйках, не скрывающих скульптуру надкрылий; ноги и лапки в жестких, длинных коричневых щетинках.

Длина тела 10.2–12.2 мм, ширина 3.4–4.2 мм.

Самка. Надкрылья слабо расширены в средней части. Верх преимущественно в коричневых чешуйках, беловато-зеленоватые чешуйки в точечных бороздках надкрылий формируют узкие полосы. Длина тела 11.1–12.4 мм, ширина 4.4–5.2 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.13–1.22, ♀ 1.05–1.09; brl/rw: ♂ 2.15–2.22, ♀ 1.55–2; rw/eyl: ♂ 1.16–1.28, ♀ 1.33–1.97; frw/arw: ♂ 0.81–0.88, ♀ 0.91–0.94; frw/rw: ♂ 1.09–1.27, ♀ 1.18–1.3; rl/pl: ♂ 1.6–1.72, ♀ 1.54–1.76; rl/rw: ♂ 2.5–2.63, ♀ 1.97–2.42; 1afl/2afl: ♂ 0.6–0.75, ♀ 0.8–0.88; scl/1afl: ♂ 4.33–4.58, ♀ 3.75–4.1; scl/2afl: ♂ 2.75–3.25, ♀ 3.33–3.35; mew/bew: ♂ 1.33–1.34, ♀ 1.41–1.5; mpw/apw: ♂ 1.81–1.84, ♀ 2.11–2.23; mpw/bpw: ♂ 1.56–1.67, ♀ 1.69–1.77; mpw/pl: ♂ 1.34–1.5, ♀ 1.72–1.9; el/mew: ♂ 2.07–2.08, ♀ 1.8–1.84; el/pl: ♂ 2.8–3.12, ♀ 3.18–3.45; el/rl: ♂ 1.75–1.81, ♀ 1.95–2.05; 1ahl/2ahl: ♂ 1.86–2.5, ♀ 1.76–1.5; 1apl/2apl: ♂ 1.33–1.58, ♀ 1.2–1.33; 1tl/1apl: ♂ 2.77–3, ♀ 1.33–3; 3tl/1ahl: ♂ 2.13–2.4, ♀ 2.33; ptbl/1tl: ♂ 1.73–2.41, ♀ 2.16–2.25; ptbl/3tl: ♂ 1.41–2.01, ♀ 1.85–1.92.

Сравнительный диагноз. Близок к *P. subcostatus comb. n.*, от которого отличается более вальвоватым телом, укороченным первым члеником жгутика усиков и формой пениса (рис. 57, 59).

Распространение. Северо-Западный Китай: хребты Боро-Хоро, Нарат. Встречается выше 2200 м.

Этимология. Вид назван в честь Владимира Юрьевича Шматко (Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону, Россия), оказавшего большую помощь в редактировании рисунков.

Pseudalophus eximius (Faust, 1885), **comb. n.**

(Рис. 14, 60)

Alophus eximius Faust, 1885: 155.

Trichalophus eximius: Alonso-Zarazaga et al., 2023: 261.

= *Alophus aequalis* Faust, 1887a: 146; Alonso-Zarazaga et al., 2023: 261 (*Trichalophus*, pro syn. *eximius* Faust, 1885).

Типовой материал. 1♂, голотип *Alophus eximius* Faust, 1885 по монотипии (SNSD), без правой передней ноги, эдегус наклеен на лашку, серый маленький квадратик, «Samar. Stauding.» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтый прямоугольник, печатная), «*eximius*» (рукой И. Фауста), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum fur Tierkunde, Dresden» (печатная), «321» (печатная), «*eximius* Faust» (рукой Р. Краузе), «V. Grebennikov temporary label #21 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

Материал (ZIN). Кыргызстан. 3♂, 2♀, Ryn-Peski, Kirgiski (Rybakow); 79♂, 96♀, Ферганский хребет, Алайская долина, Арамкунгей, 1886 (Г.Е. Грум-Гржимайло); 51♂, 71♀, Алайский хребет, Фергана, 1886 (Г.Е. Грум-Гржимайло); 1♂, 1♀, Туркестан, Александровский хребет (= Киргизский Алатау), Догут-Тау, 17.06.1901; 1♀, Алайский хребет, от Лянгара на Гульчу, 1800 м, 26.05.1901 (А.Г. Якобсон); 1♂, Ферганская обл., ущелье Ходжа-Кель-ата, 25.06.1907 (О.Е. Кноринг); 2♂, 1♀, Ферганский хребет, близ перевала Кург-арт, альпийская область, 21–23.05.1925 (Ф.Г. Добржанский); 1♂, Джалаалабадская обл., урочище Илису, заросли терескена, 17.06.1953 (А. Кестен); 1♂, Каракумы, 18.05.1954 (явная ошибка в этикетке); 1♀, Алайский хребет (восточный склон), долина р. Гульча-Катта-Талдык, 2.06.1965 (Алфимов); 1♀, Алайский хребет, долина р. Гульча, 2000 м, 3.06.1965 (Е.А. Гурьева).

Узбекистан. 1♀, Наманган, Фергана, 04.1903 (Янковский).

Замечания. В коллекции Фауста (SNSD) есть также 1 самец, относимый к *Alophus eximius*, с неразборчиво написанной географической этикеткой, музейным номером «327», остальные этикетки как у голотипа. Экземпляр в хорошем состоянии, эдегус был отпре-

Рис. 13–18. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.Figs 13–18. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.

13 – *P. vladimiri* sp. n.; 14 – *P. eximius* comb. n.; 15 – *P.* sp. aff. *quadripunctatus* comb. n.; 16 – *P. galinae* sp. n.; 17 – *P. arnoldii* sp. n.; 18 – *P. nigrofemorales* comb. n.

Рис. 19–24. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.

Figs 19–24. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.

19 – *P. ruckbeiorum* sp. n.; 20 – *P. semenovi* sp. n.; 21 – *P. kashgarensis* comb. n.; 22 – *P. jacobsoni* sp. n.; 23 – *P. davidiani* sp. n.; 24 – *P. terminassiani* sp. n.

парирован Р. Краузе и наклеен на отдельную плашку. Экземпляр конспецифичен *P. pauperculus comb. n.*

Синонимия *Alophus eximius* и *Alophus aequalis*, установленная Алонсо-Заразагой с соавторами [Alonso-Zarazaga et al., 2023], требует подтверждения после изучения типового материала.

Дополнение к описанию. Самец. Длина головотрубки в 2 раза длиннее расстояния между основаниями усиков; спинка параллельносторонняя, со слабой медиальной бороздкой. Лоб с небольшой удлиненной межглазничной ямкой, немного шире спинки головотрубки у основания усиков. Рукоять усиков слабо булавовидная. Первые два членика жгутика усиков почти равные, узкие и удлиненные, 2-й членик в 1.8 раза длиннее 3-го, 3–4-й одинаковые слабо удлиненные, 5–6-й округленные, 7-й круглый, шире предыдущего. Булава удлиненно-овальная, в 3.1 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.13 раза шире длины, наиболее широкая в вершинной половине, предвершинная перетяжка слабо выражена, основание прямое, диск в крупных грубых точках, морщинках и зернах; с тонким медиальным килем, расширенным в средней части.

Надкрылья широкоовальные, слабо расширены в вершинной половине, в 1.76 раза длиннее ширины, в 2.8 раза длиннее и в 1.66 раза шире переднеспинки, вершинный скат со слабым, но явственным горбовидным выступом; бороздки надкрылий из углубленных и удлиненных точек, промежутки широкие, плоские, в густых беспорядочных точках, в основании с мелкими зернами.

Ноги крепкие, передние голени по наружному краю прямые, на внутренней стороне расширены на вершине, без выемки в вершинной половине. Передние лапки широкие, 1-й членик широко треугольный, равен ширине 2-го, 2-й треугольный, слабо поперечный, 3-й квадратный, не шире 1-го. Задние лапки широкие, 1-й членик удлиненный, в 2 раза длиннее 2-го, 2-й треугольный, одинаковой длины и ширины.

Ноги рыжеватого, темно-коричневого или черного цвета. Поверхность надкрылий в редких тонких серых прижатых чешуйках, не скрывающих скульптуру покровов, с одним или иногда двумя небольшими пятнами из беловатых чешуек в средней части и вершинной половине 5-го промежутка, ноги и лапки в жестких и длинных коричневых щетинках.

Пенис узкий, с симметричной удлиненной ламеллой, заостренной на вершине и слабо изогнутой на дорсальную сторону.

Длина тела 12–13.8 мм, ширина 5.2–5.7 мм.

Самка. Головотрубка со слабой медиальной бороздкой. Переднеспинка квадратная, диск в крупных морщинках, с узким глаженным медиальным килем. Надкрылья широкие, в 1.53 раза длиннее своей ширины, в 1.75 раза длиннее переднеспинки. Вентриты в двойной пунктировке, последний вентрит с узким медиальным вдавлением. Опушение из узких длинных коричневых и беловатых чешуек, которые обычно формируют пятнистый рисунок. Длина тела 14.3–14.5 мм, ширина 6.5–6.7 мм.

Индексы: *argw/frw*: ♂ 1.21–1.22, ♀ 1.16; *brl/rw*: ♂ 1.54–1.66, ♀ 1.41; *rw/eyl*: ♂ 1.33–1.4, ♀ 1.45; *frw/argw*: ♂ 0.81–0.82, ♀ 0.85; *frw/rw*: ♂ 1.21–1.35, ♀ 1.25; *rl/pl*: ♂ 1.56–1.65, ♀ 1.72; *rl/rw*: ♂ 2.28–2.5, ♀ 2.22; *laf/2af*: ♂ 0.78–1.06, ♀ 1; *scl/1af*: ♂ 4.66–4.68, ♀ 5.33; *scl/2af*: ♂ 3.68–5, ♀ 5.33; *mpw/apw*: ♂ 1.39–1.46, ♀ 1.32; *mpw/pl*: ♂ 1.1–1.14, ♀ 1.17; *mew/bew*: ♂ 1.54–1.61, ♀ 1.72; *mpw/bpw*: ♂ 1.06–1.12, ♀ 1.04; *el/mew*: ♂ 1.48–1.61, ♀ 1.39; *el/pl*: ♂ 2.81–2.93, ♀ 3.09; *el/rl*: ♂ 1.77–1.8, ♀ 1.79; *lahl/2ahl*: ♂ 1.6–1.9, ♀ 1.63; *lapl/2apl*: ♂ 1.15–1.25, ♀ 1.25; *1tl/1apl*: ♂ 3.5–3.65, ♀ 3.25; *3tl/1ahl*: ♂ 2.02–2.5, ♀ 2.08; *ptbl/1tl*: ♂ 1.96–2, ♀ 2.33; *ptbl/3tl*: ♂ 1.75–1.94, ♀ 2.02;

Индексы голотипа *Alophus eximius*, ♂: *el/mew*: 1.89; *el/pl*: 3.30; *mew/bew*: 1.37; *mpw/apw*: 1.46; *mpw/bpw*: 1.23; *mpw/pl*: 1.15.

Сравнительный диагноз. Относится к группе крупных видов без выраженного полового диморфизма со слабым выступом на вершинном скате надкрылий, с симметричным пенисом. От близкого *P. quadripunctatus comb. n.* отличается одноцветными надкрыльями в серых удлиненных ланцетовидных чешуйках, иногда с одним или двумя вытянутыми светлыми узкими пятнами в средней части 5-го промежутка.

Распространение. Кыргызстан: Кыргызский Ала-тау, Ферганский и Алайский хребты; Узбекистан: север Ферганской долины. Указание на обитание вида в Казахстане и Таджикистане [Alonso-Zarazaga et al., 2023] изученным материалом не подтверждено.

Pseudalophus quadripunctatus (Kraatz, 1884), **comb. n.**

Alophus quadripunctatus Kraatz, 1884: 225.

Trichalophus quadripunctatus: Байтенов, 1974a: 162.

Замечания. Типовой материал не изучен. Вид был описан по единственному экземпляру из Оша без указания половой принадлежности экземпляра. Краatz [Kraatz, 1884] отмечает, что вид близок к *Alophus subcostatus*. Жук черный, с желтоватыми чешуйками, надкрылья с двумя пятнами из белых чешуек: в средней части пятно продолговатое, в вершинной части округлое. Длина тела 16 мм.

Рейттер [Reitter, 1913] в определительной таблице указывает для *Trichalophus quadripunctatus* три цветовые аберрации, две из которых описаны им как новые. Это *ab. compactus* с однородным опушением надкрылий и *ab. brevilineatus* с двумя пятнами на каждом надкрылье, соединенными вместе. Оба эти названия не следует считать валидными, так как они являются инфраподвидовыми согласно статье 45.6 Международного кодекса зоологической номенклатуры [2000].

Вид не включен в определительную таблицу, однако описание и распространение дают нам основание переместить его в род *Pseudalophus*.

Распространение. Кыргызстан (типовое местонахождение: Ош).

Pseudalophus sp. aff. *quadripunctatus* (Kraatz, 1884)
(Рис. 15, 61)

Материал (ZIN). Казахстан. 3♂, 3♀, 100 км ЮВ Усть-Каменогорска, 5 км СВ пос. Пантелеймоновка (= Шубаркайын), Kaiyidi Forest, 16.06.1993 (A.N. Napolov).

Дополнение к описанию. Самец. Длина головотрубки в 2.6 раза больше расстояния между основаниями усиков, спинка сужена к вершине, с глубокой медиальной бороздкой. Лоб в 1.26 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й членик жгутика усиков немного короче 2-го, 2-й в 2 раза длиннее слабо удлиненного 3-го, 4–6-й округлые, 7-й округлый, немного шире предыдущих. Булава удлиненно-яйцевидная, в 2.7 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, предвершинная перетяжка слабо выражена, основание прямое, диск в густых точках, с тонким медиальным килем по всей длине, бока с явственными редкими зернами.

Надкрылья удлиненно-овальные, в 2 раза длиннее ширины, в 2.9 раза длиннее и в 1.46 раза шире переднеспинки, вершинный скат надкрылий со слабым, но явственным выступом; бороздки тонкие и слабо заметные, промежутки широкие, плоские, в густых беспорядочных точках и в мелких зернах у основания.

Ноги крепкие, передние голени по наружному краю прямые, на внутренней стороне расширены к вершине, со слабой выемкой в вершинной половине. Передние лапки широкие, 1-й членик передних лапок широко треугольный, не шире 2-го, 2-й трапециевидный, слабо поперечный, 3-й квадратный, не шире 1-го. Задние лапки слабо удлинённые, 1-й членик удлинённый, в 1.8 раза длиннее 2-го, 2-й удлинённо-трапециевидный. Голени и бедра в густых точках.

Пенис узкий, с удлинённой, заостренной, слабо асимметричной ламеллой, слабо изогнутой на дорсальную сторону.

Надкрылья в редких узких прижатых рыжих чешуйках, 4–6-й промежутки у вершины и посередине с двумя светлыми яркими контрастными пятнами; ноги и лапки в жестких длинных коричневых щетинках.

Длина тела 11.1–13.4 мм, ширина 4–5.1 мм.

Самка. Головотрубка с глубокой и широкой медиальной бороздкой. Переднеспинка слабо поперечная, диск в густых точках, с узким сглаженным медиальным килем. Надкрылья широкие, в 1.65 раза длиннее ширины, в 1.61 раза длиннее переднеспинки. Длина тела 12.5–12.6 мм, ширина 5.3–5.5 мм.

Индексы: arg/frw : ♂ 1.06–1.12, ♀ 0.96–1.1; brl/rw : ♂ 2.05–2.12, ♀ 1.61–1.9; rw/eyl : ♂ 0.83–1.6, ♀ 1.16–1.4; frw/arw : ♂ 0.89–0.94, ♀ 0.9–1.03; frw/rw : ♂ 1.17–1.42, ♀ 1.19–1.42; rl/pl : ♂ 1.5–1.66, ♀ 1.5–1.66; rl/rw : ♂ 2.5–2.65, ♀ 2.14–2.26; $1af/2af$: ♂ 0.85–1, ♀ 0.85–0.94; $scl/1af$: ♂ 3.55–4.11, ♀ 3.7–3.82; $scl/2af$: ♂ 3.5–3.55, ♀ 3.25–3.5; mpw/apw : ♂ 1.42–1.48, ♀ 1.41–1.52; mpw/pl : ♂ 0.9–0.96, ♀ 0.96–1; mew/bew : ♂ 1.38–1.5, ♀ 1.45–1.6; mpw/bpw : ♂ 1.1–1.16, ♀ 1.16–1.18; el/mew : ♂ 1.74–1.88, ♀ 1.6–1.71; el/pl : ♂ 2.8–2.95, ♀ 2.57–2.76; el/rl : ♂ 1.7–1.96, ♀ 1.89–2; $1ahl/2ahl$: ♂ 2, ♀ 1.65–2; $1apl/2apl$: ♂ 1.17–1.53, ♀ 1.13–1.46; $1tl/1apl$: ♂ 3.13–3.5, ♀ 2.81–3.23; $3tl/1ahl$: ♂ 2–2.25, ♀ 2.27–2.33; $ptbl/1tl$: ♂ 1.92–2.08, ♀ 2.17–2.54; $ptbl/3tl$: ♂ 1.66–1.68, ♀ 1.8–2.

Сравнительный диагноз. Похож на *P. quadrifasciatus comb. n.*, *P. ferganensis comb. n.* и ряд других видов с двумя контрастными пятнами на надкрыльях, но отличается более крупными размерами, наличием выступа на вершинном скате надкрылий и слабо асимметричной ламеллой пениса.

Замечания. Этот алтайский вид также соответствует описанию *Alophus quadripunctatus*, но его ареал сильно оторван от типового местонахождения последнего (Ош). Мы считаем, что преждевременно его описывать в качестве нового таксона, не изучив голотип *Alophus quadripunctatus*.

Распространение. Казахстан: Восточно-Казахстанская область, Юго-Западный Алтай, Калбинский хребет.

Pseudalophus galinae sp. n.
(Рис. 16, 62)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, Narat MR, Zhasylkol River (l. trib. of Zanma River), 2000–2400 m, 21.06.2001 (I.I. Kabak).

Описание. Самец. Головотрубка в 2.35 раза длиннее ширины спинки у основания усиков, с отвесными боками; спинка в густых точках, без медиальной бороздки. Лоб с глубокой межглазничной ямкой, в 1.33 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков удлинённые, 1-й немного шире и короче 2-го, в 2 раза длиннее своей ширины и в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–4-й членики слабо удлинённые, 5–6-й округлые, 7-й слабо удлинённый, шире остальных. Булава удлинённая, в 2.6 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.1 раза шире длины, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями; диск в крупных густых точках, таких же, как на голове, с тонким медиальным килем.

Надкрылья удлинённо-овальные, в 1.85 раза длиннее ширины, наиболее широкие в средней части; промежутки широкие, плоские, бороздки слабо заметны; кончики надкрылий шиповидно оттянуты в короткие отростки.

Ноги тонкие и длинные, передние голени прямые, слабо изогнуты внутрь в средней части, со слабой широкой выемкой по внутренней стороне.

Пенис со слабо оттянутой ламеллой, притуплен на вершине.

Переднеспинка с двумя светлыми продольными полосами рядом с медиальным килем, бока с темными полосами; надкрылья в густых светлых желтоватых чешуйках, пришовные промежутки, вершина 3-го и 4-го и боковые промежутки черные. Тело и ноги черные, усики темно-коричневые.

Длина тела 9.6 мм, ширина 3.4 мм.

Самка неизвестна.

Индексы, ♂: arg/frw : 1.18; brl/rw : 2; rw/eyl : 1.5; frw/arw : 0.84; frw/rw : 1.26; rl/pl : 1.66; rl/rw : 2.33; $1af/2af$: 1.07; $scl/1af$: 3.13; $scl/2af$: 3.35; mpw/apw : 1.11; mpw/pl : 1.59; mew/bew : 1.28; mpw/bpw : 1.48; el/mew : 1.83; el/pl : 2.92; el/rl : 1.75; $1ahl/2ahl$: 2.05; $1apl/2apl$: 1.33; $1tl/1apl$: 2.6; $3tl/1ahl$: 2; $ptbl/1tl$: 2.01; $ptbl/3tl$: 1.5.

Сравнительный диагноз. *Pseudalophus galinae sp. n.* относится к группе видов среднего размера, у которых бока переднеспинки и пришовные промежутки надкрылий голые или в редких чешуйках, формирующих продольную темную полосу. К характерным особенностям вида относятся удлинённый 7-й членик жгутика усиков и опущение на большей части надкрылий из густых желтых чешуек.

Распространение. Северо-Западный Китай: хребет Нарат.

Этимология. Вид назван именем моей супруги Галины Алексеевны Арзановой, во многом способствовавшей выполнению этой работы.

Pseudalophus arnoldii sp. n.
(Рис. 17, 63)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Казахстан, Алма-Атинская обл., Нарынкол, 7–8.06.1993 (А.В. Пучков). Паратипы: 1♂, 1♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом; 1♂ (ZIN), Кыргызстан, Терскей-Алаато, долина р. Джужа, 4–6.07.1989 (И.А. Белоусов); 3♀ (ZIN), Казахстан, Центральный Тянь-Шань, восточная часть Терскей-Алаато, ущелье р. Баянкол, 2500–3000 м, 28.05–29.07.1994 (И.И. Кабак).

Описание. Самец. Головотрубка в 1.9 раза длиннее ширины спинки у основания усиков, с отвесными боковыми сторонами; спинка без медиальной бороздки, расширена в основании и сужена до вершины усиковых бороздок. Лоб с глубокой межглазничной ямкой, в 1.4 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й членик жгутика усиков немного шире 2-го, в 2 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее округленного 3-го, 3–4-й членики округлые, 5–7-й поперечные, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава удлинённая, в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, с тонким укороченным медиальным килем.

Надкрылья удлинённо-овальные, в 2.1 раза длиннее ширины, наиболее широкие в средней части. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки слабо заметны.

Ноги тонкие и длинные; передние голени прямые, по внутренней стороне слабо вогнутые в средней части.

Пенис длинный и прямой, ламелла с узкой конусовидной острой вершиной, загнутой на дорсальную сторону.

Переднеспинка в тонких коричневатых чешуйках, у медиального киля со светлой V-образной продольной полосой; бока в редких тонких чешуйках, с темной полосой, переходящей на плечи; пришовные промежутки – 5-й в вершинной половине и 8-й в базальной половине – темные, с короткими тонкими редкими коричневыми чешуйками, 6–7-й и боковые промежутки в беловатых чешуйках, остальная поверхность в беловатых и золотисто-коричневых чешуйках, формирующих полосы и пятна. Тело, усики и ноги темно-коричневые.

Длина тела самца 11.8–12.5 мм, ширина 3.8–4.5 мм.

Длина тела самки 12.5–13.6 мм, ширина 4.8–5.6 мм.

Индексы: *argw/frw*: ♂ 0.98–1.09, ♀ 1.03; *brl/rw*: ♂ 1.5–1.51, ♀ 1.33; *rw/eyl*: ♂ 1.26–1.33, ♀ 1.5; *frw/argw*: ♂ 0.91–1.02, ♀ 0.96; *frw/rw*: ♂ 1.27–1.33, ♀ 1.17; *rl/pl*: ♂ 1.4–1.55, ♀ 1.5; *rl/rw*: ♂ 1.75–2.1, ♀ 1.66; *1afl/2afl*: ♂ 1–1.06, ♀ 1.25; *scl/1afl*: ♂ 3.1–3.92, ♀ 3.33; *scl/2afl*: ♂ 3.33–3.92, ♀ 4.16; *mpw/apw*: ♂ 1.14–1.16, ♀ 1.18; *mpw/pl*: ♂ 1.16–1.22, ♀ 1.3; *mew/bew*: ♂ 1.41–1.5, ♀ 1.64; *mpw/bpw*: ♂ 1.16–1.17, ♀ 1.04; *el/mew*: ♂ 1.84–2, ♀ 1.58; *el/pl*: ♂ 3.4, ♀ 3.64; *el/rl*: ♂ 2.18–2.42, ♀ 2.42; *1ahl/2ahl*: ♂ 2–2.3, ♀ 2.33; *1apl/2apl*: ♂ 1.33–1.66, ♀ 1.2; *1tl/1apl*: ♂ 3, ♀ 4.08; *3tl/1ahl*: ♂ 2.12–2.23, ♀ 2; *ptbl/1tl*: ♂ 1.91–2.08, ♀ 2.3; *ptbl/3tl*: ♂ 1.47–1.71, ♀ 1.61.

Сравнительный диагноз. Относится к видам среднего размера, у которых пришовные промежутки надкрылий оголены или в редких тонких чешуйках. *Pseudalophus arnoldii* sp. n. наиболее близок к *P. nigrofemorialis* comb. n., от которого отличается плоской широкой головотрубкой, слабее расширенной в основании, хорошо развитой темной полосой на пятом промежутке надкрылий и наличием мелких темных и светлых пятен на промежутках, а также формой пениса. От *P. ruckbeilorum* sp. n. его отличает отсутствие темного затемнения на восьмом промежутке надкрылий и также форма пениса.

Распространение. Казахстан: Центральный Тянь-Шань, Заилийский Алатау; Кыргызстан: Терской-Алатау.

Этимология. Вид назван в честь отечественного энтомолога Льва Владимировича Арнольди (1903–1980), известного исследователя фауны долгоносиков Палеарктики.

Pseudalophus nigrofemorialis (Reitter, 1913), comb. n.

(Рис. 18, 64)

Trichalophus nigrofemorialis Reitter, 1913: 453; Байтенов, 1974а: 163.

Типовой материал. 1♂, голотип *Trichalophus nigrofemorialis* Reitter, 1913 по монотипии (HNHM), жук наклеен на треугольную пластинку, у него отсутствуют правые средние и задние ноги, «Turkestan Kuldscha» (рукописная), «Kuldscha» (рукописная), маленький фиолетовый квадратик, «*A. nigrofemorialis* n. 1913 type» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus nigrofemorialis* Reitter, 1913 ♂» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♂, Семиречье, Заилийский Алатау, ущелье р. Каргалинка, 1800–2400 м, 5.06.1907 (А.Г. Якобсон); 1♂, Заилийский Алатау, 30.06.1965, 3900 м (С.В. Мурзин); 2♂, 1♀, Заилийский Алатау, Каскелен, альпика, 15.09.1980 (И.А. Белоусов).

Кыргызстан. 2♂, 2♀, Иссык-Куль, Кунгей-Алатау, Чолпон-Ата, 3600 м, 16–22.09.1980 (И.А. Белоусов).

Дополнение к описанию. *Trichalophus nigrofemorialis* описан в определительной таблице по одному самцу из Кульджа (= Kultscha), полученному от О. Штаудингера [Reitter, 1913]. В диагнозе указано: головотрубка с плоской продольной бороздкой; переднеспинка почти квадратная, в тонкой густой пунктировке с тонким медиальным килем; надкрылья за серединой широкие, к задней части сильно сужены, с белыми перемежающимися волосками; бедра черные, голени красные, лапки темно-коричневые; вид, близкий к

Trichalophus kashgarensis, но меньших размеров, в однородном сером опушении.

Самец. Длина головотрубки в 1.72 раза больше ее ширины у места прикрепления усиков, боковые стороны отвесные; спинка головотрубки плоская, без медиальной бороздки, слабо сужена к вершине. Лоб широкий, в 1.31 раза шире спинки головотрубки у основания усиков, в густых мелких точках, как и головотрубка, без межглазничной ямки. Рукоять усиков в 1.77 раза короче головотрубки. Два первых членика жгутика усиков одинаковой длины, 1-й шире 2-го, 3–5-й округлые, 7-й сильно поперечный, трапециевидный. Булава овальная, в 1.91 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.11 раза шире длины, без предвершинной перетяжки, со слабыми заглазничными лопастями, с прямым основанием, диск в густых точках, без медиального киля.

Надкрылья овальные, в 1.76 раза длиннее ширины, в 1.61 раза длиннее переднеспинки, промежутки в густой пунктировке, точечные бороздки сглажены.

Передние голени по наружной стороне прямые, по внутренней со слабой выемкой в вершинной половине. Бедра слабо булавовидные. 1-й членик передних лапок треугольный, 2-й трапециевидный, слабо поперечный, в 1.33 шире длины, 3-й поперечный. Задние лапки удлинённые, 1-й членик в 1.5 раза длиннее 2-го, 2-й удлинённо-треугольный, 3-й слабо поперечный, шире 2-го.

Пенис узкий и короткий, с заостренной оттянутой лемеллой, загнутой над дорсальную сторону, с «пуговкой» на вершине.

Тело черное, в густых однообразных тонких прижатых светлых и рыжеватых чешуйках, густо опушено, бока переднеспинки, пришовные и 4–5-й промежутки в средней и вершинной части, а также 8-й промежуток в базальной половине в редких и мелких чешуйках.

Длина тела 8.6 мм, ширина 3.5 мм.

Самка. Надкрылья с более светлыми и густыми чешуйками на нечетных промежутках. 2-й членик передних и задних лапок квадратный. Длина тела 8.1–8.6 мм, ширина 3.2–3.4 мм.

Индексы: *argw/frw*: ♂ 1.05–1.1, ♀ 1–1.02; *brl/rw*: ♂ 1.05–1.11, ♀ 1.07–1.09; *rw/eyl*: ♂ 1.21–1.6, ♀ 1.59–1.73; *frw/argw*: ♂ 0.9–0.95, ♀ 1–1.02; *frw/rw*: ♂ 1.25–1.42, ♀ 1.12–1.31; *rl/pl*: ♂ 1.52–1.66, ♀ 1.5; *rl/rw*: ♂ 2.17–2.72, ♀ 1.5–1.71; *1afl/2afl*: ♂ 1–1.1, ♀ 1–1.1; *scl/1afl*: ♂ 3.4–3.5, ♀ 3.18–3.5; *scl/2afl*: ♂ 3.4–3.5, ♀ 3.4–3.5; *mpw/apw*: ♂ 1.28–1.39, ♀ 1.23–1.35; *mpw/pl*: ♂ 1.15–1.25, ♀ 1.2–1.25; *mew/bew*: ♂ 1.51–1.53, ♀ 1.52–1.57; *mpw/bpw*: ♂ 1.15–1.18, ♀ 1.08–1.17; *el/mew*: ♂ 1.81–1.91, ♀ 1.57–1.6; *el/pl*: ♂ 3.25–3.33, ♀ 3–3.3; *el/rl*: ♂ 2–2.13, ♀ 2–2.2; *1ahl/2ahl*: ♂ 1.66–1.86, ♀ 1.8–1.81; *1apl/2apl*: ♂ 1.4–1.5, ♀ 1.25–1.5; *1tl/1apl*: ♂ 4.2, ♀ 4.37–5; *3tl/1ahl*: ♂ 1.5–1.68, ♀ 1.75–2.22; *ptbl/1tl*: ♂ 2.14–2.26, ♀ 2.25–2.57; *ptbl/3tl*: ♂ 1.5–1.63, ♀ 2.

Индексы голотипа *Trichalophus nigrofemorialis*, ♂: *el/mew*: 1.62; *el/pl*: 2.76; *mew/bew*: 1.38; *mpw/apw*: 1.32; *mpw/bpw*: 1.09; *mpw/pl*: 1.14.

Сравнительный диагноз. Относится к среднеразмерной группе видов, у которых пришовные промежутки надкрылий оголены или в редком опушении. От *P. arnoldii* sp. n. отличается более тонкой головотрубкой, сильно расширенной в основании, отсутствием темной полосы на пятом промежутке и светлым, без пятен, фоном верха надкрылий, а также формой пениса. Для *P. nigrofemorialis* comb. n., как и для *P. arnoldii* sp. n., в отличие от *P. ruckbeilorum* sp. n., характерно наличие оголенного 8-го промежутка надкрылий.

Распространение. Казахстан: Заилийский Алатау; Кыргызстан: Кунгей-Алатау; Китай: Кульджа (типовое местонахождение).

Pseudalophus ruckbeilorum sp. n.

(Рис. 19, 65)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Китай, «Kuruk-Tatsh-Kum, h~7000», 07.1915 В.Е. Рюкбейль». Паратипы: 2♂, 1♀ (ZIN), с такой же этикеткой, как у голотипа.

Описание. Самец. Головотрубка длинная и узкая; спинка без медиальной бороздки; лоб в 1.48 раза шире спинки головотрубки у основания усиков; 1-й членик жгутика усиков немного длиннее 2-го, в 2.5 раза длиннее слабо удлинённого 3-го, 4-й овальный, остальные членики округлые, равные, 7-й наиболее широкий; булава широкая, яйцевидная, длина в 1.8–2 раза больше ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.18 раза шире длины, по бокам закруглена; диск без медиального кия, в густых точках, немного более крупных, чем на голове.

Надкрылья овальные, слабо удлинённые, в 1.78 раза длиннее ширины, наиболее широкие в средней части; промежутки широкие, плоские, точечные бороздки тонкие, скрыты под покровами.

Пенис короткий, широкий, ламелла конусовидно сужена и заострена на вершине, без «пуговки».

Опушение из коричневатых и беловатых чешуек, рыло расположенных на верхней поверхности тела; диск переднеспинки в густых беловатых чешуйках; на боках с темной оголенной полосой, продолжающейся на 8-й промежуток надкрылий; надкрылья со светлыми и темными чешуйками, формирующими пятнистый рисунок, 2-й и 3-й промежутки целиком светлые. Тело, усики и ноги темные.

Длина тела 9.3–9.7 мм, ширина 3.1–3.6 мм.

Самка. Тело немного шире, чем у самца. Переднеспинка слабо поперечная, бока надкрылий выпуклые. Головотрубка с широкой и глубокой медиальной бороздкой. Длина тела 9.2 мм, ширина 3.4 мм.

Индексы: agw/frw: ♂ 0.91, ♀ 1; brl/rw: ♂ 1.35, ♀ 1.53; rw/eyl: ♂ 1.41, ♀ 0.88; frw/arw: ♂ 1.09, ♀ 1; frw/rw: ♂ 1.41, ♀ 1.7; rl/pl: ♂ 0.7, ♀ 0.68; rl/rw: ♂ 1.88, ♀ 2.13; mpw/apw: ♂ 1.17, ♀ 1.1; mpw/pl: ♂ 0.71, ♀ 0.78; mew/bew: ♂ 1.37, ♀ 1.48; mpw/bpw: ♂ 1.22, ♀ 1.26; el/mew: ♂ 1.73, ♀ 1.78; el/pl: ♂ 2.88, ♀ 3.04; el/rl: ♂ 4.06, ♀ 3.9.

Сравнительный диагноз. Относится к группе видов среднего размера, у которых пришовные промежутки надкрылий оголены или в редких тонких чешуйках. У *P. ruckbeilorum* sp. n., в отличие от *P. arnoldii* sp. n. и *P. nigrofemoralis* comb. n., 8-й промежуток не оголен и верх надкрылий в редких беспорядочных мелких пятнах из беловатых чешуек.

Распространение. Китай: Юлдуз.

Этимология. Вид назван именем выдающейся ди-настии коллекторов-натуралистов Рюкбейль (Rückbeil), сделавших ценные сборы на западе Центральной Азии, в Семиречье, на Алтае и на Саур-Тарбагатае.

Pseudalophus semenovi sp. n.

(Рис. 20, 66)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Кыргызстан, хр. Терсей-Алатоо, истоки р. Джукучак (бассейн р. Джука), 3300–3500 м, 9.07.1989 (И.А. Белоусов). Паратипы: 1♂ (ZIN), собран вместе с голотипом; 1♀ (ZIN), Туркестан, Иссык-Куль, 17.04.1901 (Рюкбейль); 1♂ (ZIN), Кашгария, 18 км З Иркиштама (= Эркеч-Там, = Эркештам), 9.06.1963 (Е.А. Гурьева); 1♂, 1♀ (ZIN), р. Джука, 4–6.07.1989 (И.А. Белоусов).

Описание. Самец. Длина головотрубки в 1.66 раза больше расстояния между основаниями усиков; спинка слабо плоская со слабой медиальной бороздкой, конически сужена к вершине. Лоб в 1.22 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. Рукоять усиков в 1.57 раза короче головотруб-

ки; 1-й членик жгутика усиков немного короче и шире 2-го, 3–4-й слабо удлинённые, 5–6-й округлые, 7-й трапециевидный, слабо удлинённый. Булава овальная, в 2 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.09 раза шире длины, без предвершинной перетяжки, с прямым основанием, со слабыми заглазничными лопастями, диск без медиального кия.

Надкрылья удлинённо-овальные, в 2.1 раза длиннее своей ширины, в 1.41 раза шире переднеспинки; в густой пунктировке на промежутках, со сглаженными точечными бороздками.

1-й членик передних лапок удлинённо треугольный, 2-й треугольный, одинаковой длины и ширины, 3-й квадратный. Задние лапки удлинённые, 1-й членик в 2 раза длиннее 2-го, 2-й удлинённо-треугольный, 3-й слабо поперечный, шире 2-го.

Пенис узкий и длинный, с заостренной оттянутой ламеллой, вершина которой с «пуговкой» изогнута дорсально.

Тело черное, в густых однообразных тонких прижатых светлых и рыжеватых чешуйках; бока переднеспинки с темной оголенной полосой, в редких и мелких чешуйках, продолжающейся на 8-м промежутке в базальной половине надкрылий; 4–5-й промежутки в вершинной половине формируют темный треугольник.

Длина тела 9.7 мм, ширина 3.3 мм.

Самка. Тело шире. Переднеспинка поперечная, со слабым медиальным килем. 2-й членик передних и задних лапок поперечный. Надкрылья на вершине заострены порознь. Длина тела 12.2 мм, ширина 4.9 мм.

Индексы: agw/frw: ♂ 0.88–0.95, ♀ 0.95–1; brl/rw: ♂ 1.42, ♀ 1.17–1.33; rw/eyl: ♂ 1.16–2, ♀ 1.3–1.5; frw/arw: ♂ 1.05–1.12, ♀ 1.0–1.05; frw/rw: ♂ 1.28–1.42, ♀ 1.23–1.38; rl/pl: ♂ 0.63–0.77, ♀ 0.66–0.69; rl/rw: ♂ 1.85–1.92, ♀ 1.83–1.88; lafl/2afl: ♂ 0.8–1, ♀ 1.13; scl/1afl: ♂ 3.75–4, ♀ 2.85–3; scl/2afl: ♂ 3–4, ♀ 3.33–3.5; mpw/bpw: ♂ 1.05–1.11, ♀ 1.09–1.12; mpw/pl: ♂ 1.08–1.14, ♀ 1.06–1.08; mew/bew: ♂ 1.4–1.41, ♀ 1.36–1.55; mpw/apw: ♂ 1.17–1.34, ♀ 1.33–1.38; el/mew: ♂ 1.68–2.01, ♀ 1.6–1.8; el/pl: ♂ 2.94–3.24, ♀ 2.88–3.21; el/rl: ♂ 3.81–5.1, ♀ 4.37–4.62; 1ahl/2ahl: ♂ 2–2.4, ♀ 2.14–2.2; 1apl/2apl: ♂ 0.7–1.25, ♀ 1.25–1.42; 1tl/1apl: ♂ 1.66–2.08, ♀ 1.33–1.63; 3tl/1ahl: ♂ 2.08–2.25, ♀ 2.2–2.27; ptbl/1tl: ♂ 2–2.1, ♀ 2.65–2.77; ptbl/3tl: ♂ 1.68–1.85, ♀ 1.6–2.

Сравнительный диагноз. Относится к видам средней размерной группы без темной полосы на пришовном промежутке надкрылий. От близкого *P. kashgarensis* comb. n. отличается стройным телом, спинкой головотрубки со слабой медиальной бороздкой и переднеспинкой без медиального кия.

Распространение. Кыргызстан: Центральный Тянь-Шань, хребет Терсей-Алатоо, предгорья Алайского хребта.

Этимология. Вид назван именем Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского (до 1906 года – Семёнов) (1827–1914) – выдающегося исследователя гор Центральной Азии.

Pseudalophus kashgarensis (Faust, 1887), comb. n.

(Рис. 21, 67)

Alophus kashgarensis Faust, 1887c: 296.

Типовой материал. 1♀, голотип *Trichalophus kashgarensis* Faust, 1887 по монотипии (SNSD), жук хорошей сохранности, маленький коричневый квадрат, «Kashgare [неразборчивое слово]» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «Type» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «161» (печатная), «*kashgarensis* Faust, 1887» (рукой П. Краузе), «V. Grebennikov temporary label #19 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

Материал (ZIN). Кыргызстан. 1♀, Туркестан, Иссык-Куль, 11.07.1901 (Рюкбейль); 1♂, Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1908 (В. Рюкбейль); 2♂, Семиреченская обл., перевал Каркара, 1–2.05.1910 (В. Рюкбейль); 2♀, Джаркентский уезд, Курун-таг, хр. Кок-Теке, 06.1915 (В. Рюкбейль); 1♂, 1♀, Терской-Алатау, водораздел Турук (Каркара) и Сары-Джаз, 3000–3600 м, 22.07.1989 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак).

Китай. 1♂, Juldus.

Дополнение к описанию. Самец. Длина головотрубки в 1.82 раза больше расстояния между основаниями усиков; спинка без медиальной бороздки, слабо конически сужена к вершине. Лоб в 1.21 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Рукоять усиков в 1.53 раза короче длины головотрубки. Первые два членика жгутика усиков одинаковой длины, 1-й шире 2-го, 3–4-й слабо удлиненные, 5–6-й округлые, 7-й трапециевидный, слабо удлиненный. Булава овальная, в 2 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, на боках закруглена, в 1.12 раза шире длины, без предвершинной перетяжки, основание прямое, диск с очень тонким, слабо заметным медиальным килем или без него.

Надкрылья овальные, в 1.84 раза длиннее ширины, в 1.44 раза шире переднеспинки; точечные бороздки тонкие, не явственные, промежутки плоские, в многочисленных мелких точках.

Бедра слабо булавовидные. 1-й членик передних лапок треугольный, 2-й треугольный, одинаковой длины и ширины, 3-й квадратный; задние лапки удлиненные, 1-й членик в 2 раза длиннее 2-го, 2-й удлиненно-треугольный, 3-й слабо поперечный, шире 2-го.

Пенис узкий, длинный, с заостренной оттянутой ламеллой, вершина которой с «пуговкой», изогнута на дорсальную сторону.

Тело черное, в однообразных густых прижатых светлых и рыжеватых чешуйках, бока переднеспинки и надкрылий более густо опушены, темные полосы на боках надкрылий в редких и мелких чешуйках.

Длина тела 8.5–10 мм, ширина 2.9–3.6 мм.

Самка. Переднеспинка поперечная, со слабым медиальным килем. Надкрылья с более светлыми и густыми чешуйками на нечетных промежутках. 2-й членик передних и задних лапок квадратный. Длина тела 10.5–11.6 мм, ширина 3.6–4.7 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.08–1.5, ♀ 1.04; brl/rw: ♂ 1.35, ♀ 1.5; rw/eyl: ♂ 1.4–1.55, ♀ 1.42; frw/arw: ♂ 0.86–0.92, ♀ 0.96; frw/rw: ♂ 1.25–1.32, ♀ 1.25; rl/pl: ♂ 1.4–1.56, ♀ 1.62; rl/rw: ♂ 1.78–1.8, ♀ 1.75; 1afl/2afl: ♂ 0.92–1, ♀ 0.8; scl/1afl: ♂ 3.4–3.46, ♀ 3.75; scl/2afl: ♂ 3.21–3.4, ♀ 3; mpw/apw: ♂ 1.32–1.34, ♀ 1.4; mpw/pl: ♂ 1.17–1.28, ♀ 1.46; mew/bew: ♂ 1.27–1.44, ♀ 1.6; mpw/bpw: ♂ 1.07–1.11, ♀ 1.1; el/mew: ♂ 2.07–2.09, ♀ 1.69; el/pl: ♂ 3.34–3.37, ♀ 3.97; el/rl: ♂ 2.14–2.41, ♀ 2.44; 1ahl/2ahl: ♂ 1.92–2.2, ♀ 2.5; 1apl/2apl: ♂ 1.2–1.8, ♀ 1.5; 1tl/1apl: ♂ 1.36–1.88, ♀ 1.8; 3tl/1ahl: ♂ 2.1–2.4, ♀ 2.2; ptbl/1tl: ♂ 2.12–2.8, ♀ 2.44; ptbl/3tl: ♂ 1.66–1.8, ♀ 2.

Индексы голотипа *Trichalophus kashgarensis*, ♀: el/mew: 1.85; el/pl: 3.7; mew/bew: 1.12; mpw/apw: 1.25; mpw/bpw: 1.14; mpw/pl: 1.14.

Сравнительный диагноз. Относится к видам средней размерной группы без темной полосы на пришовных промежутках. От близкого *P. semenovi* sp. n. отличается более широким телом, слабо поперечной переднеспинкой с тонким медиальным килем, надкрыльями в равномерном сером опушении с темными плечами и основанием 8-го промежутка надкрылий.

Распространение. Северо-Восточный Казахстан, Кыргызстан.

Pseudalophus jacobsoni sp. n. (Рис. 22, 68)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, Boro-Horo Mt. R. SW of Sairam-Nur Lake, 44°30'10"N / 81°01'E, 2800 m, 15.08.2003 (I.I. Kabak). Паратип: 1♀ (ZIN), Казахстан, Джунгарский Алатау, Панфилов, 20–26.06.1991 (М. Kafka).

Описание. Самец. Головотрубка длинная, узкая; спинка без медиальной бороздки; лоб в 1.16 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков; 1-й и 2-й членики жгутика усиков равные, в 3 раза больше ширины; 3-й овальный, 4–6-й округлые, равные, 7-й наиболее широкий, поперечный; булава овальная, в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, боковые стороны закругленные; наиболее широкая в вершинной половине; диск с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, слабо удлиненные, их длина в 1.73 раза длиннее ширины, наиболее широкие в средней части; промежутки широкие, плоские, в густой пунктировке, точечные бороздки скрыты под покровами.

Пенис короткий, широкий, ламелла конусовидно заужена дистально, широко закруглен на вершине, с «пуговкой».

Опушение из коричневатых и беловатых чешуек, рыхло расположенных на верхней поверхности тела; переднеспинка с латеральными и медиальными продольными полосами из густых светлых чешуек; надкрылья с беловатыми и золотистыми чешуйками, формирующими слабый неявственный пятнистый рисунок. Тело, усики и ноги темные.

Длина тела 9.8 мм, ширина 3.7 мм.

Самка. Головотрубка с тонкой медиальной бороздкой. Переднеспинка поперечная, с тонким медиальным килем, надкрылья короткоовальные, нечетные промежутки с более светлыми чешуйками. Длина тела 9.7 мм, ширина 4.1 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 0.93, ♀ 0.6; brl/rw: ♂ 1.38, ♀ 1.4; rw/eyl: ♂ 1.3, ♀ 2; frw/arw: ♂ 1.06, ♀ 1.68; frw/rw: ♂ 1.23, ♀ 1.35; rl/pl: ♂ 0.71, ♀ 0.7; rl/rw: ♂ 1.76, ♀ 1.6; mew/bew: ♂ 1.45, ♀ 1.45; mpw/apw: ♂ 1.03, ♀ 1.42; mpw/bpw: ♂ 0.96, ♀ 1.08; mpw/pl: ♂ 0.87, ♀ 1.2; el/mew: ♂ 1.67, ♀ 1.51; el/pl: ♂ 3.03, ♀ 2.8; el/rl: ♂ 4.21, ♀ 3.9.

Сравнительный диагноз. Внешне очень близок к *P. napolovi* sp. n., от которого отличается наличием кия и густых светлых полос на переднеспинке и строением гениталий.

Распространение. Казахстан: Джунгарский Алатау; Китай: хребет Боро-Хоро.

Этимология. Вид назван в честь Алексея Георгиевича Якобсона (1869–1919) – выдающего русского коллектора и энтомолога, сделавшего много для познания Алтая, Тянь-Шаня, Памира, Кашмира, горной части Средней Азии и Китая.

Pseudalophus davidiani sp. n. (Рис. 23, 69)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, S slope of Keld-Ula Mts., right bank of Serkelde River, 3200 m, 11.07.2001 (I.I. Kabak). Паратипы: 1♀ (ZIN), собран вместе с голотипом; 2♂, 2♀ (ZIN), SSE Tekes, Narat MR, sources of Tshon-Kushtai River, 3200–3300 m, 18.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 1♀ (ZIN), N Aralobe, Mts btw Kash & Kunges Arshan Ms, Karagaisu River, 43°31'41"N / 83°49'37"E, 2000–3180 m, 21–23.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 2♂, 3♀ (ZIN), upp. Kash River, bank of Artsitan-Gol River, 2800 m, 3.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 3♂, 2♀ (ZIN), SW Urumqi, SSE of Houxia vill., Tshakurtu River, 2600–3200 m, 7.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 1♀ (ZIN), Xinjiang, N Kuqa, upper course of Kuqa River SE of Kyrgyz-Artukul (= Dalongchi) Lake, 42°26'20"N / 83°20'40"E – 42°26'15"N / 83°21'00"E, 2700–3000 m, 8.06.2001 (I.I. Kabak); 2♂, 1♀ (ZIN), Upper Kuqa River, right trib. of Itshkibash River, W of Tshong-Liailiak Pass, 2800–3500 m, 12–13.06.2001 (I.I. Kabak);

1♀ (ZIN), Tashpa Mts, l. bank of Kunges River, 8 km SW Araltube, 2830 m, 19.06.2001 (I.I. Kabak); 4♀ (ZIN), Khusta River, left trib., Ulaster-Gol, ENE Balguntay vill., 2900–3000 m, 6.07.2001 (I.I. Kabak); 1♀ (ZIN), right bank of Bogdan-Gol River, NNW Balguntay vill., road Hejing – Narat, 2450 m, 8.07.2001 (I.I. Kabak); 1♂ (ZIN), S slope of Keld-Ula Mts., right bank of Serkelde River, 3200 m, 11.07.2001 (I.I. Kabak); 5♂, 2♀ (ZIN), W Sarmin-Ula MR, Ihe-Riben-Ula Ms ESE Bayanbulak, 3000–3400 m, 17.07.2001 (I.I. Kabak); 1♂, 4♀ (ZIN), Ю склоны хр. Нарат, верховья р. Баянтаал, левый приток р. Их-Юлдус, 3200 m, 19.07.2001 (I.I. Kabak); 1♂, 2♀ (ZIN), N slopes of Narat MR, Koktau Mts., Tuyukasha River (right trib. of Xiao-Dzhergalan River), 3300–3500 m, 26.07.2001 (I.I. Kabak); 2♂ (ZIN), Narat Mt. R., Kurdai River, ESE Tekes, 42°57'54"N / 82°24'03"E, 2610 m, 6.07.2013 (I.I. Kabak); 1♂, 2♀ (ZIN), Narat Mt. R., Kurdai River, ESE Tekes, 42°53'29"N / 82°26'10"E, 3140 m, 26.07.2013 (I.I. Kabak); 4♂, 1♀ (ZIN), Narat Mt. R., Kabanbai Mt., S Kurdelin, 43°00'48"N / 82°50'13"E, 3520 m, 1.08.2013 (I.I. Kabak); 1♀ (ZIN), Narat Mt. R., ENE of Tshon-Kushtai, 42°56'36"N / 82°17'10"E, 2965 m, 14.07.2014 (I.I. Kabak); 1♂ (ZIN), Narat Mt. R., W of Sarytur Pass, 42°54'15"N / 82°37'17"E, 3280 m, 17.07.2014 (I.I. Kabak); 1♂ (ZIN), Narat Mt. R., Pass Chashi – Sarytur, 42°56'22"N / 82°44'19"E, 3370 m, 18.07.2014 (I.I. Kabak); 1♂, 2♀ (ZIN), Narat Mt. R., Bodon Valley, alpine meadows, 43°01'47"N / 83°10'25"E – 43°01'09"N / 83°10'21"E, 3000–3240 m, 25.07.2014 (I.I. Kabak).

Описание. Самец. Бока головотрубки слабо покатые, спинка в густых точках, без медиальной бороздки. Лоб с глубокой межглазничной ямкой, шире спинки головотрубки у основания усиков. Глаза слабо выступающие. 1-й членик жгутика усиков немного короче и шире 2-го, в 2 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–4-й членики слабо удлиненные, 5–6-й округленные, 7-й слабо поперечный, шире остальных. Булава удлиненная, длина в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, таких же, как на голове, и с тонким медиальным килем.

Надкрылья удлинено-овальные, в 2.23 раза длиннее ширины, наиболее широкие в средней части. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки слабо заметны.

Пенис со слабо вытянутой ламеллой, притупленной на вершине.

Переднеспинка и надкрылья равномерно покрыты густыми тонкими золотистыми, коричневыми и беловатыми чешуйками, 7–8-й промежутки в редких тонких чешуйках. Тело и ноги черные, усики темно-коричневые.

Длина тела самца 9–10 мм, ширина 3.1–3.7 мм.

Длина тела самки 12.5–13.6 мм, ширина 4.8–5.6 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.11–1.12, ♀ 0.8; brl/rw: ♂ 1.37–1.62, ♀ 1.38; rw/eyl: ♂ 1.07–1.66, ♀ 1.5; frw/arw: ♂ 0.88–0.89, ♀ 1.25; frw/rw: ♂ 1.2–1.37, ♀ 1.38; rl/pl: ♂ 1.21–1.37, ♀ 0.75; rl/rw: ♂ 1.72–2.1, ♀ 1.66; mew/bew: ♂ 1.37–1.40, ♀ 1.45; mpw/apw: ♂ 1.39–1.47, ♀ 1.27; mpw/pl: ♂ 1.03–1.12, ♀ 1.3; el/mew: ♂ 1.81–1.91, ♀ 1.64; el/pl: ♂ 2.74–2.92, ♀ 3.5; el/rl: ♂ 2–2.4, ♀ 3.9.

Сравнительный диагноз. Относится к видам среднеразмерной группы, бока переднеспинки которых не оголены, надкрылья на 7–8-м промежутках с голой полоской из тонких и редких чешуек. От близкого *P. terminassiani* sp. n. хорошо отличается покатыми боками головотрубки, спинкой без медиальной бороздки и тонким нитевидным медиальным килем на передне-спинке.

Примечание. Для вида характерна сильная изменчивость строения головотрубки (медиальная бороздка широкая, узкая или отсутствует, глаза от плоских до слабо выпуклых).

Распространение. Северо-Западный Китай.

Этимология. Вид назван в честь Генрика Эдисовича Давидьяна – специалиста по жукам-долгоносикам, моего друга, товарища по совместным экспедициям и соавтора многих совместных публикаций.

Pseudalophus terminassiana sp. n.

(Рис. 24, 70)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, Boro-Khoro, northern spur, N slope of Tenghirdavan Mt. R., SE of Jinghe, 2800–3400 m, 29.07.2000 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian). Паратип: 1♂ (ZIN), собран вместе с голотипом.

Описание. Самец. Головотрубка с отвесными боковыми сторонами, спинка с широкой, глубокой медиальной бороздкой. Лоб немного шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й членик жгутика усиков немного короче и шире 2-го, в 2.5 раза длиннее ширины, 2-й в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–6-й членики округлые, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава яйцевидная, в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, таких же, как и на голове, с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, в 1.55 раза длиннее ширины; промежутки широкие, плоские, точечные бороздки явственные, точки соединены в продольные бороздки.

Пенис короткий, ламелла короткая, конусовидно сужена к вершине.

Опушение переднеспинки и надкрылий рыхлое, из равномерно расположенных беловатых чешуек. Тело, усики и ноги черные.

Длина тела 10.2–10.8 мм, ширина 4 мм.

Самка неизвестна.

Индексы: ♂: arw/frw: 1.04–1.06; brl/rw: 1.54–1.84; rw/eyl: 1.16–1.46; frw/arw: 0.93–0.96; frw/rw: 1.31; rl/pl: 1.55–1.56; rl/rw: 2–2.1; lafl/2afl: 0.85–1; scl/1afl: 3–5.25; scl/2afl: 3–4.5; mpw/apw: 1.27–1.34; mpw/bpw: 1.1–1.13; mew/bew: 1.54–1.62; mpw/pl: 1.07–1.13; el/mew: 1.6–2.64; el/pl: 2.66–3; el/rl: 1.7–1.92; 1ahl/2ahl: 2.33–3.21; 1apl/2apl: 1.53–1.66; 1tl/1apl: 2.75; 3tl/1ahl: 1.75–2; ptbl/1tl: 2.05–2.4; ptbl/3tl: 1.51–1.61.

Сравнительный диагноз. Относится к видам среднеразмерной группы с однородным опушением верха надкрылий. Хорошо отличается от похожего *P. davidiani* sp. n. строением головотрубки с отвесными боками, глубокой медиальной бороздкой на спинке головотрубки и формой пениса.

Распространение. Китай: хребет Боро-Хоро.

Этимология. Вид назван в честь выдающегося российского энтомолога – Маргариты Ервандовны Тер-Минасян (1910–1995), воспитавшей многих специалистов-колеоптерологов, одним из которых является автор этой работы.

Pseudalophus edmundi sp. n.

(Рис. 25, 71)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, Koeksu Valley, Dunsala River, S of Tekes, 42°42'07"N / 81°50'43"E – 42°41'43"N / 81°50'39"E, 3150–3590 m, 8.07.2012 (I.I. Kabak). Паратипы: 1♀ (ZIN), Казахстан, Семиречье, Каркара, 2.07.1910 (Рюкбейль); 1♀ (ZIN), Заилийский Алатау, 16.09.1980 (И.А. Белоусов); 1♀ (ZIN), Kurdai River, ESE Tekes, 42°57'54"N / 82°24'03"E, 2610–3140 m, 26.07.2013 (I.I. Kabak).

Описание. Самец. Головотрубка сильно расширена в основании, сужена к вершине, с отвесными боками, с явственными заглазничными лопастями; спинка в густых точках, без медиальной бороздки. Лоб с глубокой межглазничной ямкой, значительно шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков равной длины, в 2 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–4-й членики округлые, 5–7-й поперечные, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава яйцевидная, в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка сильно поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.26–1.3 раза шире длины, с явствен-

Рис. 25–30. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.

Figs 25–30. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.

25 – *P. edmundi* sp. n.; 26 – *P. ilya* sp. n.; 27 – *P. grabantae* sp. n.; 28 – *P. igori* sp. n.; 29 – *P. quadrifasciatus* comb. n.; 30 – *P. lentus* comb. n.

Рис. 31–36. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.
 31 – *P. ferganensis* comb. n.; 32 – *P. jaegeri* sp. n.; 33 – *P. napolovi* sp. n.; 34 – *P. incarinatus* comb. n.; 35 – *P. vittatus* comb. n.; 36 – лектотип *Alophus globicollis* с этикетками.

Figs 31–36. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.

31 – *P. ferganensis* comb. n.; 32 – *P. jaegeri* sp. n.; 33 – *P. napolovi* sp. n.; 34 – *P. incarinatus* comb. n.; 35 – *P. vittatus* comb. n.; 36 – lectotype of *Alophus globicollis* with labels.

ными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, таких же, как и на голове, с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, наиболее широкие посередине, в 1.73 раза длиннее ширины. Промежутки широкие и плоские, с явственными точечными бороздками.

Пенис короткий, ламелла узко-конусовидная, заостренная на вершине.

Опушение переднеспинки и надкрылий: равномерно покрыты рыхло расположенными беловатыми чешуйками, 7–8-й промежутки надкрылий в основной половине и короткое пятно вблизи вершины на 3-м промежутке в редких коротких чешуйках. Тело, усики и ноги черные.

Длина тела 10.1 мм, ширина 3.8 мм.

Самка. Шире самца. Переднеспинка сильно поперечная, надкрылья короткоовальные. Длина тела 9.7–10.6 мм, ширина 4–4.4 мм.

Индексы: $argw/frw$: ♂ 0.98, ♀ 0.95; brl/rw : ♂ 1.39, ♀ 1.1; rw/eyl : ♂ 1.52, ♀ 1.53; frw/arw : ♂ 1.02, ♀ 1.04; frw/rw : ♂ 1.34, ♀ 1.1; mpw/apw : ♂ 1.4, ♀ 1.25; mpw/pl : ♂ 1.24, ♀ 1.35; mew/bew : ♂ 1.52, ♀ 1.49; mpw/bpw : ♂ 1.09, ♀ 1.04; el/mew : ♂ 1.79, ♀ 1.54; el/pl : ♂ 3.11, ♀ 3.15; el/rl : ♂ 2, ♀ 3.2; rl/pl : ♂ 1.55, ♀ 0.75; rl/rw : ♂ 1.84, ♀ 1.5.

Сравнительный диагноз. Относится к группе видов среднего размера с отвесными боками головотрубки, тело в однообразном опушении из более или менее густых сероватых чешуек. Сходен с *P. ilyai* sp. n. отсутствием медиальной бороздки на спинке головотрубки, отличается от него менее поперечной переднеспинкой с закругленными боками.

Распространение. Казахстан и Северо-Западный Китай.

Этимология. Вид назван именем выдающегося австрийского энтомолога Эдмунда Рейттера (Edmund Reitter).

Pseudalophus ilyai sp. n.

(Рис. 26, 72)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, S slope of Narat MR, Koktau Mts, so-se of r. trib. Koeksu, WSW Dzhamby Pass, 3200–3500 m, 26.07.2001 (I.I. Kabak). Паратип: 1♂ (ZIN), собран вместе с голотипом.

Описание. Самец. Бока головотрубки отвесные, спинка густо пунктирована, без медиальной бороздки. Лоб немного шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков, слабо вдавлен, с глубокой межглазничной ямкой. 1-й и 2-й членики жгутика усиков равные, в 2 раза длиннее своей ширины, 1-й немного шире 2-го, в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–4-й членики округлые, 5–7-й поперечные, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава яйцевидная, в 2.15 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, таких же, как на голове, и с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, наиболее широкие в средней части, в 1.79 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки слабо заметны.

Пенис короткий, ламелла узко-конусовидная, слабо асимметричная, на вершине заострена.

Переднеспинка и надкрылья в равномерно рыхло расположенных беловатых чешуйках. Тело, усики и ноги черные.

Длина тела 10–11.1 мм, ширина 3.4–3.8 мм.

Самка неизвестна.

Индексы, ♂: $argw/frw$: 1.06–1.11; brl/rw : 1.42–1.57; rw/eyl : 1.12–1.29; frw/arw : 0.9–0.93; frw/rw : 1.28; rl/pl : 1.35–1.42; rl/rw : 1.71–1.85; $1af/2af$: 1.7; $scl/1af$: 3.07–3.35; $scl/2af$: 3.3–3.61; mpw/apw : 1.37–1.48; mpw/pl : 1.14–1.3; mew/bew : 1.48–1.6; mpw/bpw : 1.17; el/mew : 1.78–1.89; el/pl : 2.97–3.33; el/rl : 2.2–2.33;

$1ahl/2ahl$: 2.2–2.69; $1apl/2apl$: 1.7–1.8; $1tl/1apl$: 2.88–2.94; $3tl/1ahl$: 1.94–1.96; $ptbl/1tl$: 1.92–2.1; $ptbl/3tl$: 1.53–1.54.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *P. edmundi* sp. n., от которого отличается узким и стройным телом, строением головотрубки и формой пениса.

Распространение. Западный Китай: хребет Нарат.

Этимология. Вид назван именем известного российского энтомолога Ильи Игоревича Кабака, внесшего значительный вклад в изучение энтомофауны Средней и Центральной Азии, а также Китая.

Pseudalophus grabantae sp. n.

(Рис. 27, 73)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, upp. Kash River, bank of Artsitan-Gol River, 2800 m, 3.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Бока головотрубки отвесные, спинка без медиальной бороздки, в густых точках. Лоб с глубокой межглазничной ямкой, не шире спинки у основания усиков. 1-й членик жгутика усиков немного шире 2-го, почти одинаковой с ним длины, в 2 раза длиннее своей ширины, в 2.5 раза длиннее слабо удлинённого 3-го членика, 4–5-й членики округлые, 6–7-й поперечные, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава удлинённая, в 2.75 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, в 1.75 раза длиннее ширины. Промежутки широкие плоские, со слабо заметными точечными бороздками.

Пенис короткий, ламелла конусовидная, заостренная на вершине.

Переднеспинка и надкрылья в равномерно рыхло расположенных беловатых чешуйках, щиток в густых светлых чешуйках. Тело, усики и ноги черные.

Длина тела 10.1 мм, ширина 4 мм.

Самка неизвестна.

Индексы, ♂: $argw/frw$: 1; brl/rw : 1.35; rw/eyl : 1.23; frw/arw : 1; frw/rw : 1.29; rl/pl : 1.41; rl/rw : 1.83; $1af/2af$: 0.83; $scl/1af$: 3.33; $scl/2af$: 2.77; mpw/apw : 1.3; mpw/pl : 1.14; mew/bew : 1.6; mpw/bpw : 1.17; el/mew : 1.75; el/pl : 2.91; el/rl : 25; $1ahl/2ahl$: 1.72; $1apl/2apl$: 1.33; $1tl/1apl$: 3; $3tl/1ahl$: 2.25; $ptbl/1tl$: 1.83; $ptbl/3tl$: 1.57.

Сравнительный диагноз. Относится к видам средней размерной группы с однородным опушением. От близких видов отличается отсутствием медиальной бороздки на спинке головотрубки, поперечным седьмым члеником жгутика усиков, а также узко-веретеновидной булавой. У близкого *P. igori* sp. n. 7-й членик жгутика усиков удлинённый, надкрылья с неясными пятнами из светлых чешуек.

Распространение. Северо-Западный Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный округ.

Этимология. Вид назван в честь Аранки Грабант (Aranke Grabant, HNHM), которая предоставила мне фотографии типовых экземпляров из коллекции Э. Рейттера.

Pseudalophus igori sp. n.

(Рис. 28, 74)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, Xinjiang, Bogdo-Ola MR, SSW Jimsar, Yulgun – Terek Pass vicinity, Talyntu River, 2600–3480 m, 12.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak). Паратипы: 1♀ (ZIN), собран вместе с голотипом; 1♂, China, E Bogdo-Ola Mt. R., S of Mori Town, 43°35'36"N / 90°17'08"E, 2025 m, 4.08.2011 (I.I. Kabak).

Описание. Самец. Бока головотрубки отвесные, спинка без медиальной бороздки, в густых точках. Лоб без межглазничной ямки, шире спинки головотрубки у основания усиков. Глаза слабо выступающие. 1-й и 2-й членики жгутика усиков удлиненные, 1-й немного короче и шире 2-го, в 2 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–4-й членики слабо удлиненные, 5–6-й округленные, 7-й слабо поперечный, шире остальных. Булава удлиненная, в 2.5–2.6 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, таких же, как на голове, без продольного медиального киля.

Надкрылья удлинено-овальные, в 1.84 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки слабо заметны.

Пенис с острой асимметричной вершиной.

Переднеспинка и надкрылья в равномерно расположенных густых тонких золотистых, коричневых и беловатых чешуйках, сгруппированных в небольшие пятна. Тело, ноги и усики темно-коричневые.

Длина тела самца 10.2 мм, ширина 3.8 мм.

Длина тела самки 9.5–9.8 мм, ширина 3.8 мм.

Индексы: *arg/frw*: ♂ 1.09, ♀ 1–1.12; *brl/rw*: ♂ 1.52, ♀ 1.42–1.47; *rw/eyl*: ♂ 1.36, ♀ 1.36–1.75; *frw/arg*: ♂ 0.91, ♀ 0.88–1; *frw/rw*: ♂ 1.23, ♀ 1.17–1.28; *rl/pl*: ♂ 1.75, ♀ 1.6–1.85; *rl/rw*: ♂ 2.05, ♀ 1.85–1.88; *1afl/2afl*: ♂ 3.33, ♀ 3–3.58; *scl/1afl*: ♂ 3.33, ♀ 3–3.5; *scl/2afl*: ♂ 2.94, ♀ 3.3–3.46; *mpw/apw*: ♂ 1.25, ♀ 1.34–1.36; *mpw/pl*: ♂ 1.25, ♀ 1.17–1.4; *mew/bew*: ♂ 1.47, ♀ 1.65–1.69; *mpw/bpw*: ♂ 1.11, ♀ 1.02–1.06; *el/mew*: ♂ 1.74, ♀ 1.56–1.7; *el/pl*: ♂ 3.4, ♀ 3.32–3.85; *el/rl*: ♂ 1.94, ♀ 2.07; *1ahl/2ahl*: ♂ 1.5, ♀ 2.14–3; *1apl/2apl*: ♂ 1.42, ♀ 1.25; *1tl/1apl*: ♂ 2.75, ♀ 3.2–3.33; *3tl/1ahl*: ♂ 2.25, ♀ 2.16–2.33; *ptbl/1tl*: ♂ 2, ♀ 2.1–3.12; *ptbl/3tl*: ♂ 1.64, ♀ 1.61–1.78.

Сравнительный диагноз. Очень близок к *P. grabantae* sp. n., от которого хорошо отличается удлиненным седьмым члеником жгутика, квадратной переднеспинкой без продольного киля, иным опушением надкрылий и строением гениталий.

Распространение. Северо-Западный Китай.

Этимология. Вид назван именем Игоря Александровича Белоусова, российского энтомолога, внесшего значительный вклад в изучении энтомофауны Палеарктики.

Pseudalophus quadrifasciatus (Faust, 1881), **comb. n.**
(Рис. 29, 75)

Alophus quadrifasciatus Faust, 1881: 310.

Trichalophus quadrifasciatus: Reitter, 1913: 451; Байтенов, 1974a: 162.

Типовой материал. 1♂, лектотип *Alophus quadrifasciatus* Faust, 1881 (SNSD), обозначен здесь, жук в хорошем состоянии, маленький коричневый квадрат, «♂ Dchergetale Fetisoff» (желтая, рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «4-fasciatus» (рукой Р. Краузе), «253» (печатная); 1♀, паралектотип, утрачена средняя левая нога, маленький коричневый квадрат, «fl. Tamgi Bolosoglo» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «4-fasciatus» (рукописная), «261» (печатная), «quadrifasciatus» (рукой Р. Краузе), «V. Grebennikov temporary label #33 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♂, Верный, 16–18.05.1902 (экспедиция В.В. Сапожникова); 1♀, окр. Верного, ущелье Каргалинское, 20.05.1907 (В. Недзельский); 1♂, 2♀, Семиречье, Зайликий Алатау, ущелье Каргалин, 1400–1600 м, 27.05.1907 (А.Г. Якобсон); 1♀, Джаркентский уезд, перевал Сюмбе, 1–2.06.1910 (В. Рюкбейль); 1♀, слияние рек Карагай и Бешташ, Таласский Алатау, 1.08.1930 (В.В. Бианки); 1♀, Алма-Ата, 2.06.1937; 1♂, Алатау, левый берег р. Карабалта, 16.05.1943

(К.В. Арнольди); 1♂, Алатау, Алма-Ата, турбаза «Горельник», 13.06.1982 (В.Н. Прасолов); 2♂, 2♀, Алма-Ата, Малая Алмаатинка, Чимбулак, 2400 м, 26.07.1989 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♂, 1♀, хр. Кетмень, пос. Туюк, 24.06.1992 (А.Н. Наполов); 1♂, 1♀, Зайликий Алатау, Большое Алма-Атинское ущелье, 3000 м, 3.07.1995 (И.И. Кабак); 5♂, 1♀, р. Чемынды, 3700 м, 6.07.1995 (И.И. Кабак); 1♂, С Ферганского хребта, С хр. Тахталык, р. Чонхо ЮЮЗ пос. Озгоруш, 9.07.1995 (И.И. Кабак); 2♀, окр. Кескелена, правый приток р. Кескелен, 18.06.2012 (И.А. Солодовников).

Кыргызстан. 1♂, 1♀, оз. Каракуль, 3 Ферганского хребта, 2580 м, 7.08.1909 (И. Васильев); 1♀, левый берег р. Карабалта, 1900 м, 2.06.1937 (К.В. Арнольди); 1♀, Падша-ата, С Наная, Чаткальский хребет, 23.05.1961 (Е.А. Гурьева); 2♂, 1♀, Ошская обл., Ферганский хребет, верховья р. Аксу (приток Кара-Унжур), 4.05.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♂, р. Талды-булак, р. Туюк, 12–14.05.1986 (И.А. Белоусов); 1♂, 1♀, хр. Терсей-Алатоо, р. Джука, 2000–2600 м, 4.07.1986 (И.А. Белоусов); 6♂, 2♀, хр. Терсей-Алатоо, р. Джука, 2000–3000 м, 4.07.1989 (И.А. Белоусов); 1♂, хр. Терсей-Алатоо, приток р. Джука (Джукучак), 3000 м, 11–12.07.1989 (И.А. Белоусов); 1♂, хр. Терсей-Алатоо, р. Кашктер, приток Джуки (Джукучак), 3000 м, 11–12.07.1989 (И.А. Белоусов); 2♂, Киргизский хребет, курорт Иссык-Ата, 2200–2600 м, 10–11.05.1990 (И.А. Белоусов); 1♂, Киргизский хребет, 3 Каракол, через Сүёк, 16.05.1990 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 2♂, 1♀, ЮЗ Ферганского хребта, верховья р. Урумбаш, ЗЮЗ пос. Казарман, 2800 м, 13.06.1990 (И.И. Кабак); 2♀, Киргизский хребет, курорт Иссык-Ата, 2000–2600 м, 10–11.05.1990 (И.А. Белоусов); 2♀, Киргизский хребет, Каракол через р. Сүёк, 16.05.1990 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 1♂, 1♀, Киргизский хребет, курорт Мосык-Ата, 1200–2000 м, 10–11.06.1990 (И.А. Белоусов); 1♂, Е Sonkul, Kalmakshu Pass, 3100 m, 16.06.1993 (G.E. Davidian); 1♂, 3 хр. Терсей-Алатоо, долина р. Кара-Куджур, 16 км С пос. Сарыбулак, 18.06.1993 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, оз. Сонг-Куль, рудник Каракич, 3000 м, 19.06.1993 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, 80 км S Kysyl-Kiya, Daroot-Kangon River 2800–3500 m, 25.06.1995 (Tret'akov).

Китай. 1♂, Xinjiang, SSE Tekes, Narat MR, between Koeksu and Kshi-Kushtai rivers, Mt. "3189", 2700–3150 m, 13.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak).

Замечания. Описан по сборам Фетисова с Александровского (= Киргизского) хребта с высоты 2438 м. В полученных мной из SNSD фотографиях отсутствовало изображение самца.

Изучен большой материал *P. quadrifasciatus* **comb. n.** с территории Казахстана и из Средней Азии. Для вида характерна сильная изменчивость. Согласно первоописанию, медиальная бороздка на спинке головотрубки более развита у самок. По моим данным, указанный признак изменчив, в том числе среди жуков из одного местонахождения.

Дополнение к описанию. Самец. Длина головотрубки в 1.89 раза больше расстояния между основаниями усиков, спинка слабо конически сужена к вершине, со слабо заметной медиальной бороздкой. Лоб в 1.11 раза шире спинки у основания усиков. Рукоять усиков в 1.55 раза короче головотрубки, слабо изогнута, булавовидная на вершине. Первые два членика жгутика усиков одинаковой длины, 1-й шире 2-го, 3–5-й округлые, 7-й треугольный, с равной длиной и шириной. Булава удлиненно-яйцевидная, в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо удлиненная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.04 раза длиннее ширины, с развитой предвершинной перетяжкой, основание прямое; диск с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, в 1.66 раза длиннее ширины, в 1.53 раза шире переднеспинки, вершины заострены по отдельности, надкрылья в многочисленной густой пунктировке с явственными точечными бороздками.

1-й членик передних лапок треугольный, 2-й треугольный, слабо поперечный, 3-й поперечный. Задние лапки удлиненные, 1-й членик в 2.4 раза длиннее 2-го, 2-й удлиненно-треугольный, 3-й слабо поперечный, шире 2-го.

Пенис узкий и длинный, с заостренной оттянутой ламеллой, вершина которой с «пуговкой», загнута на дорсальную сторону.

Тело черное, в густых однообразных тонких прижатых рыжеватых чешуйках; бока переднеспинки, плечи, два пятна на надкрыльях и вершина шва надкрылий в желтых чешуйках.

Длина тела 9.6–10 мм, ширина 2.8–3.6 мм.

Самка. Надкрылья более широкие. Длина тела 9.8–11.7 мм, ширина 4.5–4.8 мм.

Индексы: *argw/frw*: ♂ 1.13–1.2, ♀ 0.98–1.12; *brl/rw*: ♂ 1.25–1.08, ♀ 1.36–1.66; *rw/eyl*: ♂ 0.85–1.28, ♀ 1.23–1.43; *frw/argw*: ♂ 0.83–0.88, ♀ 0.88–1.02; *frw/rw*: ♂ 1.18–1.33, ♀ 1.21–1.37; *rl/pl*: ♂ 1.31–1.51, ♀ 1.42–1.5; *rl/rw*: ♂ 1.56–2.16, ♀ 1.81; *1afl/2afl*: ♂ 0.76–1.08, ♀ 1–1.5; *scl/1afl*: ♂ 3.46–4, ♀ 2.66–3.33; *scl/2afl*: ♂ 3.07–3.75, ♀ 3.33–4; *mpw/apw*: ♂ 1.37–1.42, ♀ 1.32–1.46; *mpw/pl*: ♂ 1.16–1.26, ♀ 1.12–1.17; *mew/bew*: ♂ 1.1–1.48, ♀ 1.54–1.6; *mpw/bpw*: ♂ 1.06–1.11, ♀ 1.04–1.06; *el/mew*: ♂ 1.82–1.9, ♀ 1.66–1.7; *el/pl*: ♂ 3.13–3.31, ♀ 3.19–3.32; *el/rl*: ♂ 2.07–2.52, ♀ 2.21–2.23; *1ahl/2ahl*: ♂ 1.5–2.5, ♀ 1.7–2; *1apl/2apl*: ♂ 1.5–2, ♀ 1.7–2.14; *1tl/1apl*: ♂ 1.8–3.4, ♀ 2–2.35; *3tl/1ahl*: ♂ 2.2–3.13, ♀ 2.35–2.5; *ptbl/1tl*: ♂ 1.95–2.01, ♀ 2.05–2.6; *ptbl/3tl*: ♂ 1.6–2.23, ♀ 2.08–2.1.

Индексы паралектотипа *Alophus quadrifasciatus*, ♀: *el/mew*: 1.57; *el/pl*: 2.8; *mew/bew*: 1.24; *mpw/apw*: 1.35; *mpw/bpw*: 1.1; *mpw/pl*: 1.15.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *P. lentus comb. n.*, от которого отличается наличием медиальной бороздки на спинке головотрубки у самцов и самок, светлыми чешуйками на боках переднеспинки и на плечах, более ярким опушением надкрылий и более коротким penisом.

Распространение. Казахстан, Кыргызстан, Северо-Западный Китай.

Pseudalophus lentus (Faust, 1883), **comb. n.**

(Рис. 30, 76)

Alophus lentus Faust, 1883: 119.

Типовой материал. 1♂, лектотип *Alophus lentus* Faust, 1883 (SNSD), обозначен здесь, у него целиком утрачены левая средняя и правая задняя ноги, маленький коричневый квадрат, «Tschaar-Tasch» (рукописная), «Fergana Balassoglo» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «Туре» (красный прямоугольник), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden», «289», «*lentus* Faust, 1887» (рукописная); 1♀, паралектотип, жук в хорошей сохранности, маленький коричневый квадрат, «Tschaar-Tasch» (рукописная), «Fergana Balassoglo» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «281» (печатная), «V. Grebennikov temporary label #34 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♂, Семиречье, Заилийский Алатау, ущелье Каргалинка, 2350 м, 1–2.06.1907 (А.Г. Якобсон); 4♂, 1♀, Семиреченская обл., перевал Самси, 17.07.1910 (А.Н. Кириченко); 1♀, Алмата, 2000 м, 20.06.1965 (С.В. Мурзин); 1♂, оз. Большое Алмаатинское, 15.08.1993 (Н.И. Блюменталь).

Кыргызстан. 1♂, 5♀, Алатау (E. Fischer); 4♂, 3♀, перевал Ала-Бель, 3100 м, 16.07.1977 (Г.С. Медведев); 3♂, 1♀, Киргизский хребет, курорт Иссык-Ата, 2200–2600 м, 10–11.05.1990 (И.А. Белоусов); 1♀, Иссык-Кульская обл., долина р. Кель-Укёк, приток р. Чу, 3200–3400 м, 11.06.1993 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 2♀, Inner Tien-Shan, E Sonkul, Kalmakashu Pass, 3100 м, 16.06.1993 (Г.Э. Давидьян); 1♂, окр. оз. Сон-куль, 3000 м, 19.06.1993, (Г.Э. Давидьян).

Китай. 1♂, 1♀, Tian-Schan, Juldus; 1♀, Ala-Tau (Matthiessen).

Замечания. В описании указано, что вид происходит из материалов В.А. Балассогола 17–20 июля (без указания года), собранных на перевале Чаар-Таш у реки Бчан на высоте 3353 м.

Дополнение к описанию. Самец. Бока головотрубки отвесные, спинка в густых точках, без медиальной бороздки. Лоб в центре с глубокой межглазничной ямкой, не шире спинки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков равны, 1-й немного короче и шире короче 2-го, в 2 раза длиннее своей ширины, в 2.5 раза длиннее 3-го, 3-й членик слабо

удлиненный, 4–5-й округленные, 6–7-й слабо поперечные, 7-й шире остальных. Булава удлиненная, длина в 2.85 раза длиннее ширины.

Переднеспинка почти квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, таких же, как на голове, с укороченным срединным килем в вершинной половине или без него.

Надкрылья овальные, наиболее широкие в средней части, в 1.76 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, с явственными точечными бороздками.

Пенис сильно удлиннен, ламелла заостренная, с маленькой «пуговкой» на вершине.

Опушение в густых тонких чешуйках золотистого, коричневого и беловатого цвета, на 3–6-м промежутках с двумя укороченными белыми косыми перевязями. Тело, ноги и усики светло- или темно-коричневые.

Длина тела 6.2–7.1 мм, ширина 2.2–2.8 мм,

Самка. Немного шире самца. Длина тела 8.1–8.4 мм, ширина 3.2–3.4 мм.

Индексы: *argw/frw*: ♂ 1–1.03, ♀ 0.94–1.15; *brl/rw*: ♂ 1–1.15, ♀ 1.18–1.42; *rw/eyl*: ♂ 1.18–1.66, ♀ 1.27–1.35; *frw/argw*: ♂ 0.96–1, ♀ 0.86–1.05; *frw/rw*: ♂ 1.23–1.28, ♀ 1.17–1.37; *rl/pl*: ♂ 1.33–1.5, ♀ 1.42–1.56; *rl/rw*: ♂ 1.53–1.68, ♀ 1.78–1.85; *1afl/2afl*: ♂ 1.33, ♀ 1.25–1.28; *scl/1afl*: ♂ 3.25–3.5, ♀ 3; *scl/2afl*: ♂ 4.33–4.66, ♀ 3.75–3.85; *mpw/apw*: ♂ 1.18–1.35, ♀ 1.28–1.33; *mpw/pl*: ♂ 1.14–1.26, ♀ 1.17–1.25; *mew/bew*: ♂ 1.37–1.48, ♀ 1.4–1.47; *mpw/bpw*: ♂ 1.06–1.08, ♀ 1.05; *el/mew*: ♂ 1.58–1.66, ♀ 1.61–1.62; *el/pl*: ♂ 2.85–2.9, ♀ 2.74–3.12; *el/rl*: ♂ 1.9–2.17, ♀ 1.92–2; *1ahl/2ahl*: ♂ 1.5–2.14, ♀ 1.42–2; *1apl/2apl*: ♂ 2–2.5, ♀ 2.14–2.42; *1tl/1apl*: ♂ 2–2.5, ♀ 1.64–2.33; *3tl/1ahl*: ♂ 2.13–2.33, ♀ 1.5–2.1; *ptbl/1tl*: ♂ 2.33–2.4, ♀ 1.25–2.28; *ptbl/3tl*: ♂ 2–2.25, ♀ 1.9–2.5.

Индексы лектотипа *Alophus lentus*, ♂: *el/mew*: 2.19; *el/pl*: 2.94; *mew/bew*: 1.34; *mpw/apw*: 1.28, *mpw/bpw*: 1.04; *mpw/pl*: 1.02.

Индексы паралектотипа *Alophus lentus*, ♀: *el/mew*: 1.68; *el/pl*: 3.17; *mew/bew*: 1.3; *mpw/apw*: 1.38; *mpw/bpw*: 1.1; *mpw/pl*: 1.16.

Сравнительный диагноз. Очень близок к *P. quadrifasciatus comb. n.*, отличается от него отсутствием медиальной бороздки на спинке головотрубки, не ярким опушением и значительно удлиненным penisом.

Распространение. Казахстан, Кыргызстан, Северо-Западный Китай.

Pseudalophus ferganensis (Reitter, 1913), **comb. n.**

(Рис. 31, 77)

Trichalophus ferganensis Reitter, 1913: 451; Байтенов, 1974a: 163.

Типовой материал. 1♀, лектотип *Trichalophus ferganensis* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук наколот на булавку, у него отсутствует правая средняя нога, «Turkestan» (печатная), «Alai-Geb. G. Aris» (печатная), «*A. ferganensis* m. i. l.» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «*Holotypus Trichalophus ferganensis* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). Казахстан. Алатау, ущелье р. Каргалинка, 2000 м, 1–2.06.1907 (А.Г. Якобсон); 1♂, 1♀, Заилийский Алатау, Каскелен, 14.10.1980 (И.А. Белоусов); 1♂, Заилийский 1♀, хр. Кетмень, пос. Тунок, Актасты, 15–17.06.1986 (И.А. Белоусов); Заилийский Алатау, Малое Алма-Атинское ущелье, 2300–2800 м, 24.05.1986 (И.А. Белоусов), 1♂, 2♀, Заилийский Алатау, там же, 23.05–4.06.1993 (А.В. Пучков); 1♂, Заилийский Алатау, там же, 15.08.1993 (Н.И. Блюменталь); 6♂, 2♀, Заилийский Алатау, Большое Алмаатинское ущелье, 3000 м, 3.07.1995 (И.И. Кабак); 1♀, В часть Терской Алатау, ущелье Баянкол, 2500–3200 м, 28.05–29.07.1994 (И.И. Кабак); 1♀, С склоны Джунгарского Алатау, ущелье р. Большой Айдаусай, бассейн Аксу, 2500 м, 11.08.1999 (И.И. Кабак).

Кыргызстан. 2♂, 1♀, 3 Ферганского хребта, оз. Каракуль, 2500' (= 770 м), 7.08.1909 (И. Васильев); 1♀, Падша-ата, С Наная, Чаткальский

хребет, 23.05.1961 (Е.Л. Гурьева); 6♂, 5♀, 40 км С Токтогула, Чичкан, 15.07.1977 (Г.С. Медведев); 1♀, Чаткальский хребет, р. Ак-Чал, левый приток р. Терек-Сай, 3200 м, 20.07.1995 (И.И. Кабак).

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки слабо конически сужена к вершине, без медиальной бороздки, ее длина в 2.16 раза больше расстояния между основаниями усиков. Лоб в 1.26 раза шире спинки головотрубки у места прикрепления усиков, в густых мелких точках, как на головотрубке, без межглазничной ямки. 1-й и 2-й членики жгутика усиков удлиненные, равные, 1-й шире 2-го, 3–4-й округлые, слабо удлиненные, 5–6-й слабо поперечные, 7-й сильно поперечный. Булава удлиненно-яйцевидная, в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.12–1.23 раза шире длины, без предвершинной перетяжки, с прямым основанием, диск в густых точках, более крупных, чем на голове, с хорошо развитым медиальным килем.

Надкрылья овальные, в 1.85 раза длиннее ширины, в 1.47 раза больше переднеспинки, промежутки в густой пунктировке, точечные бороздки явственные.

1-й членик передних лапок треугольный, 2-й треугольный, слабо поперечный, 3-й поперечный. Задние лапки удлиненные, 1-й членик в 2.4 раза длиннее 2-го, 2-й удлиненно-треугольный, 3-й слабо поперечный, шире 2-го.

Пенис широкий и короткий, с заостренной ламеллой, которая на вершине с «пуговкой» и загнута на дорсальную сторону.

Тело черное, в густых однообразных тонких прижатых рыжеватых чешуйках, бока переднеспинки в более светлых чешуйках, два узких коротких косых пятна на 3–6-м промежутках надкрылий из ярких белых чешуек.

Длина тела 8.2 мм, ширина 3.3 мм.

Самка. Тело более широкое, чем у самца. Длина тела 9.9 мм, ширина 4 мм.

Индексы: *arg/frw*: ♂ 1.1–1.24, ♀ 1.12–1.13; *brl/rw*: ♂ 1.55–1.66, ♀ 1.33–1.5; *rw/eyl*: ♂ 1.3–1.45, ♀ 1.2–1.3; *frw/arw*: ♂ 0.8–0.9, ♀ 0.88; *frw/rw*: ♂ 1.13–1.26, ♀ 1.26–1.33; *rl/pl*: ♂ 1.4–1.62, ♀ 1.29–1.5; *rl/rw*: ♂ 2.16–2.17, ♀ 2–1.76; *1afl/2afl*: ♂ 1.2–1.25, ♀ 0.77–0.88; *scl/1afl*: ♂ 3.33–3.8, ♀ 4.62–5; *scl/2afl*: ♂ 4–4.75, ♀ 3.88–4.1; *mpw/apw*: ♂ 1.36–1.4, ♀ 1.43–1.5; *mpw/pl*: ♂ 1–1.12, ♀ 1.05–1.09; *mew/bew*: ♂ 1.12–1.55, ♀ 1.45–1.55; *mpw/bpw*: ♂ 1, ♀ 1.02–1.07; *el/mew*: ♂ 1.64–2.33, ♀ 1.48–1.56; *el/pl*: ♂ 2.33–2.87, ♀ 1.48–1.56; *el/rl*: ♂ 1.66–1.76, ♀ 2.08–2.26; *1ahl/2ahl*: ♂ 0.53–2.1, ♀ 1.5–2.1; *1apl/2apl*: ♂ 1.5, ♀ 1.42–1.71; *1tl/1apl*: ♂ 1.6–1.95, ♀ 1.75–2; *3tl/1ahl*: ♂ 2.2–2.23, ♀ 2.25–2.66; *ptbl/1tl*: ♂ 2.07–2.25, ♀ 2.48–3.17; *ptbl/3tl*: ♂ 1.63–1.8, ♀ 1.93–2.77.

Индексы лектотипа *Trichalophus ferganensis*, ♀: *el/mew*: 1.72; *el/pl*: 2.7; *mew/bew*: 1.5; *mpw/apw*: 1.33; *mpw/bpw*: 1; *mpw/pl*: 1.02.

Сравнительный диагноз. Относится к видам средней размерной группы с двумя контрастными пятнами на надкрыльях. Отличается от *P. quadrifasciatus comb. n.* и *P. lentus comb. n.* поперечной переднеспинкой, плечами, чаще без светлых чешуек, плотно сомкнутыми вершинами надкрылий, а также формой пениса.

Распространение. Казахстан: Джунгарский Алатау, Терскей-Алаато; Кыргызстан: Чаткальский и Ферганский хребты.

Pseudalophus jaegeri sp. n.

(Рис. 32, 78)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Казахстан, Северный Тянь-Шань, В часть Терскей-Алаато, ущелье Баянкол, 2500–3000 м, 28.05–29.07.1994 (И.И. Кабак). Паратипы: 3♂, 1♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом;

1♀ (ZIN), Казахстан, Семиреченская обл., Джаркентский уезд, р. Или, 11.05.1906 (Е. Рюкбейль); 1♂ (ZIN), Казахстан, Саур, верховья р. Джемени, 2150 м, 15.06.1910 (А.Г. Якобсон); 3♂, 1♀ (ZIN), Казахстан, Джаркентский уезд, р. Тюп, 1–2.07.1910 (В.Е. Рюкбейль); 3♂, 3♀ (ZIN), Казахстан, Джунгарский Алатау, Ю Коктумы на Алаколе, 1500–3000 м, 25.06.1962 (Г.С. Медведев); 1♂ (ZIN), Казахстан, Терскей-Алаато, р. Баянкол, 29.05.1993 (А.В. Пучков); 1♂ (ZIN), Россия, Алтай, Кош-Агач, долина р. Чуя, 8.09.1978 (А. Бударин).

Описание. Бока головотрубки отвесные, спинка головотрубки сужена от основания к вершине, с тонкой медиальной бороздкой. Лоб шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков примерно равные, в 2.5 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее округленного 3-го членика, 4–6-й членики округлые, 7-й слабо поперечный, почти квадратный, шире остальных. Булава удлиненно-яйцевидная, в 2.7 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, наиболее широкая в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в густых крупных точках, с продольным тонким медиальным килем.

Надкрылья удлиненно-овальные, в 1.72 раза длиннее ширины, промежутки широкие, плоские, точечные бороздки явственные, расстояние между удлиненными точками в бороздках равны длине точки.

Пенис прямой, ламелла узко конусовидно сужена к вершине, на вершине слабо отогнута на дорсальную сторону.

Опушение основного фона из золотисто-бронзовых чешуек, бока переднеспинки и надкрылий в белых чешуйках, 3–4-й промежутки оголены, в редком тонком опушении с ярким белым пятном у основания.

Длина тела самца 8.8–9.4 мм, ширина 3.3–3.4 мм. Длина тела самки 9 мм, ширина 3.6 мм.

Индексы: *arg/frw*: ♂ 1.04–1.1, ♀ 0.97–1; *brl/rw*: ♂ 1.17–1.44, ♀ 1.14–1.4; *rw/eyl*: ♂ 1.3–1.38, ♀ 1.28–1.4; *frw/arw*: ♂ 0.90–0.95, ♀ 1–1.02; *frw/rw*: ♂ 1.17–1.19, ♀ 1.25–1.34; *rl/pl*: ♂ 1.54–1.59, ♀ 1.47–1.62; *rl/rw*: ♂ 1.73–1.8, ♀ 1.71–1.75; *1afl/2afl*: ♂ 0.92–1, ♀ 1; *scl/1afl*: ♂ 3.23–3.5, ♀ 3.23–3.7; *scl/2afl*: ♂ 3.23–3.5, ♀ 3.23–3.7; *mpw/apw*: ♂ 1.27–1.32, ♀ 1.46–1.66; *mpw/pl*: ♂ 1.11–1.21, ♀ 1.21–1.23; *mew/bew*: ♂ 1.47–1.48, ♀ 1.42–1.48; *mpw/bpw*: ♂ 1.04–1.12, ♀ 1–1.09; *el/mew*: ♂ 1.88–1.91, ♀ 1.78–1.87; *el/pl*: ♂ 3.14–3.51, ♀ 3.24–3.28; *el/rl*: ♂ 2.03–2.2, ♀ 2–2.23; *1ahl/2ahl*: ♂ 1.25–1.66, ♀ 0.77–1.76; *1apl/2apl*: ♂ 1.06–1.07, ♀ 1.15–1.2; *1tl/1apl*: ♂ 3.33–3.37, ♀ 3.33–3.53; *3tl/1ahl*: ♂ 2.48–3.3, ♀ 2.08–2.16; *ptbl/1tl*: ♂ 2.03–2.2, ♀ 1.98–2.15; *ptbl/3tl*: ♂ 1.66–1.77, ♀ 1.61–1.72.

Сравнительный диагноз. Относится к видам средней размерной группы. Отличается головотрубкой, суженной от основания к вершине, с тонкой медиальной бороздкой на спинке. У *P. jaegeri sp. n.*, в отличие от *P. quadrifasciatus comb. n.* и *P. ferganensis comb. n.*, резко контрастные пятна на 3–4-м промежутках надкрылий сильно редуцированы, иногда исчезают полностью и оконтурены по бокам оголенными участками с редкими тонкими чешуйками.

Распространение. Россия: Алтай; Юго-Восточный Казахстан

Этимология. Вид назван в честь Олафа Ягера (Olaf Jäger, SNSD), немецкого энтомолога, хранителя музея в отделе жесткокрылых, оказавшего мне большую помощь при изучении типовых экземпляров.

Pseudalophus napolovi sp. n.

(Рис. 33, 79)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Казахстан, юг Джунгарского Алатау, хр. Токсанбаш, г. Сары-чабан, 20.08.1990 (И.И. Кабак). Паратипы: 1♂ (ZIN), Китай, урочище Чичкан, 24.07.1902 (экспедиция В.В. Сапожников); 1♀ (ZIN), S slope of Khndzhiga Mt. R., NE of Sairam-Nur Lake, 44°40'40"N / 81°19'00"E, 12.08.2003 (И.И. Кабак).

Описание. Самец. Головотрубка длинная и узкая, спинка без медиальной бороздки; лоб в 1.31 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков удлиненные, 1-й немного шире и короче 2-го, 3–4-й овальные, 5–6-й одинаковые, округлые, 7-й наиболее широкий, слабо поперечный. Булава овальная, в 2.9 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.13 раза шире длины, закругленная по бокам, диск без медиального киля.

Надкрылья овальные, слабо удлиненные, в 1.88 раза длиннее ширины, промежутки широкие, плоские, точечные бороздки тонкие.

Пенис короткий, узкий, ламелла заострена к прямо обрубленной вершине, слабо изогнута на дорсальную сторону.

Опушение из густых коричневатых и беловатых чешуек. Тело, усики и ноги темные.

Длина тела 9.5 мм, ширина 3.7 мм.

Самка. Надкрылья немного шире, чем у самца. Длина тела 9.7 мм, ширина 3.7 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1, ♀ 0.91; brl/rw: ♂ 1.78, ♀ 1.13; el/mew: ♂ 1.66, ♀ 1.75; el/pl: ♂ 3, ♀ 2.7; el/rl: ♂ 3.84, ♀ 3.85; frw/arw: ♂ 1, ♀ 1.09; frw/rw: ♂ 1.57, ♀ 1.09; mpw/apw: ♂ 2, ♀ 1.25; mpw/pl: ♂ 1.17, ♀ 1; mew/bew: ♂ 1.45, ♀ 1.45; mpw/bpw: ♂ 1.29, ♀ 1.08; rw/eyl: ♂ 1, ♀ 2; rl/pl: ♂ 0.78, ♀ 0.85; rl/rw: ♂ 2.28, ♀ 1.59.

Сравнительный диагноз. Внешне очень похож на *P. jacobsoni* sp. n., от которого отличается однотонным опушением верхней части тела, отсутствием продольного киля на диске переднеспинки и строением гениталий.

Распространение. Казахстан: Джунгарский Алатау.

Этимология. Вид назван в честь моего старинного друга Александра Владимировича Наполова, энтомолога и страстного путешественника.

Pseudalophus incarinatus (Reitter, 1913), **comb. n.**

(Рис. 34, 80)

Trichalophus incarinatus Reitter, 1913: 452; Байтенов, 1974a: 163.

Типовой материал. 1♂, голотип *Trichalophus incarinatus* Reitter, 1913 по монотипии (HNHM), жук наколот на булавку, в хорошем состоянии, «Semireschie: Wernyi», «Turkestan Wernyi» (печатная), «Wernyi» (маленький розовый квадратик, рукописная), «*A. incarinatus* m. type 1913» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus incarinatus* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). 1♂, 1♀, Alatau (E. Fischer); Казахстан. 2♂, верховья р. Малая Алмаатинка, 2–10.07.1908 (Мальчевский); 1♂, Джаркентский уезд, р. Тют, 1.07.1910 (Рюкбейль); 1♂, Заилийский Алатау, Коскелен, альпика, 19.09.1980 (И.А. Белоусов); 1♂, Заилийский Алатау, Тагарский перевал, 3000 м, 17–28.06.1986 (И.И. Кабак); 1♂, Алмаатинское ущелье, 2500 м, 4–20.06.1993 (А.В. Пучков).

Кыргызстан. 1♂, Semiretshye, Naгун; 2♂, 1♀, Киргизский хребет, курорт Иссык-Ата, 2200–2600 м, 10–11.05.1990 (И.А. Белоусов); 2♂, перевал Ала-Бель, 3100 м, 16.07.1977 (Г.С. Медведев).

Китай. 1♂, W part of Kyz-Emtshek Mt. R. ESE of Santai vill., 2950 м, 10.08.2003 (I.I. Kabak); 1♂, S slope of Khaliktau Mt. R., Bay county, NW of Terekmeikon, 3000–3200 м, 12.07.2006 (I.I. Kabak).

Дополнение к описанию. Самец. Головотрубка с отвесными боковыми сторонами; спинка без медиальной бороздки, в густых точках. Лоб в 1.2 раза шире головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков равные, 3–4-й членики слабо удлиненные, 5–7-й округленные, 7-й шире остальных. Булава удлиненная, в 2.3 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, ее ширина в 1.12 раза больше длины, наиболее широкая в вершинной половине, заглазные лопасти слабые, диск в густых точках, таких же, как на голове, без медиального киля.

Надкрылья овальные, в 1.73 раза длиннее ширины, наиболее широкие в средней части. Промежутки широкие, плоские, в густых точках, точечные бороздки слабо заметны.

Пенис с заостренной, слабо вытянутой вершиной.

Опушение переднеспинки и надкрылий в равномерно расположенных густых золотистых, коричневых и беловатых чешуйках; 3–5-й промежутки посередине и перед вершиной с двумя более или менее яркими пятнами из беловатых чешуек. Тело черное, усики и ноги коричневые.

Длина тела 6.7–7.6 мм, ширина 2.3–3.1 мм.

Самка. Шире самца. Длина тела 7.3–7.5, ширина 3–3.2 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 0.81; ♀ 0.94; brl/rw: ♂ 1.6; ♀ 1.66; rw/eyl: ♂ 1; ♀ 1.2; rl/rw: ♂ 2.2; ♀ 2.5; frw/arw: ♂ 1.23; ♀ 1.05; frw/rw: ♂ 1.56; ♀ 1.5; mpw/apw: ♂ 1.37; ♀ 1.28; mpw/pl: ♂ 1.15; ♀ 1.6; mew/bew: ♂ 1.34; ♀ 1.35; mpw/bpw: ♂ 1.05; ♀ 1.07; el/mew: ♂ 1.76; ♀ 1.55; el/pl: ♂ 2.81; ♀ 2.88; el/rl: ♂ 4.1; ♀ 3.36.

Индексы голотипа *Trichalophus incarinatus*, ♂: el/mew: 1.77; el/pl: 2.73; mew/bew: 1.37; mpw/apw: 1.46; mpw/bpw: 1.04; mpw/pl: 1.07.

Сравнительный диагноз. Внешне похож на *P. ferganensis* comb. n. и *P. quadrifasciatus* comb. n., но хорошо отличается более мелкими размерами и отсутствием медиального киля на переднеспинке, а также строением гениталий.

Распространение. Казахстан, Кыргызстан (впервые указан для страны), Северо-Западный Китай (впервые указан для страны).

Pseudalophus globicollis (Reitter, 1913), **comb. n.**

(Рис. 36)

Alophus globicollis Reitter, 1913: 453.

Типовой материал. 1♂, лектотип *Alophus globicollis* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук хорошей сохранности, «Turkestan Issykkul» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «*globicollis* m. 1913» (рукописная), «Holotypus 1913 *Trichalophus globicollis* Reitter» (с красной рамкой, рукописная).

Индексы лектотипа *Alophus globicollis*, ♂: el/mew: 1.39; el/pl: 2.37; mew/bew: 1.59; mpw/apw: 1.35; mpw/bpw: 1.24; mpw/pl: 1.22.

Замечания. Рейттер [Reitter, 1913] описал вид по двум экземплярам из коллекции О. Штаутингера и А. Банг-Хааса в определительной таблице. Согласно первоописанию, для вида характерна спинка головотрубки с тонкой узкой бороздкой, переднеспинка поперечная, почти шаровидная, сильно закругленная по бокам, диск с гладким, плоским медиальным килем, надкрылья широко-яйцевидные, с очень узкими точечными бороздками, все тело в тонких, плотно и равномерно расположенных коричневатых и сероватых чешуйках, шов надкрылий по всей длине в светлых чешуйках. Рейттер [Reitter, 1913] указал, что это самый мелкий вид рода, длиной 5–6 мм.

Сравнительный диагноз. Относится к группе видов мелкого размера. Переднеспинка шаровидная. Надкрылья в однородном опушении из серых чешуек, щиток в густых светлых чешуйках.

Распространение. Кыргызстан: окрестности Иссык-Куля.

Pseudalophus vittatus (Faust, 1881), **comb. n.**

(Рис. 35, 81)

Alophus vittatus Faust, 1881: 311.

Trichalophus latefasciatus Reitter, 1913: 454; Байтенов, 1974a: 163, **syn. n.**

Типовой материал. 1♂, лектотип *Alophus vittatus* Faust, 1881 (SNSD), обозначен здесь, отсутствует часть левого усика и задняя левая нога, маленький коричневый квадрат, рукописная этикетка с неразборчивой надписью, «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «*Alophus 3-vittatus* Schl. bec. Туре» (рукописная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «*vittatus* Faust» (рукой Краузе), «901» (печатная), «V. Grebennikov temporary label #26 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная); 1♂, паралектотип, рукописная этикетка с неразборчивой надписью, «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «905» (печатная); 1♀, паралектотип, маленький коричневый квадрат, рукописная географическая с неразборчивой надписью, «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «903» (печатная).

1 экз., лектотип *Trichalophus latefasciatus* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук в хорошем состоянии, смонтирован на пашку, «v. Vodemeyer chines. Tian-Schan ♂» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus latefasciatus* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). Казахстан. 3♂, 1♀, Джаркентский уезд, Текес, 05.1915 (Рюкбейль).

Китай. 1♀, Куьджда, 18.04.1913; 1♀, там же, 17.04.1917; 4♂, SSE Tekes, between Koeksu et Kshi-Kushtai rivers, Mt. "3189", 700–3150 m, 13.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 1♀, SSE Tekes, Narat MR, between Koeksu et Kshi-Kushtai rivers, Mt. "3189", 2700–3150 m, 13.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 1♂, 1♀, SSE Tekes, Kshi-Kushtai River, 2200–2300 m, 15.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 4♂, 1♀, SSE Tekes, sources of Tshon-Kushtai River, 3200–3300 m, 18.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 1♂, SSE Tekes, Tshon-Kushtai (left trib. of Kokbulak River), right bank, 42°54'18"N / 82°11'08"E, 2900–3300 m, 19.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 2♂, 1♀, N Araltobe, Mts btw Kash et Kunges Arshan Ms, Karagaisu River, 43°31'41"N / 83°49'37"E, 2000–3180 m, 21–23.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 2♀, right trib. of Kash River, 15 km E Saryk River mouth, 2000 m, 25.06.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 3♂, 1♀, S Arshan Mts, right trib. Zakho-Berke, nr Ulan-Gelik Pass, 3000 m, 4.07.1999 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 3♀, N spur N slope of Tenghirdavan Mt. R., SE of Jinghe, 2800–3400 m, 29.07.2000 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian); 3♂, 2♀, N slope, left trib. of Dundudzhin River, SE Jinghe, 2700–3500 m, 30.07.2000 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian); 17♂, 4♀, N slope, left trib. of Dundudzhin River, SE Jinghe, 44°08'N / 83°12'40"E, 2100–3400 m, 31.07.2000 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian); 2♀, upper, Quca River, SW slope of Telemet Pass, 3000–3500 m, 9.06.2001 (I.I. Kabak); 1♂, 2♀, Mts, left bank of Kunges River, 8 km SW Araltobe, 2830 m, 19.06.2001 (I.I. Kabak); 1♂, 1♀, sources of Zhasykol River (left trib. of Zanmar), 3200 m, 24.06.2001 (I.I. Kabak); 1♂, S slope of Keld-Ula Mts., right bank of Serkelde River, 3200 m, 11.07.2001 (I.I. Kabak); 2♂, 1♀, left bank of Tsagan-Unsun River (right trib. of Kunges), 2800–3400 m, 15.07.2001 (I.I. Kabak); 1♂, W Sarmin-Ula MR, Ihe-Riben-Ula Ms ESE Bayanbulak, 3000–3400 m, 17.07.2001 (I.I. Kabak); 3♂, 2♀, Ю склоны хр. Нарат, верховья р. Баянтаал, левый приток р. Их-Юлдус, 3200–3400 м, 43°01'15"N / 83°21'E, 19.07.2001 (И.И. Кабак); 2♂, 2♀, N slope of Khalyktau MR, sources of Koeksu River, right trib., 3600 m, 22.07.2001 (I.I. Kabak); 4♂, 2♀, Koktau Mts, so-ce of r. trib. Koeksu, WSW Dzhamby Pass, 3200–3500 m, 26.07.2001 (I.I. Kabak); 2♀, 10 км ЮВ пос. Саркоб, 2800–3000 м, 42°45'40"N / 81°15'35"E – 42°45'25"N / 81°15'40"E, 24.07.2003 (И.И. Кабак); 1♀, С склоны хр. Халыктау, р. Аксай, 3500 м, 42°30'40"N / 81°18'30"E, 29.07.2003 (И.И. Кабак); 1♂, 1♀, WSW Wudu, 109 km SE of Guazigou, 33°18'14"N / 104°45'38"E, 3340 m, 15.07.2004 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 4♂, 1♀, S Gansu, Zhugqu, SW of Quwa vill., 33°51'15"N / 103°53'25"E, 3800 m, 30.07.2004 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 1♀, Sichuan, SW Baima, 32°41'25"N / 104°14'27"E, 3680 m, 26.06.2006 (I.A. Belousov, I.I. Kabak); 2♂, S slope of Boro-Horo, 44°14'05"N / 81°54'42"E, 2015 m, 13.07.2010 (I.I. Kabak); 2♂, SE Kunges, 43°13'21"N / 83°26'34"E, 2890 m, 17.07.2012 (I.I. Kabak); 1♂, 1♀, Dzhergalan River, 43°13'21"N / 83°26'34"E – 43°13'03"N / 83°26'29"E, 2890–3060 m, 18.07.2012 (I.I. Kabak); 3♂, 1♀, Kurdai River, ESE Tekes, 42°57'54"N / 82°24'03"E, 2610–3140 m, 26.07.2013 (I.I. Kabak); 1♀, Kabanbai Mt., S Kurdelin, 43°00'48"N / 82°50'13"E, 3520 m, 1.08.2013 (I.I. Kabak); 2♂, 2♀, S slope, Nilki River, 44°01'26"N / 82°49'07"E, 3055 m, 6.08.2013 (I.I. Kabak); 11♂, 4♀, NE of Tshon-Kushtai, 42°56'36"N / 82°17'10"E, 2965 m, 14.07.2014 (I.I. Kabak); 2♂, W of Sarytur Pass, 42°54'15"N / 82°37'17"E, 3280 m, 17.07.2014 (I.I. Kabak); 2♂, Xinjiang, Narat Mt. R., Chashi Valley, Tuyukasha, 43°00'29"N / 82°46'02"E, 2275 m, 18.07.2014 (I.I. Kabak); 3♂, 1♀, Bodon Valley, alpine meadows, 43°01'47"N / 83°10'25"E – 43°01'09"N / 83°10'21"E, 3000–3240 m, 25.07.2014 (I.I. Kabak); 2♂, 1♀, Boro-Khoro Mt. R., Tsholzhta Mts., 44°09'26"N / 82°08'14"E, 2725 m, 28.07.2014 (I.I. Kabak).

Замечания. *Alophus vittatus* описан по сборам Дж. Хаберауера (J. Haberhauer) из «Ala-Tau, Songoria».

Рейттер [Reitter, 1913] описал *Trichalophus latefasciatus* в определительной таблице, согласно которой он относится к видам с красными ногами, без медиальной бороздки на спинке головотрубки. Из работы Рейттера следует, что вид был описан по материалам из нескольких местонахождений.

Сравнение типовых экземпляров *Alophus vittatus* и *Trichalophus latefasciatus* (по фотографии) показало, что они не имеют существенных отличий и эти таксоны конспецифичны. Установлена синонимия: *Pseudalophus vittatus* (Faust, 1881), **comb. n.** = *Trichalophus latefasciatus* Reitter, 1913, **syn. n.**

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки со слабой, почти незаметной, медиальной бороздкой. Лоб шире спинки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков примерно равные, в 2 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее округлого 3-го членика, 4–6-й членики одинаковые, сильно поперечные, 7-й наиболее широкий. Булава яйцевидная, в 2 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.19 раза шире длины, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, более крупных, чем на голове, и с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, слабо удлиненные, наиболее широкие в средней части, в 1.63 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, с отчетливыми точечными бороздками, расстояние между удлиненными точками в бороздках равно длине точки.

Пенис короткий, ламелла конусовидно сужена к широко закругленной вершине, без «пуговки».

Опушение из золотисто-бронзовых щетинковидных чешуек, густых на голове и переднеспинке; на пришовном, 4–6-м и крайнем промежутках надкрылий чешуйки густые; на 1-м, 3-м и 7-м промежутках чешуйки более редкие, значительно тоньше и короче; ноги в редких чешуйках. Тело темно-коричневое, усики коричневые, ноги ржаво-красные или коричневые.

Длина тела 6.4–6.6 мм, ширина 2.6–2.7 мм.

Самка. Тело немного шире, чем у самца. Переднеспинка слабо поперечная, надкрылья выпуклые на боках. Головотрубка с широкой и глубокой медиальной бороздкой. Длина тела 6.8–7 мм, ширина 2.8–2.9 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.16–1.17, ♀ 0.85–1.1; brl/rw: ♂ 1.25–1.28, ♀ 0.85–1.42; rw/eyl: ♂ 0.89–1.2, ♀ 1.16–1.6; frw/arw: ♂ 0.84–0.85, ♀ 0.9–1.16; frw/rw: ♂ 1.12–1.25, ♀ 0.87–1.14; rl/pl: ♂ 1.25–1.4, ♀ 1.13–1.57; rl/rw: ♂ 1.66–1.68, ♀ 0.85–1.57; lafl/2afl: ♂ 1.14–1.25, ♀ 0.85–1; scl/1afl: ♂ 3–3.75, ♀ 3.83–4.37; scl/2afl: ♂ 3.75–4.28, ♀ 3.28–5; mpw/apw: ♂ 1.29–1.4, ♀ 1.21–1.37; mpw/pl: ♂ 1.09–1.16, ♀ 1.13–1.37; mew/bew: ♂ 1.38–1.4, ♀ 1.42–1.44; mpw/bpw: ♂ 1–1.09, ♀ 0.97–1.06; el/mew: ♂ 1.55–1.6, ♀ 1.59–3; el/pl: ♂ 2.66–2.71, ♀ 3–3.28; el/rl: ♂ 1.9–2.17, ♀ 2.09–2.64; 1ahl/2ahl: ♂ 1.7–2.85, ♀ 2.28–2.33; 1apl/2apl: ♂ 1–1.42, ♀ 1.42–2; 1tl/1apl: ♂ 3.18–3.5, ♀ 3–3.12; 3tl/1ahl: ♂ 1.9–2.35, ♀ 4; ptbl/1tl: ♂ 1.6–2.08, ♀ 2.6–2.83; ptbl/3tl: ♂ 1.47–1.82, ♀ 2.03–2.12.

Индексы лектотипа *Alophus vittatus*, ♂: el/mew: 1.76; el/pl: 3.07; mew/bew: 1.42; mpw/apw: 1.4; mpw/bpw: 1.09; mpw/pl: 1.15.

Индексы паралектотипа *Alophus vittatus*, ♀: el/mew: 1.58; el/pl: 2.75; mew/bew: 1.32; mpw/apw: 1.39; mpw/bpw: 1.05; mpw/pl: 1.08.

Индексы лектотипа *Trichalophus latefasciatus*: el/mew: 1.76; el/pl: 2.96; mew/bew: 1.37; mpw/apw: 1.35; mpw/bpw: 1.01; mpw/pl: 1.13.

Изменчивость. Среди материалов с Джунгарского Алатау в Китае (13♂, 8♀, Boro-Khoro, right tributary

of Kash River, 15 km E Saryk River, 2000 m, 25.06.1999; 1♂, Boro-Khoro, N slope, left tributary of Dundudzhin River, SE Jinghe, 2700–3500 m, 30.07.2000; 1♂, Narat Mt. R., ENE of Tshon-Kushtai, 42°56'36"N / 82°17'10"E, 2965 m, 14.07.2014) отмечены экземпляры с полосатым рисунком из золотисто-бронзовых чешуек, более контрастными на пришовном, 2-м и 4–6-м промежутках.

Изучение большого материала из Китая показывает, что большинство самок *P. vittatus comb. n.* без медиальной бороздки на спинке головотрубки, однако часть из них с широкой и глубокой или узкой нитевидной бороздкой.

Сравнительный диагноз. Относится к группе мелких видов с широкой светлой полосой на надкрыльях. От близкого *P. solodovnikovi sp. n.* отличается слабой медиальной бороздкой на спинке головотрубки у самцов, квадратной переднеспинкой и оголенным восьмым промежутком надкрылий.

Распространение. Юго-Восточный Казахстан, Северо-Западный Китай. В каталоге Curculionoidea [Alonso-Zarazada et al., 2023] отмечен для Западной Сибири и Монголии, что изученным нами материалом не подтверждено.

Pseudalophus solodovnikovi sp. n.

(Рис. 37, 82)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Кыргызстан, хр. Чаткальский, исток р. Каныш-Сия-Сат, 3200 м, 22.07.1995 (И.И. Кабак). Паратипы: 2♂, 1♀ (ZIN), Казахстан, Семиреченская обл., Лепсинск, 10–25.05.1907 (Салагаев); 1♀ (ZIN), верховья р. М. Токмак, урочище Май-Тюбе, 2000 м, 9.07.1926 (Ф.Г. Добржанский); 2♀ (ZIN), Джунгарский Алатау, Черная речка, 1817 м, 20.05.1967 (Баденко); 1♀ (ZIN), СВ часть Джунгарского хребта, С склон В части хр. Тастау, 4.06.1990 (И.И. Кабак); 1♀ (ZIN), С склон Джунгарского Алатау, р. Трильсай (бассейн р. Биен), 2600 м, 23.08.1994 (И.И. Кабак).

Описание. Самец. Боковые стороны головотрубки перечерно-выпуклые, хорошо видны сверху, спинка плоская, без медиальной бороздки, лоб в 1.32 раза шире спинки головотрубки у основания усиков, глаза слабо выступающие. 1-й членик жгутика усиков немного длиннее 2-го, в 3 раза длиннее ширины, в 3 раза длиннее овального 3-го членика.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в верхней половине, в 1.14 раза шире длины, закругленная по бокам, диск в крупных густых точках, более крупных, чем на голове, с плоским медиальным килем.

Надкрылья овальные, слабо удлинённые, наиболее широкие в средней части, в 1.6 раза длиннее ширины, промежутки широкие, плоские, точечные бороздки узкие.

Пенис короткий, широкий, ламелла конусовидно сужена к широко закругленной вершине без «пуговки».

Опушение из беловатых чешуек, формирующих продольные полосы, переднеспинка с латеральными и медиальной полосами, на надкрыльях полосы развиты на пришовном и 3–6-м промежутках. Тело темно-коричневое, ноги и усики рыжие.

Длина тела 8 мм, ширина 3.2 мм.

Самка. Тело немного шире, чем у самца. Головотрубка короткая, слабо расширена в основании, спинка с тонкой бороздкой. Переднеспинка слабо поперечная, надкрылья на боках выпуклые. Длина тела 9.1 мм, ширина 3.7 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 0.93, ♀ 1.11; brl/gw: ♂ 1.38, ♀ 1.12; rw/eyl: ♂ 1.3, ♀ 1.6; frw/arw: ♂ 1.06, ♀ 0.9; frw/rw: ♂ 1.23, ♀ 1.12; rl/pl: ♂ 0.71, ♀ 0.65; rl/rw: ♂ 1.76, ♀ 1.43; mpw/apw: ♂ 1.03, ♀ 1.41; mpw/pl: ♂ 0.87, ♀ 1.37; mew/bew: ♂ 1.18, ♀ 1.4; mpw/bpw: ♂ 0.96, ♀ 1.14; el/mew: ♂ 1.67, ♀ 1.47; el/pl: ♂ 3.03, ♀ 2.94; el/rl: ♂ 4.21, ♀ 4.47.

Сравнительный диагноз. Относится к группе мелких видов с широкой светлой полосой на надкрыльях. От близкого *P. vittatus comb. n.* отличается широкой медиальной бороздкой на спинке головотрубки у самок, поперечной переднеспинкой, а также строением гениталий.

Распространение. Казахстан: хребет Джунгарский Алатау; Кыргызстан: Чаткальский хребет.

Этимология. Вид назван в честь Алексея Юрьевича Солодовникова, известного специалиста по жукам-стафилинам, куратора коллекции Coleoptera Музея естественной истории Дании (Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Копенгаген, Дания), оказавшего большую помощь при изучении типового материала.

Pseudalophus regularis (Reitter, 1913), **comb. n.**

(Рис. 38, 83)

Trichalophus regularis Reitter, 1913: 455.

Типовой материал. 1♂, голотип *Trichalophus regularis* Reitter, 1913 по монотипии (HNHM), жук в хорошем состоянии, смонтирован на треугольник, «Turkestan Juldus» (рукописная), «*regularis* m 1913 Juldus» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus regularis* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ЗИН). Казахстан. 1♂, 1♀, Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 11.05.1906 (В. Рюкбейль); 1♂, 3♀, С Джунгарского Алатау, хр. Кокжота, р. Бессемас, пос. Тополевка, 2300 м (И.И. Кабак); 1♀, С Тянь-Шань, Каратау, 20 км В пос. Карасаз, 2900–3000 м, 29.06.1987 (И.И. Кабак); 1♀, Талды-Курганская обл., Панфиловский р-н, с. Коныролен, 11–12.06.1993 (А.В. Пучков); 2♂, 2♀, С Джунгарского Алатау, С склоны в г. Жельдыркарачай, 2600–3100 м, 8.08.1994 (И.И. Кабак); 2♀, С Джунгарского Алатау, верховья левого притока р. Айдаусай (бассейн р. Аксу), 2600–3000 м, 12.08.1994 (И.И. Кабак); 3♂, 2♀, С Джунгарского Алатау, верховья р. Буркиттыбиен, 2700–3000 м, 22.08.1994 (И.И. Кабак); 3♂, С Джунгарского Алатау, истоки р. Лепсы, 10.08.1995 (И.И. Кабак).

Кыргызстан. 1♀, Терскей-Алатао, истоки р. Джукучак, 3300–3500 м, 9.07.1989 (И.А. Белоусов); 2♂, 2♀, Внутренний Тянь-Шань, 3 хр. Акшийрак, стык с хр. Чаарташ, верховья р. Алдаке, пос. Четки, 3.07.1994 (И.И. Кабак).

Дополнение к описанию. Самец. Головотрубка расширена в основании, посередине сдавлена с боков, у вершины слабо расширена. Бока головотрубки отвесные, спинка со слабой медиальной бороздкой. Лоб в 1.25 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1–2-й членики жгутика усиков приблизительно одинаковой длины, в 2.5 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее округленного 3-го членика, 4–6-й членики округлые, 7-й слабо поперечный, шире остальных. Булавка яйцевидная, в 2.4 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая у середины, в 1.27 раза шире длины, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, в 1.64 раза длиннее ширины, промежутки широкие, плоские, в многочисленных точках, точечные бороздки тонкие, слабо заметные.

Передние лапки широкие, 2-й членик слабо поперечный. Задние лапки удлиненные, 2-й членик треугольный, в 2 раза короче 1-го.

Пенис короткий, закругленная вершина с «пуговкой», ламелла слабо отогнута на дорсальную сторону.

Опушение из редких желтовато-золотистых или беловатых чешуек; 4-й промежуток в светлых беловатых чешуйках, формирующих продольную полосу почти по всей длине.

Длина тела 6.5–6.9 мм, ширина 2.7–3.3 мм.

Самка. Немного шире самца, с более широкой головотрубкой в основании и широким лбом. Опушение как у самца. Длина тела 7.5–8.5 мм, ширина 3.1–3.9 мм.

Индекссы: arw/frw: ♂ 1.08–1.12, ♀ 1.02; brl/rw: ♂ 1.27–1.48, ♀ 1.42; rw/eyl: ♂ 1.35–1.45, ♀ 1.33; frw/arw: ♂ 0.88–0.92, ♀ 0.97; frw/rw: ♂ 1.18–1.27, ♀ 1.32; rl/pl: ♂ 1.37, ♀ 1.51; rl/rw: ♂ 1.7–1.75, ♀ 1.89; 1af/2af: ♂ 0.58–0.9, ♀ 0.83; scl/1af: ♂ 3.55–4.28, ♀ 3; scl/2af: ♂ 2.5–3.2, ♀ 2.5; mpw/apw: ♂ 1.81–1.93, ♀ 1.93; mpw/pl: ♂ 1.08–1.14, ♀ 1.17; mew/bew: ♂ 1.45–1.52, ♀ 1.45; mpw/bpw: ♂ 1.52–1.61, ♀ 1.52; el/mew: ♂ 1.62–1.63, ♀ 1.63; el/pl: ♂ 2.56–2.68, ♀ 2.71; el/rl: ♂ 1.86–1.95, ♀ 1.79; 1ahl/2ahl: ♂ 1.87–2, ♀ 1.66; 1apl/2apl: ♂ 1.11–1.5, ♀ 1.5; 1tl/1apl: ♂ 3.77–5, ♀ 3.5; 3tl/1ahl: ♂ 2–2.66, ♀ 2.53; ptbl/1tl: ♂ 2.28–2.35, ♀ 2.28; ptbl/3tl: ♂ 2, ♀ 2.1.

Индекссы голотипа *Trichalophus regularis*, ♂: el/mew: 1.62; el/pl: 2.66; mew/bew: 1.4; mpw/apw: 1.42 mpw/bpw: 1.1; mpw/pl: 1.12.

Сравнительный диагноз. Очень близок к *P. inops* sp. n., от которого отличается узкой прямой головотрубкой, диском переднеспинки с медиальной бороздкой и слабо выпуклыми глазами. Похож на *P. vittatoides* comb. n., от которого отличается строением головотрубки. От указанных видов хорошо отличается также строением гениталий.

Распространение. Казахстан (первое указание для страны): хребет Джунгарский Алатау; Кыргызстан (первое указание для страны): Терской-Алатао, Акшийрак; Северо-Западный Китай (типовое местонахождение: Juldus).

Pseudalophus inops sp. n.
(Рис. 39, 84)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): China, S slope of Khndzhiga Mt. R., NE of Sairam-Nur Lake, 44°40'40"N / 81°19'00"E, 12.08.2003 (I.I. Kabak). Паратипы: 4♂, 3♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом; 1♂ (ZIN), Казахстан, Джунгарский Алатау, р. Мусульмансай (бассейн р. Аксу), 2500 м, 15.08.1994 (И.И. Кабак).

Описание. Самец. Головотрубка слабо расширена в основании, в средней части сдавлена с боков, у вершины слабо расширена, спинка без медиальной бороздки, с отвесными боками. Лоб в 1.17 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й членик жгутика усиков немного длиннее 2-го, в 2.5 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее слабо округленного 3-го, 3–5-й членики округлые, 6-й поперечный, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава яйцевидная, ее длина в 2 раза больше ширины. Газа слабо выступающие.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая у середины, в 1.17 раза шире длины, с явственными глазничными лопастями, диск в крупных густых точках, без медиального кия.

Надкрылья овальные, в 1.3 раза длиннее ширины; промежутики широкие, плоские, в многочисленных точках, точечные бороздки слабо заметны. Передние лапки широкие, 2-й членик слабо поперечный, задние удлиненные, 2-й членик треугольный, в 2 раза короче 1-го.

Пенис короткий, закругленная вершина с «пуговкой», ламелла слабо отогнута дорсально.

Опушение редкое, из желтовато-золотистых или беловатых чешуек, 4-й промежуток в светлых беловатых чешуйках, формирующих продольную полосу почти по всей длине.

Длина тела 6.5–7.1 мм, ширина 2.5–2.7 мм.

Самка. Надкрылья немного шире, чем у самца. Спинка головотрубки широкая в основании, сужена к вершине, лоб широкий. Длина тела 7.2–8.3 мм, ширина 2.9–3.5 мм.

Индекссы: arw/frw: ♂ 0.8–1.02, ♀ 1–1.8; brl/rw: ♂ 1.5–1.53, ♀ 1.33–1.6; rw/eyl: ♂ 1.33–1.87, ♀ 2.7–2.8; frw/arw: ♂ 0.97–1.13, ♀ 1–1.11; frw/rw: ♂ 1.3–1.41, ♀ 1.25–1.33; rl/pl: ♂ 0.71–0.9, ♀ 0.77–1.03; rl/rw: ♂ 1.95–2.15, ♀ 1.8–2.58; mpw/apw: ♂ 1.14–1.29, ♀ 1.29–1.31; mpw/pl: ♂ 1.03–1.21, ♀ 1.31–1.33;

mew/bew: ♂ 1.5–1.56, ♀ 1.48; mpw/bpw: ♂ 0.96–1.06, ♀ 0.82–0.86; el/mew: ♂ 1.53–1.77, ♀ 1.71–1.72; el/pl: ♂ 3.03–3.28, ♀ 3.33–3.42; el/rl: ♂ 3.35–3.91, ♀ 3.22–4.44.

Сравнительный диагноз. Очень близок к *P. regularis* comb. n., от которого отличается слабо выпуклыми глазами и узкой прямой головотрубкой без медиальной бороздки. Похож также на *P. vittatoides* comb. n., от которого отличается строением головотрубки. Кроме того, от указанных видов хорошо отличаются строением гениталий.

Распространение. Северо-Западный Китай.

Pseudalophus lineatus (Gebler, 1841), comb. n.
(Рис. 40, 85)

Alophus lineatus Gebler, 1841: 374.

Alophus lituratus Faust, 1881: 309, syn. n.

Trichalophus multivittatus Reitter, 1913: 452; Байтенов, 1974а: 163, syn. n.

Типовой материал. 1♀, лектотип *Alophus lineatus* Gebler, 1841 (ZIN), жук наколот на булавку, в удовлетворительном состоянии, золотистый кружок, «Schrenk, ajagus» (красный прямоугольник, рукописная), «*Alophus lineatus*» (рукописная).

1♀, голотип *Alophus lituratus* Faust, 1881 по монотипии (SNSD), отсутствует задняя левая нога, маленький коричневый квадрат, «♂ Ala-Tau Haberhaueg» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтый прямоугольник, печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «151» (печатная), «*lituratus* Faust» (рукой Р. Краузе), «V. Grebennikov temporary label #27 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

1♂, голотип *Trichalophus multivittatus* Reitter, 1913 (HNHM), жук перемонтирован на пашку, отсутствует правая средняя и левая задняя ноги, правое надкрылье с отверстием от прокола, маленький прямоугольник, «Sangoria Motsch» (рукописная), «Sangoria Motschulsky» (рукописная), «*multivittatus* m. 1913» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus 1913 *Trichalophus multivittatus* Reitter» (с красной рамкой).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♀, Семиреченская обл., Лепсинск, 10–25.05.1908 (Салагаев); 1♀, Капальский уезд, долина р. Коры, 29.06.1910 (Шнитников); 2♀, Нертароламия, верховья р. М. Токмака, 2000 м, урочище Май-Тюбе, 9.07.1926 (E.G. Dobzhansky); 1♂, Джунгарский Алатау, 8 км в с. Тополевка, 2.06.1957 (И.М. Кержнер); 1♀, Джунгар, Черная речка, 10.06.1967 (Баденко); 2♀, хр. Джунгарский, г. Текели, лесхоз, 30.04.1982 (В.Н. Прасолов); 1♂, 1♀, С склоны Тарбагатай, верховья р. Карабуга, 20 км Ю с. Аксуата, 1800–2600 м, 12.07.1986 (И.И. Кабак); 1♀, СВ часть Джунгарского Алатау, С склоны В части хр. Тастау, 4.06.1990 (И.И. Кабак); 1♀, С склоны Джунгарского Алатау, р. Трильсай (бассейн р. Бжен), 2600 м, 8.08.1990 (И.И. Кабак); 1♂, 3♀, юг Джунгарского Алатау, хр. Сарычбан, 3 часть хр. Токсанбай, пос. Аралтобе, 20.08.1990 (И.И. Кабак); 1♂, 1♀, Джунгарский хр., ЮЗ 1.5 км СВ Текели, р. Кора, 1500 м, 25.05.1993 (А.Н. Наполов).

Кыргызстан. 1♂, хр. Чаткальский, истоки р. Каныш-Кыя-Сай, 3200 м, 22.07.1995 (И.И. Кабак).

Замечания. Согласно первоописанию, *Alophus lineatus* описан по сборам Шренка летом 1840 года в киргизских степях в долине реки Аягуз (исток в Тарбагатае).

Alophus lituratus был описан по 1 самцу из сборов Дж. Хабераура на горном массиве Алатау, без точной географической этикетки. На самом деле голотипом оказалась самка. Фауст считал этот вид очень похожим на *A. lineatus*, за исключением рисунка на надкрыльях. Второй экземпляр из коллекции Фауста (SNSD) тоже самка (у жука целиком отсутствует задняя правая нога, с этикетками: маленький коричневый квадрат, «Ala-Tau Haberhaueg» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтый прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «152» (печатная), «*lituratus* Faust» (рукой Р. Краузе)). Этот экземпляр

Рис. 37–42. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.
 Figs 37–42. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.
 37 – *P. solodovnikovi* sp. n.; 38 – *P. regularis* comb. n.; 39 – *P. inops* sp. n.; 40 – *P. lineatus* comb. n.; 41 – *P. vittatoides vittatoides* comb. n.; 42 – *P. vittatoides dzhungaricus* subsp. n.

Рис. 43–46. Самцы *Pseudalophus*, вид сверху.Figs 43–46. Habitus of *Pseudalophus*, males dorsally.43 – *P. vittatoides striola* **comb. n.**; 44 – *P. pseudostriola* **sp. n.**; 45 – *P. humeralis* **comb. n.**; 46 – *P. arrogans* **comb. n.**

хотя и имеет такие же этикетки, как у голотипа, но в первоописании не упоминается, поэтому не входит в типовую серию. Рейттер [Reitter, 1913] в тексте о *Trichalophus lituratus* справедливо отмечает, что оба жука в коллекции Фауста представлены самками (что отмечено и мной) с Алаатау, которые отличаются от большинства видов рода кольцом из белых чешуек на бедрах и редуцированным рисунком надкрылий. К сожалению, на фотографии голотипа разглядеть кольца на бедрах невозможно.

С моей точки зрения, голотип *Alophus lituratus* морфологически не отличается от *P. lineatus* **comb. n.**, и его следует рассматривать как экземпляр с редуцированным поверхностным опушением. Установлена новая синонимия: *Pseudalophus lineatus* (Gebler, 1841), **comb. n.** = *Alophus lituratus* Faust, 1881, **syn. n.**

Голотип *Trichalophus multivittatus* не отличается от описанного ранее *Alophus lineatus*, и его следует рассматривать как младший синоним последнего: *Pseudalophus lineatus* (Gebler, 1841), **comb. n.** = *Trichalophus multivittatus* Reitter, 1913, **syn. n.**

Дополнение к описанию. Самец. Бока головотрубки отвесные, спинка с узкой, слабой медиальной бороздкой. Лоб в 1.25 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков примерно равные, в 2.5 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее округленно 3-го, 4–6-й членики округлые, 7-й слабо поперечный, шире остальных. Булава удлинненно-яйцевидная, в 3.1 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая у середины, в 1.2 раза шире длины, со слабыми заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, в 1.82 раза длиннее ширины, промежутки широкие и слабо выпуклые, точечные бороздки явственные, расстояние между удлиненными точками в бороздках равны длине точки.

Передние лапки широкие, 2-й членик слабо поперечный; задние удлинненные, 2-й членик треугольный, в 2 раза короче 1-го.

Пенис короткий, закругленная вершина с «пуговкой», ламелла слабо отогнута дорсально.

Опушение очень изменчивое, из желтовато-золотистых или беловатых удлиненных чешуек. Выделяется два типа опушения: полностью монохромное, из более или менее густо расположенных серых чешуек с редкими беловатыми пятнами; с золотистыми чешуйками на пришовном, 4-м и 6-м промежутках и на основании 2-го, тогда как остальные промежутки оголены.

Длина тела 7.8–8.5 мм, ширина 3–3.2 мм.

Самка. Немного шире самца, головотрубка с более широкой медиальной бороздкой, опушение такое же. Длина тела 8.8–9.2 мм, ширина 3.4–3.8 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.08–1.09, ♀ 1.11; brl/rw: ♂ 1.07–1.42 ♀ 1.17; rw/eyl: ♂ 1.18–1.86, ♀ 1.75; frw/arw: ♂ 0.91–0.92, ♀ 0.89; frw/rw: ♂ 1.23–1.25, ♀ 1.2; rl/pl: ♂ 1.31–1.48, ♀ 1.23; rl/rw: ♂ 1.76–1.85, ♀ 1.65; lafl/2afl: ♂ 1.0–1.33, ♀ 1.2; scl/1afl: ♂ 2.5, ♀ 2.75; scl/2afl: ♂ 2.5–3.33, ♀ 3.33; mpw/apw: ♂ 1.29–1.48, ♀ 1.48; mpw/pl: ♂ 1.12–1.2, ♀ 1.09; mew/bew: ♂ 1.26–1.44, ♀ 1.36; mpw/bpw: ♂ 0.95–1.11, ♀ 0.88; el/mew: ♂ 1.69–1.76, ♀ 1.74; el/pl: ♂ 2.87–3.14, ♀ 3.11; el/rl: ♂ 2.11–2.19, ♀ 2.25; 1ahl/2ahl: ♂ 1.42–2, ♀ 1.6; 1apl/2apl: ♂ 1.42–2, ♀ 1.6; 1tl/1apl: ♂ 3.5–4.09, ♀ 3.6; 3tl/1ahl: ♂ 4.09–4.28, ♀ 4; ptbl/1tl: ♂ 1.88–2.14, ♀ 2.5; ptbl/3tl: ♂ 1.88–2.14, ♀ 2.25.

Индексы лектотипа *Alophus lineatus*, ♀: el/mew: 1.67; el/pl: 2.97; mew/bew: 1.29; mpw/apw: 1.44; mpw/bpw: 1.05; mpw/pl: 1.15.

Индексы голотипа *Alophus lituratus*, ♀: el/mew: 1.57; el/pl: 3.02; mew/bew: 1.43; mpw/apw: 1.49; mpw/bpw: 1.08; mpw/pl: 1.2.

Индексы голотипа *Trichalophus multivittatus*, ♂: el/mew: 1.96; el/pl: 2.89; mew/bew: 1.35; mpw/apw: 1.43; mpw/bpw: 1.13; mpw/pl: 1.09.

Сравнительный диагноз. Резко отличается от всех известных видов рода полосатым рисунком надкрылий из узких контрастных полос на пришовном,

2-м, 4-м и 8-м промежутках. Экземпляры с редуцированным рисунком надежно определяются по строению головотрубки и гениталий. Внешне похож на редкую форму *P. vittatus comb. n.* с полосатым рисунком надкрылий, но отличается строением головотрубки и гениталий.

Распространение. Казахстан: Тарбагатай, Джунгарский Алатау; Кыргызстан: Чаткальский хребет.

Pseudalophus vittatoides vittatoides

(Reitter, 1913), **comb. n.**

(Рис. 41, 86)

Trichalophus vittatoides Reitter, 1913: 455; Байтенов, 1974а: 163.

Типовой материал. 1♀, лектотип *Trichalophus vittatoides* Reitter, 1913 (HNHM), обозначен здесь, жук наколот на булавку, без задней правой ноги, «Turkestan Ala-Tau» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus vittatoides* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♂, 2♀, Сырты по р. Сырты-Джаз, 8000' (А. Золотарев); 1♀, правый берег р. Сырчжас, 4.07.1902 (экспедиция В.В. Сапожникова); 2♂, 2♀, р. Ашутёр, 6.07.1902 (экспедиция В.В. Сапожникова); 4♂, 4♀, хр. Кетмень, ущелье Сюмбе, 1–2.06.1910 (Рюкбейль); 2♂, 2♀, Каранбулак, 16.05.1913; 7♂, 6♀, Заилийский Алатау, р. Женишке, 21.05.1913; 1♂, Джунгарский Алатау, с. Тополевка, смешанный лес в долине р. Солдатской, 26.05.1957 (И.М. Кержнер); 1♂, Центральный Тянь-Шань, хр. Атбаши, 40 км ЮВ Нарына, 2700 м, 14.07.1966 (Е.А. Гурьева); 1♂, ЮВ Казахстан, Кунгей-Алатау, 27.06.1984 (З.К. Куленова); 2♂, хр. Кетмень, верховья р. Шалкодесу, 50 км В пос. Карасаз, 2500–2800 м, 29.06.1987 (И.И. Кабак); 1♀, хр. Кунгей Алатау, ущелье р. Курметты, 20 км ЮЗ пос. Саты, 2900–3000 м, 12.07.1987 (И.И. Кабак); 1♀, 20 км С Сарыжаса, 3000 м, 3.06.1988 (Л.В. Егоров); 6♂, 4♀, Ю склоны хр. Терской Алатау, бассейн р. Сары-Джан, Эчкиллиташ, 20.07.1989 (И.И. Кабак); 2♂, 1♀, Терской-Алатау, р. Баянкол, 2900–3100 м, 30.07.1989 (И.И. Кабак); 1♀, хр. Кетмень, пос. Туяк, 24.06.1992 (А.Н. Наполов); 1♀, 1♀, Терской-Алатау, р. Баянкол, окр. Нарынкол, 27.05–1.06.1993 (А.В. Пучков); 1♀, Алма-Атинская обл., Нарынкол, 42°43'34"N / 80°10'29"E, 7–8.06.1993 (А.В. Пучков); 1♀, В часть Терской-Алатау, ущелье Баянкол, 2500–3200 м, 28.05–29.07.1994 (И.И. Кабак); 1♂, Заилийский Алатау, Большое Алма-Атинское ущелье, 3000 м, 3.07.1995 (И.И. Кабак).

Кыргызстан. 3♂, 4♀, бассейн р. Каркара, долина р. Турук, 3200 м, 19.07.1989 (И.И. Кабак); 1♀, Терской-Алатау, р. Каркара, р. Кокджар, 3400 м, 23.07.1989 (И.А. Белоусов, И.И. Кабак); 2♂, Киргизский хребет, курорт Иссык-Ата, 42°35'52"N / 74°54'26"E, 2200–2600 м, 10–11.05.1990 (И.А. Белоусов); 1♂, 2♀, Иссык-Кульская обл., долина р. Кель-Укёк, приток р. Чу, 3200–3400 м, 11.06.1993 (Г.Э. Давидьян); 1♂, Inner Tien-Shan, E Sonkul, Kalmakashu Pass, 3100 m, 16.06.1993 (Г.Э. Давидьян).

Китай. Музарт, 9000', 05.1915 (Рюкбейль).

Замечания. *Trichalophus vittatoides* описан из Северо-Западного Китая: «Ala-Tau, Tien-Schan, Aksu (1067 m), Juldus, Alexander Gebirge».

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки в основании слабо расширена и сужена к вершине, сверху с тонкой медиальной бороздкой и отвесными боками. Лоб немного шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й членик жгутика усиков явственно длиннее и шире 2-го, 1-й в 2.5 раза длиннее своей ширины, 2-й в 2 раза длиннее 3-го, 3–4-й членики округлые, 5–6-й слабо поперечные, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава яйцевидная, в 2.5 раза длиннее ширины.

Переднеспинка поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.32 раза шире длины, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, более крупных, чем на голове, с тонким слабо заметным медиальным килем.

Надкрылья овальные, наиболее широкие в средней части, в 1.66 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки явственные, расстояния между удлиненными точками в бороздках равно длине точки.

Пенис короткий, ламелла узко конусовидно сужена к закругленной вершине с «пуговкой», которая слабо дорсально отогнута.

Опушение переднеспинки по бокам в беловатых чешуйках, основной фон надкрылий в золотистых чешуйках, 4-й промежуток почти по всей длине и основная половина на 5-го с контрастной беловатой полосой, 3-й промежуток с коротким белым пятном, соединенным с белой продольной полосой на 4-м промежутке.

Длина тела самца 7.8–8.1 мм, ширина 2.8–3 мм.

Длина тела самки 7.8–9.4 мм, ширина 3.1–4 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1.05–1.12, ♀ 1.04–1.08; brl/rw: ♂ 0.57–0.66, ♀ 0.62–0.73; rw/eyl: ♂ 1.5–1.75, ♀ 1.36–1.6; frw/arw: ♂ 0.88–1.05, ♀ 0.95–1.08; frw/rw: ♂ 1.1–1.33, ♀ 1.12–1.33; rl/pl: ♂ 1.17–1.5, ♀ 1.17–1.35; rl/rw: ♂ 1.6–1.67, ♀ 1.42–1.56; lafl/2afl: ♂ 1–1.1, ♀ 0.6–1.12; scl/lafl: ♂ 2.72–2.8, ♀ 3.11–3.3; scl/2afl: ♂ 2.8–3, ♀ 3.2–3.5; mpw/apw: ♂ 1.23–1.31, ♀ 1.4–1.41; mpw/pl: ♂ 1.23–1.31, ♀ 1.1–1.23; mew/bew: ♂ 1.35–1.42, ♀ 1.46–1.47; mpw/bpw: ♂ 0.86–0.88, ♀ 0.86–0.95; el/mew: ♂ 1.66, ♀ 1.66; el/pl: ♂ 2.25–3.12, ♀ 2.44–2.45; el/rl: ♂ 1.91–2.08, ♀ 2.28–2.34; lahl/2ahl: ♂ 1.81–2.33, ♀ 1.7–2.14; lafl/2apl: ♂ 0.66–0.83, ♀ 1–1.42; 1tl/1apl: ♂ 2.33–2.75, ♀ 3.87–4.57; 3tl/1ahl: ♂ 5.62–5.71, ♀ 5.83–6.4; ptbl/1tl: ♂ 2.14–2.51, ♀ 2.09–2.56; ptbl/3tl: ♂ 1.84–1.87, ♀ 2.03–2.34.

Индексы *Trichalophus vittatoides*, ♀: el/mew: 1.58; el/pl: 3.03; mew/bew: 1.44; mpw/apw: 1.39; mpw/bpw: 1.08; mpw/pl: 1.18.

Сравнительный диагноз. По характеру опушения похож на *P. regularis comb. n.*, от которого отличается плоскими глазами, наличием белого короткого пятна на четвертом промежутке и строением гениталий.

Распространение. Казахстан: хребты Джунгарский Алатау, Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау; Кыргызстан: хребты Терской-Алатау, Атбаши; Китай: хребет Нарат.

Pseudalophus vittatoides dzhungaricus subsp. n.

(Рис. 42, 87)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Казахстан, Джаркентский уезд, Кегень, 2.07.1910 (Рюкбейль). Паратипы: 1♂, 2♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом.

Описание. Самец. Спинка головотрубки слабо расширена в основании, без медиальной бороздки, бока головотрубки отвесные. Лоб в 1.33 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й членик жгутика усиков немного длиннее и шире 2-го, 1-й в 2.5 раза длиннее ширины, 2-й в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–6-й членики округлые, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава яйцевидная, в 2.1 раза длиннее ширины.

Переднеспинка квадратная, слабо расширена в вершинной половине, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, более крупных, чем на голове, с тонким сглаженным медиальным килем.

Надкрылья удлиненно-овальные, в 1.71 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки явственные, расстояния между удлиненными точками в бороздках равно длине точки.

Пенис короткий, ламелла узкая, конусовидно сужена к закругленной, с «пуговкой», вершине, которая слабо отогнута дорсально.

Переднеспинка по бокам в густых беловатых чешуйках, диск вдоль срединной линии с редкими светлыми чешуйками, расположенными перпендикулярно к этой линии, надкрылья в зеленовато-серебристых чешуйках, формирующих почти по всей длине продольные полосы на пришовных и 4-м промежутках, а также с коротким пятном посередине 3-го промежутка и перед вершиной на 5-м промежутке.

Длина тела самца 8.3–8.8 мм, ширина 3.1–3.2 мм.

Длина тела самки 9–9.4 мм, ширина 3.5–4 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 0.9–1.05, ♀ 0.9; brl/rw: ♂ 1.33, ♀ 1.11; rw/eyl: ♂ 1.25, ♀ 1.8; frw/argw: ♂ 0.94, ♀ 1.1; frw/rw: ♂ 1.13, ♀ 1.22; rl/pl: ♂ 0.7, ♀ 0.68; rl/rw: ♂ 1.86, ♀ 1.55; mpw/apw: ♂ 1.18, ♀ 1.27; mpw/pl: ♂ 0.95, ♀ 0.96; mew/bew: ♂ 1.37, ♀ 1.36; mpw/bpw: ♂ 0.9, ♀ 1.25; el/mew: ♂ 1.93, ♀ 1.53; el/pl: ♂ 3, ♀ 3.07; el/rl: ♂ 4.28, ♀ 4.5.

Сравнительный диагноз. От номинативного под-вида отличается наличием белого опушения на при-шовных промежутках надкрылий и белых полос на дис-ке переднеспинки. Отличия от *Pseudalophus vittatoides striola comb. n.* указаны ниже.

Распространение. Северо-Восточный Казахстан: Джунгарский Алатау.

Этимология. Новый подвид назван по месту на-хождения в горной системе Джунгарского Алатау.

Pseudalophus vittatoides striola (Reitter, 1913), **comb. n.**
(Рис. 43, 88)

Trichalophus vittatoides striola Reitter, 1913: 455.

Типовой материал. 1♂, лектотип *Trichalophus vittatoides v. striola* Reitter, 1913 (HNM), обозначен здесь, жук смонтирован на треуголь-ник, у него отсутствуют средние и задние ноги, «Turkestan Kuldsha» (рукописная), «Kuldsha» (рукописная), «*striola* m. 1913» (рукописная), «Coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Trichalophus vittoides* var. *striola* Reitter, 1913» (с красной рамкой, рукописная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♂, верховья р. Джемени, Саур, 15.05.1910 (А.Г. Якобсон); 1♂, Джунгарский Алатау, С Коктумы на Ала-коле, 2900 м, 25.06.1962 (Г.С. Медведев); 2♀, хр. Саур, верховья Кендыр-лыка, 2000 м, 17–19.06.1986 (В.Г. Шиленков); 1♀, С склон хр. Тарбага-тай, верховья р. Карабути, 20 км Ю Аксуата, 1800–2600 м, 12.07.1986 (И.И. Кабак); 1♀, хр. Саур, ур. Жетысай, 20 км Ю Зайсана, 1200–2300 м, 18.07.1986 (И.И. Кабак); 1♀, долина р. Каркара, пос. Мынжылыс, 3500 м, 15.06.1990 (Е.В. Комаров); 1♀, Кунгей-Алатау, оз. Жасыколь, 3200 м, 24.06.1990 (Е.В. Комаров); 1♂, Заилийский Алатау, Большое Алмаатин-ское ущелье, 3000 м, 3.07.1995 (И.И. Кабак).

Кыргызстан. 1♂, Нарын (В. Доценко); 5♂, 2♀, Иссык-Куль, 15.05.1901 (Рюкбейль); 1♂, 1♀, там же, 7.08.1901 (Рюкбейль); 1♂, там же, Пржевальск (Куценко); 4♂, там же (А.Ф. Андреева); 1♂, Терской-Алатау, р. Чон-Кызыл-Су, 2500–2700 м, 2.08.1952 (В.А. Заславский); 1♀, Терской-Алатау, долина р. Каркара, 2600 м, 18.07.1989 (И.А. Бело-усов); 3♂, 2♀, Иссык-Кульская обл., долина р. Кель-Укёк, приток р. Чу, 3200–3400 м, 11.06.1993 (Г.Э. Давидьян).

Китай. 1♂, Музарт, 9000', 05.1915 (Рюкбейль); 1♀, Курук-Тар, 7000', 07.1915 (Рюкбейль).

Замечания. *Trichalophus vittatoides striola* был опи-сан по материалам из нескольких местонахождений.

Дополнение к описанию. Спинка головотрубки слабо расширена в основании, без медиальной бороздки. Лоб не вдавлен. 1-й и 2-й членики жгутика усиков тонкие, почти одинаковой длины, 7-й членик слабо поперечный.

Опушение тела из более или менее густых золотисто-бронзовых, беловатых и зеленоватых узких чешуек, бока переднеспинки с беловатыми чешуйками; 4-й промежуток надкрылий в вершинной половине с ярко-белыми чешуйками, формирующими полосу, оконтуренную по бокам оголенными покровами, бока надкрылий в беловатых чешуйках.

Длина тела самца 7–7.5 мм, ширина 2.6–2.8 мм. Длина тела самки 8.2–9.2 мм, ширина 3.3–3.6 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 1, ♀ 1; brl/rw: ♂ 1.25, ♀ 1; rw/eyl: ♂ 1.2, ♀ 2.14; frw/argw: ♂ 1, ♀ 1; frw/rw: ♂ 1.41, ♀ 1.33; rl/pl: ♂ 0.66, ♀ 0.71; rl/rw: ♂ 1.66, ♀ 1.53; mpw/apw: ♂ 1.23, ♀ 1.25; mpw/pl: ♂ 1.23, ♀ 1.25; mew/bew: ♂ 1.37, ♀ 1.3; mpw/bpw: ♂ 1.08, ♀ 1.05; el/mew: ♂ 1.63, ♀ 1.31; el/pl: ♂ 3, ♀ 3.12; el/rl: ♂ 4.5, ♀ 4.34.

Индексы лектотипа *Trichalophus vittatoides striola*, ♂: el/mew: 1.45; el/pl: 2.56; mew/bew: 1.24; mpw/apw: 1.37; mpw/bpw: 1.1; mpw/pl: 1.22.

Сравнительный диагноз. *Pseudalophus vittatoides striola comb. n.* очень близок к *P. pseudostricola sp. n.*, от которого отличается наличием оголенных участков по бокам светлой полосы на пятом промежутке надкрылий.

Распространение. Казахстан, Кыргызстан, Северо-Западный Китай.

Pseudalophus pseudostricola sp. n.
(Рис. 44, 89)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Казахстан, Семиречье, Верненский уезд, Каргалинка, 10.07.1922 (сборы Туркестанской энтомологической станции). Паратипы: 1♀ (ZIN), Семиреченская обл., Джаркентский уезд, р. Или, 11.05.1906 (В. Рюкбейль); 1♀ (ZIN), р. Нарын, 2.07.1909 (Рюкбейль); 2♂ (ZIN), Алтай, Саур, 21.06.1910 (А.Г. Якобсон); 1♀ (ZIN), Саур, р. Кендырлык, 1000 м, 24.06.1910 (А.Г. Якобсон); 12♂, 10♀ (ZIN), верховья р. Джемени, 15.05.1910 (А.Г. Якобсон); 6♂, 9♀ (ZIN), там же, 2150 м, 14–15.06.1910 (А.Г. Якобсон); 1♀ (ZIN), Курук-тар (хр. Кок-Теке), 07.1915, 7000' (Рюкбейль); 4♂ (ZIN), Кыргызстан, Семиреченская обл., Пржевальск (А.Ф. Андреева); 1♂, 1♀ (ZIN), Туркестан, Иссык-Куль, 7.08.1901 (Рюкбейль); 1♀ (ZIN), China, Xinjiang, N Tien-Shan ESE Shaty, 42°39'25"N / 80°42'57"E, 2465–3275 m, 2.07.2012 (I.I. Kabak); 1♀ (ZIN), China, Maillitau Mt. R., SW Toli, 45°30'34"N / 83°01'58"E, 2595 m, 27.07.2012 (I.I. Kabak).

Описание. Самец. Спинка головотрубки слабо расширена в основании, плоская, без медиальной бороздки, бока головотрубки отвесные. Лоб слабо вдавлен, в 1.25 раза шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков короткие и широкие, 1-й немного короче и шире 2-го, 2-й в 2.5 раза длиннее 3-го, 3–6-й членики округлые, 7-й сильно поперечный, шире остальных. Булава яйцевидная, длина в 2.5 раза больше ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.14 раза шире длины, на боках слабо закруглена, с явственными заглазничными лопастями, диск без медиального кия; в крупных густых точках большего размера, чем на голове.

Надкрылья овальные, наиболее широкие в средней части, в 1.64 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки явственные, расстояние между удлиненными точками в бороздках равно длине точки.

Пенис короткий, ламелла узкая, конусовидно сужена к закругленной, с широкой «пуговкой», вершине, которая не отогнута на дорсальную сторону.

Верх в редких золотисто-бронзовых и беловатых чешуйках, переднеспинка по бокам в густых беловатых чешуйках, надкрылья на вершине пришовных промежутков и в вершинной половине 4-го промежутка в беловатых чешуйках. Тело и ноги коричневые.

Длина тела 6.2–7 мм, ширина 2.8 мм.

Самка. Шире самца, головотрубка короче, более утолщенная в основании, усики немного тоньше, чем у самца, 7-й членик жгутика сильно поперечный, бока переднеспинки закругленные, диск переднеспинки со слабым тонким медиальным килем или без него. Длина тела 7.8–8 мм, ширина 3.2–3.3 мм.

Индексы arw/frw: ♂ 0.93, ♀ 1.11; brl/rw: ♂ 1.38, ♀ 1.12; rw/eyl: ♂ 1.3, ♀ 1.6; frw/argw: ♂ 1.06, ♀ 0.9; frw/rw: ♂ 1.23, ♀ 1.12; rl/pl: ♂ 0.71, ♀ 0.65; rl/rw: ♂ 1.76, ♀ 1.43; mpw/apw: ♂ 1.03, ♀ 1.41; mpw/pl: ♂ 0.87, ♀ 1.37; mew/bew: ♂ 1.18, ♀ 1.4; mpw/bpw: ♂ 0.96, ♀ 1.14; el/mew: ♂ 1.67, ♀ 1.47; el/pl: ♂ 3.03, ♀ 2.94; el/rl: ♂ 4.12, ♀ 4.47.

Сравнительный диагноз. По характеру опушения похож на *P. vittatoides striola comb. n.*, от которого отличается формой головотрубки, отсутствием на ней медиальной бороздки, неравными первыми двумя члениками жгутика, слабо удлиненным 7-м члеником жгутика усиков и отсутствием кия на переднеспинке самца, а также строением гениталий.

Рис. 47–64. Эдеагусы видов *Pseudalophus*, сверху.Figs 47–64. Aedeagi of *Pseudalophus* species, dorsal view.

47 – *P. sulcirostris* **comb. n.**; 48 – *P. ophthalmicus* **sp. n.**; 49 – *P. pauperculus* **comb. n.**; 50 – *P. subnudus* **comb. n.**; 51 – *P. krauseanus*; 52 – *P. pubifer* **comb. n.**; 53 – *P. cinereus*; 54 – *P. setosus* **sp. resurr., comb. n.**; 55 – *P. borisaxius* **sp. n.**; 56 – *P. boeberi* **comb. n.**; 57 – *P. subcostatus* **comb. n.**; 58 – *P. giganteus* **sp. n.**; 59 – *P. vladimiri* **sp. n.**; 60 – *P. eximius* **comb. n.**; 61 – *P.* sp. aff. *quadripunctatus*; 62 – *P. galinae* **sp. n.**; 63 – *P. arnoldii* **sp. n.**; 64 – *P. nigrofemorialis* **comb. n.**

Рис. 65–91. Эдеагусы видов *Pseudalophus*, сверху.

Figs 65–91. Aedeagi of *Pseudalophus* species, dorsal view.

65 – *P. ruckbeilorum* sp. n.; 66 – *P. semenovi* sp. n.; 67 – *P. kashgarensis* comb. n.; 68 – *P. jacobsoni* sp. n.; 69 – *P. davidiani* sp. n.; 70 – *P. terminassiani* sp. n.; 71 – *P. edmundi* sp. n.; 72 – *P. ilya* sp. n.; 73 – *P. grabantae* sp. n.; 74 – *P. igori* sp. n.; 75 – *P. quadrifasciatus* comb. n.; 76 – *P. lentus* comb. n.; 77 – *P. ferganensis* comb. n.; 78 – *P. jaegeri* sp. n.; 79 – *P. napolovi* sp. n.; 80 – *P. incarinatus* comb. n.; 81 – *P. vittatus* comb. n.; 82 – *P. solodovnikovi* sp. n.; 83 – *P. regularis* comb. n.; 84 – *P. inops* sp. n.; 85 – *P. lineatus* comb. n.; 86 – *P. vittatoides vittatoides* comb. n.; 87 – *P. vittatoides dzhungaricus* subsp. n.; 88 – *P. vittatoides striola* comb. n.; 89 – *P. pseudostriola* sp. n.; 90 – *P. humeralis* comb. n.; 91 – *P. arrogans* comb. n.

Распространение. Казахстан, Кыргызстан, Китай.

Этимология. В названии отражена визуальная близость вида к *P. vittatoides striola comb. n.*

Pseudalophus humeralis (Gebler, 1834), **comb. n.**

(Рис. 45, 90)

Alophus humeralis Gebler, 1834: 297.

Типовой материал не изучен. Вид определен по таблице Рейттера [Reitter, 1913].

Материал. Казахстан. 1♂, 1♀, Джаркентский уезд, Кегель, 2.08.1910 (Рюкбейль); 1♂, Джаркентский уезд, р. Или, 11.05.1906 (Рюкбейль); 1♀, Саур, р. Кендерлык, 1000 м, 24.06.1910 (А.Г. Якобсон); 2♂, 1♀, Саур, верховья р. Джемени, 2150 м, 15.06.1910 (А.Г. Якобсон); 1♂, Алтай, Саур, 21.06.1910 (А.Г. Якобсон); 1♂, Джаркентский уезд, 5000' (= 1524 м), 05.1915 (Рюкбейль); 1♀, Джунгарский Алатау, Текели, 30.05.1982 (В.Н. Прасолов).

Китай. 3♂, 2♀, Xinjiang, N bank of Juldus Major Valley, left bank of Ish-Juldus, 2880 м, 20.07.2001 (И.И. Кабак).

Дополнение к описанию. Самец. Спинка головотрубки длинная и узкая, без медиальной бороздки, лоб равен ширине спинки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков примерно равные, в 3 раза длиннее ширины, в 2.5 раза длиннее слабо удлинённого 3-го, 4-й членик овальный, остальные округлые, одинаковые, 7-й наиболее широкий. Булава удлинённая, в 3 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.26 раза шире длины, по бокам закруглена, диск в крупных густых точках, более крупных, чем на голове, с тонким медиальным килем.

Надкрылья овальные, слабо удлинённые, в 1.61 раза длиннее ширины, промежутки широкие и плоские, точечные бороздки явственные.

Пенис короткий, ламелла конусовидно сужена к широко закругленной вершине без «пуговики».

Опушение из коричневатых и беловатых чешуек, рыхло расположенных на верхней поверхности тела, на надкрыльях густые беловатые чешуйки расположены на вершине пришовных промежутков, на вершинной половине 4-го промежутка и по бокам. Тело темно-коричневое, усики коричневые, ноги ржаво-красные или коричневые.

Длина тела 7.2–7.7 мм, ширина 2.8–3 мм.

Самка. Тело немного шире, чем у самца. Спинка головотрубки с широкой и глубокой медиальной бороздкой. Переднеспинка слабо поперечная, бока надкрылий выпуклые. Длина тела 8–8.4 мм, ширина 3.2–3.4 мм.

Индексы arg/frw : ♂ 1, ♀ 1.05; brl/rw : ♂ 1.66, ♀ 1.41; rw/eyl : ♂ 0.14, ♀ 1.2; frw/arw : ♂ 1, ♀ 0.94; frw/rw : ♂ 1.25, ♀ 1.41; rl/pl : ♂ 0.83, ♀ 0.65; rl/rw : ♂ 2.08, ♀ 1.75; mpw/apw : ♂ 1.16, ♀ 1.31; mpw/pl : ♂ 1.16, ♀ 1.31; mew/bew : ♂ 1.54, ♀ 1.44; mpw/bpw : ♂ 1, ♀ 1.02; el/mew : ♂ 1.57, ♀ 1.63; el/pl : ♂ 3, ♀ 3.46; el/rl : ♂ 3.6, ♀ 5.28.

Сравнительный диагноз. Относится к группе мелких видов с продольной светлой полосой на пятом промежутке надкрылий. От близкого *P. vittatoides vittatoides comb. n.* хорошо отличается отсутствием косого пятна посередине светлой продольной полосы на надкрыльях, которая не оконтурена по бокам оголенными покровами. От *P. pseudostricola sp. n.* отличается тонкой головотрубкой, не расширенной в основании, и удлинёнными, одинаковой длины, первыми двумя члениками жгутика усиков.

Распространение. Казахстан: Джунгарский Алатау; Китай: Юлдуз.

Pseudalophus arrogans (Faust, 1883), **comb. n.**

(Рис. 46, 91)

Alophus arrogans Faust, 1883: 120.

Trichalophus arrogans: Байтенов, 1974а: 163.

Типовой материал. 1♂, лектотип *Alophus arrogans* Faust, 1883 (SNSD), обозначен здесь, жук наколот на булаву, у него отсутствуют левые средняя и задняя ноги, «♂ fl. Sson Kul Bolosoglo» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «858» (печатная), «arrogans» (рукой Р. Краузе), «858» (печатная), «V. Grebennikov temporary label #29 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная); 1♂, паралектотип, маленький коричневый квадрат, «♂ fl. Tamgi» (небольшая, рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «Туре» (красный прямоугольник), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «arrogans» (рукой Р. Краузе), «859» (печатная), «V. Grebennikov temporary label #37 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная); 1♂, паралектотип, «fl. Tar-Su Akinin» (рукописная), «Coll. J. Faust Ankauf 1900» (желтая, печатная), «Туре» (красный прямоугольник, печатная), «Staat. Museum für Tierkunde, Dresden» (печатная), «852» (печатная), «V. Grebennikov temporary label #30 remove and destroy after Jan. 01 2018» (печатная).

Материал (ZIN). Казахстан. 1♀, Туркестан, Орловка, окр. Аулие-Ата (= Тараз); 2♂, Александровский хребет, Догут-Тау, 5–8.06.1901; 1♀, Александровский хребет, перевал Аксу, 8.07.1913 (Н.Д. Чернов); 1♂, Заилийский Алатау, Тау-Чилик, 2.07.1919; 1♀, Заилийский Алатау, Каскелен, 14.09.1980 (И.А. Белоусов); 1♂, Кунгей Алатау, оз. Жасыколь, 3200 м, 24.06.1990 (Е.В. Комаров); 1♀, Заилийский Алатау, Большое Алма-Атинское ущелье, 2500 м, 4–20.06.1993 (А.В. Пучков); 1♂, 1♀, С Джунгарского Алатау, верховья левого притока р. Айдаусай (бассейн р. Аксу), 2600–3000 м, 12.08.1994 (И.И. Кабак); 1♀, Заилийский Алатау, Большое Алма-Атинское ущелье, 3000 м, 3.07.1995 (И.И. Кабак).

Кыргызстан. 2♂, Turkest., Сон-Куль; 1♂, Пржевальск, (А.Ф. Андreeva); 1♂, Семиречье, перевал Каракала, 1–2.07.1910 (Рюкбейль); 23♂, 19♀, Семиречье, Пишпекский уезд, Александровский хребет, р. Каракол, 27–30.07.1913 (Н.Д. Чернов); 2♂, 1♀, Пишпекский уезд, Чон-Чичкан, р. Каракол, 31.07.1913 (Н.Д. Чернов); 8♂, 3♀, Пишпекский уезд, Сусамырский хребет, пер. Кум Бель, 12.08.1913 (Н.Д. Чернов); 2♂, Пишпек, 11.07.1930 (Сигаев); 1♂, Терской-Алатау, Ю Каракала, холодная пустыня, 3600 м, 17–22.07.1934 (Каршаров); 3♂, 2♀, Иссык-Куль, Кунгей Алатау, Чолпон-Ата, 48°39'N / 77°05'E, 3600 м, 22.09.1980 (И.А. Белоусов); 1♀, р. Талды-булак, р. Туюк, 12–14.05.1986 (И.А. Белоусов); 1♂, хр. Терской-Алатау, р. Джука, 2000–2600 м, 4.07.1986 (И.А. Белоусов); 3♂, 4♀, хр. Терской-Алатау, истоки р. Джукучак (бассейн р. Джука), 3300–3500 м, 9.07.1989 (И.А. Белоусов); 1♂, хр. Терской Алатау, р. Кашктер, приток р. Джуки (Джукучак), 3000 м, 11–12.07.1989 (И.А. Белоусов); 1♀, Пржевальск (= Каракол), 48°30'N / 78°23'E, устье р. Каракол, 2000 м, 16.07.1989 (И.И. Кабак); 2♀, Киргизский хр., курорт Иссык-Ата, 2200–2600 м, 10–11.05.1990 (И.А. Белоусов); 1♂, 1♀, Иссык-Кульская обл., долина р. Кель-Укёк, приток р. Чу, 3200–3400 м, 11.06.1993 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 5♀, Inner Tien-Shan, E Sonkul, Kalmakashu Pass, 3100 м, 16.06.1993 (Г.Э. Давидьян); 1♂, оз. Сонг-Куль, рудн. Каракече, 3000 м, 19.06.1993 (Г.Э. Давидьян).

Замечания. В коллекции ZIN есть 2 самца из типового местонахождения (топотипы) с этикетками: «Сон-Куль» (рукописная), «Turkest» (печатная), «*Alophus arrogans n. sp.* Faust» (рукописная).

Дополнение к описанию. Самец. Бока головотрубки отесные, спинка без медиальной бороздки, в густых точках. Лоб шире спинки головотрубки у основания усиков. 1-й и 2-й членики жгутика усиков удлинённые, одинаковой длины, 3–6-й округленные, 7-й слабо поперечный, шире остальных. Булава удлинённая, в 2.91 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая в вершинной половине, в 1.15 раза шире длины, с явственными заглазничными лопастями, диск в крупных густых точках, таких же, как на голове, без медиального кия.

Надкрылья овальные, в 1.73 раза длиннее ширины. Промежутки широкие, плоские, точечные бороздки слабо заметны.

Пенис на заостренной вершине с «пуговкой».

Опушение переднеспинки и надкрылий из равномерно расположенных густых тонких золотистых, коричневых и беловатых чешуек; головотрубка над глазами и переднеспинка на боках с широкой полоской из белых чешуек, надкрылья с укороченной полоской на 4–6-м промежутках с расширенной частью посередине, по сторонам оконтурена узкими оголенными полосками, пришовные промежутки в вершинной половине с беловатыми чешуйками. Тело, ноги и усики темно-коричневые.

Длина тела самца 6.5–7.4 мм, ширина 2.5–2.8 мм.

Длина тела самки 7–7.4 мм, ширина 3–3.2 мм.

Индексы: arw/frw: ♂ 0.97–1, ♀ 1.05–1.09; brl/rw: ♂ 1.25–1.45, ♀ 1.16–1.45; rw/eyl: ♂ 1.2–1.33, ♀ 1.38–1.75; frw/arw: ♂ 1–1.02, ♀ 1.05–1.09; frw/rw: ♂ 1.32–1.45, ♀ 1.08–1.28; rl/pl: ♂ 1.42–1.5, ♀ 1.34–1.36; rl/rw: ♂ 1.78–1.87, ♀ 1.22–1.8; 1afl/2afl: ♂ 0.66–0.71, ♀ 0.83–0.87; scl/1afl: ♂ 3.37–6, ♀ 4–6; scl/2afl: ♂ 2.25–5, ♀ 3.5–5; mpw/apw: ♂ 1.37–1.46, ♀ 1.26–1.31; mpw/pl: ♂ 1.23–1.25, ♀ 1.15–1.18; mew/bew: ♂ 1.27–1.42, ♀ 1.5–1.6; mpw/bpw: ♂ 1.05–1.18, ♀ 1.05–1.1; el/mew: ♂ 1.59–1.64, ♀ 1.62–1.66; el/pl: ♂ 2.73–3, ♀ 3.03–3.25; el/rl: ♂ 1.82–2.1, ♀ 2.22–2.47; 1ahl/2ahl: ♂ 1.81–2, ♀ 2.14–2.5; 1apl/2apl: ♂ 1.25–1.42, ♀ 1.4–2.5; 1tl/1apl: ♂ 3–3.2, ♀ 2.7–4; 3tl/1ahl: ♂ 2, ♀ 2–2.6; ptbl/1tl: ♂ 2.16–2.18, ♀ 2.5–2.59; ptbl/3tl: ♂ 1.62–1.75, ♀ 2.25–2.33.

Индексы голотипа *Alophus arrogans*, ♂: el/mew: 1.52; el/pl: 2.78; mew/bew: 1.37; mpw/apw: 1.42; mpw/bpw: 1.23; mpw/pl: 1.23.

Сравнительный диагноз. Относится к мелким видам, диск переднеспинки которых без продольного медиального кия. Отличается надкрыльями с яркими светлыми чешуйками на вершине пришовных промежутков, а также посередине 4-го и 5-го промежутков, ограниченных по бокам оголенными полосками.

Распространение. Казахстан: Джунгарский Алатау, Заилийский Алатау; Кыргызстан: хребет Терской Алатау.

Определительная таблица видов рода *Pseudalophus* из Средней Азии, Казахстана и Северо-Западного Китая

- 1(4). Глаза сильно выпуклые. Пришовные промежутки надкрылий в вершинной части не сужены и не приподняты.
- 2(3). Спинка головотрубки параллельносторонняя, с широкой медиальной бороздкой, ширина головотрубки у места прикрепления усиков равна ширине лба. Переднеспинка слабо поперечная, слабо расширена в вершинной половине, медиальный киль на диске почти незаметен *P. sulcirostris* **comb. n.**
- 3(2). Спинка головотрубки слабо сужена к вершине, с узкой и глубокой медиальной бороздкой, ширина головотрубки у места прикрепления усиков меньше ширины лба. Переднеспинка поперечная, сильно расширена в средней части, медиальный киль укорочен *P. ophthalmicus* **sp. n.**
- 4(1). Глаза уплощенные или слабо выпуклые. Пришовные промежутки надкрылий в вершинной части слабо сужены и более или менее приподняты.
- 5(10). Головотрубка с глубокой предглазничной бороздкой, спинка с тонкой, слабо заметной медиальной бороздкой, в крупных густых точках. Тело в грубых точках и жестких длинных щетинках.
- 6(7). Промежутки надкрылий в мелких густых точках, более или менее густо покрыты чешуйками, пришовные промежутки в вершинной части сдавлены с боков, образуют горбовидный выступ. Жгутик усиков с длинными и тонкими члениками *P. pauperculus* **comb. n.**
- 7(6). Промежутки надкрылий оголенные, в грубых крупных точках, пришовные промежутки в вершинной части не сдавлены с боков, без горбовид-

ного выступа. Членики жгутика усиков слабо удлиненные и более широкие.

- 8(9). 1-й и 2-й членики жгутика усиков более чем в 2 раза длиннее ширины, 2-й немного длиннее 1-го. Переднеспинка поперечная, в 1.17 раза шире длины *P. subnudus* **comb. n.**
- 9(8). 1-й и 2-й членики жгутика усиков менее удлиненные, одинаковой длины, меньше чем в 2 раза длиннее ширины. Переднеспинка почти квадратная, в 1.09 раза шире длины *P. krauseanus* **comb. n.**
- 10(5). Головотрубка без предглазничной бороздки.
- 11(12). Нечетные промежутки надкрылий выпуклые, особенно 3-й и 5-й. Спинка головотрубки с тонкой, глубокой медиальной бороздкой. Переднеспинка слабо поперечная, диск в густых глубоких точках, со слабым медиальным килем или без него *P. pubifer* **comb. n.**
- 12(11). Промежутки надкрылий уплощены.
- 13(16). Надкрылья покрыты прижатыми чешуйками и торчащими жесткими щетинками, хорошо заметными при осмотре сбоку.
- 14(15). Тело вальковатое, надкрылья со сглаженными плечами, промежутки в однородном покрове из серых и коричневатых чешуек, без контрастных пятен *P. cinereus* **comb. n.**
- 15(14). Тело удлиненное, надкрылья с хорошо развитыми плечами, в основной и вершинной половине с двумя светлыми крупными пятнами, иногда соединенными в широкую продольную полосу *P. setosus* **sp. resurr., comb. n.**
- 16(13). Надкрылья в прижатых чешуйках, без торчащих щетинок.
- 17(30). Пришовные промежутки надкрылий в вершинной части сдавлены с боков, сильно горбовидно выпуклые. Спинка головотрубки с широкой, более или менее глубокой медиальной бороздкой, в густых мелких точках.
- 18(19). Ноги рыжие или светло-коричневые. Надкрылья в густых длинных прижатых рыжих чешуйках, которые в латеральной проекции, особенно на вершинном скате надкрылий, слабо приподняты (не путать с щетинками) *P. borisaxius* **sp. n.**
- 19(18). Ноги черные.
- 20(27). Тело самца узкое и вытянутое, самки – широкоовальное.
- 21(22). Надкрылья без явственных плеч. Булава усиков удлиненно-овальная, в 2.14–2.5 раза длиннее ширины *P. boeberi* **comb. n.**
- 22(21). Надкрылья с развитыми плечами. Булава усиков веретеновидная, в 2.9–3.4 раза длиннее ширины.
- 23(26). 1-й и 2-й членики жгутика усиков удлиненные, одинаковой длины.
- 24(25). 3-й членик жгутика усиков округленный или коротко-овальный, 4–7-й овальные или шаровидные. Диск переднеспинки в крупных густых точках. Надкрылья с пятнами из светлых чешуек или одноцветные. 5-й абдоминальный вентрит с узким медиальным вдавлением *P. subcostatus* **comb. n.**
- 25(24). 3-й, 4-й и 7-й членики жгутика усиков удлиненные. Тело в однородном опушении. Переднеспинка в двойной пунктировке: крупные точки покрыва-

- ют большую часть диска, мелкие точки находятся преимущественно рядом с медиальным килем. 5-й абдоминальный вентрит с неглубоким медиальным вдавлением *P. giganteus* **sp. n.**
- 26(23). 1-й членик жгутика усиков в 1.5 раза короче 2-го. Верх в однородных сероватых или коричневатых чешуйках *Ps. vladimiri* **sp. n.**
- 27(20). Тело самца и самки широкое овальное или обратно-яйцевидное.
- 28(29). Спинка головотрубки с широкой, слабо углубленной медиальной бороздкой, продолженной до лба. Диск переднеспинки в крупных грубых точках, с укороченным медиальным килем, а также с зернышками по бокам. Надкрылья одноцветные, в серых удлинённых ланцетовидных чешуйках, иногда с одним или двумя вытянутыми светлыми пятнами на 5–6-м промежутках в средней части и у вершины. Голени в отстоящих длинных густых щетинках. У самки 5-й вентрит с широким медиальным вдавлением *P. eximius* **comb. n.**
- 29(28). Спинка головотрубки с глубокой медиальной бороздкой. Диск переднеспинки в крупных точках и с тонким килем по всей длине. Надкрылья в густых рыжих чешуйках и с двумя яркими светлыми пятнами на 4–6-м промежутках в средней части и у вершины, а также с размазанным пятном на плечах *P. sp. aff. quadripunctatus*
- 30(17). Пришовные промежутки надкрылий в вершинной части не сдавлены с боков, без горбовидной выпуклости.
- 31(57). Ноги черные или темно-коричневые.
- 32(48). 8-й промежуток надкрылий в виде продольной темной полоски, в редких и тонких чешуйках.
- 33(34). Бока переднеспинки не оголены, в редких тонких чешуйках, без темной контрастной полоски. Надкрылья однотонные, в медно-золотистых и беловатых чешуйках. Спинка головотрубки с продольной тонкой медиальной бороздкой. Глаза плоские или слабо выпуклые. Переднеспинка квадратная, с тонким нитевидным медиальным килем *P. davidiani* **sp. n.**
- 34(33). Бока переднеспинки оголены, темные, без чешуек или с редкими тонкими чешуйками, резко контрастируют с остальной поверхностью.
- 35(42). Надкрылья на пришовных промежутках с продольной темной полоской, покрытой редкими тонкими чешуйками.
- 36(37). 7-й членик жгутика усиков удлинённый. – Спинка головотрубки слабо расширена в основании, без медиальной бороздки. Переднеспинка слабо поперечная, в густых точках и с тонким нитевидным медиальным килем. Надкрылья удлинённо-овальные, кончики надкрылий шиповидно оттянуты. Пришовные промежутки, вершина 3-го и 4-го промежутков, а также бока надкрылий голые, остальная поверхность в плотных желтых чешуйках *P. galinae* **sp. n.**
- 37(36). 7-й членик жгутика усиков поперечный.
- 38(39). Переднеспинка квадратная, наиболее широкая у вершины, с предвершинной поперечной перетяжкой и крупными заглазничными лопастями, диск с тонким медиальным килем. Головотрубка широкая в основании, слабо сужена к вершине, спинка без медиальной бороздки, лоб посередине с крупной межглазничной ямкой. Надкрылья удлинённые, в желтовато-золотистом опушении, формирующем полосатый рисунок. Чешуйки наиболее редкие на пришовных промежутках, 4-м и 6–7-м промежутках. На 5-м и 8-м промежутках чешуйки преимущественно беловатые *P. arnoldii* **sp. n.**
- 39(38). Переднеспинка слабо поперечная, с округленными боками, без поперечной предвершинной перетяжки, диск без медиального кия.
- 40(41). Головотрубка слабо расширена в основании, спинка с медиальной бороздкой. 1-й и 2-й членики жгутика усиков овальные, немного длиннее ширины. Надкрылья с беловатыми и перламутровыми чешуйками основного фона и оголенными участками с редкими чешуйками в средней части пришовных и 3-го промежутков и в вершинной части 4-го и 5-го *P. nigrofemorales* **comb. n.**
- 41(40). Головотрубка не расширена в основании. 1-й и 2-й членики жгутика усиков тонкие, удлинённые, в 2 раза длиннее ширины. Пришовные промежутки, вершина 2-го, 4–6-й и основание 8-го промежутков, а также редкие пятна на промежутках в тонких редких чешуйках *P. ruckbeilorum* **sp. n.**
- 42(35). Надкрылья на пришовных промежутках без темной продольной полоски.
- 43(44). Тело самца стройное, удлинённое, у самки овальное. Спинка головотрубки со слабой медиальной бороздкой, наиболее заметной у самки. Переднеспинка самца квадратная, без медиального кия, самки – слабо поперечная, с тонким слабо заметным килем. Плечи надкрылий, 8-й промежуток почти до вершины, пятно у щитка и предвершинное короткое пятно на 3–4-м промежутках черные *P. semenovi* **sp. n.**
- 45(44). Тело самца и самки шире. Спинка головотрубки плоская, без медиальной бороздки.
- 46(47). Переднеспинка слабо поперечная, с закругленными боками, диск с тонким медиальным килем. Надкрылья в равномерном сером опушении, плечи и основание 8-го промежутка темные *P. kashgarensis* **comb. n.**
- 47(46). Переднеспинка квадратная, по бокам сильно выпуклая, диск в редком опушении в центре и с отчетливыми светлыми чешуйками по бокам. Надкрылья в медных и беловатых чешуйках, формирующих неясный пятнистый рисунок, с голыми участками на плечах, на основании 8-го промежутка и перед вершиной на 3–4-м промежутках *P. jacobsoni* **sp. n.**
- 48(32). 8-й промежуток надкрылий не оголен, иногда в виде продольной темной полоски, покрытой темными чешуйками.
- 49(54). Бока головотрубки отвесные.
- 50(51). Спинка головотрубки с широкой и глубокой медиальной бороздкой. 1-й членик жгутика усиков немного короче 2-го. Надкрылья в однообразном сероватом опушении, щиток в густых белых чешуйках. – Переднеспинка квадратная, с широким медиальным килем *P. terminassiani* **sp. n.**

- 51(50). Спинка головотрубки без медиальной бороздки, в густых точках, лоб с крупной межглазничной ямкой. Надкрылья в однообразном покрытии из сероватых чешуек.
- 52(53). Тело широкое. Переднеспинка сильно поперечная, с широким и уплощенным медиальным килем. 3–7-й членики жгутика усиков поперечные. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины *P. edmundi* **sp. n.**
- 53(52). Тело узкое. Переднеспинка поперечная, с закругленными боками, диск с узким медиальным килем. 3–7-й членики жгутика усиков округленные. 2-й членик передних лапок поперечный *P. ilyai* **sp. n.**
- 54(49). Бока головотрубки поперечно выпуклые, спинка без медиальной бороздки.
- 55(56). 7-й членик жгутика усиков поперечный. Булава усиков удлинено-веретеновидная. Переднеспинка слабо поперечная, с тонким блестящим килем. Надкрылья в редком сером опушении, щиток в густых беловатых чешуйках *P. grabantae* **sp. n.**
- 56(55). 7-й членик жгутика усиков удлинено-треугольный. Булава усиков удлинено-овальная. Переднеспинка квадратная, без медиального кила. Надкрылья на участках с разреженным опушением покрыта небольшими группами светлых чешуек, щиток не выделяется цветом на фоне надкрылий ... *P. igori* **sp. n.**
- 57(31). Ноги рыжие или светло-коричневые.
- 58(59). Переднеспинка шаровидная. Надкрылья в однородном опушении из серых ланцетовидных чешуек, щиток в густых светлых чешуйках *P. globicollis* **comb. n.**
- 59(58). Переднеспинка другой формы.
- 60(65). Диск переднеспинки без медиального кила.
- 61(62). Надкрылья в однообразном опушении из желтоватых густых чешуек *P. napolovi* **sp. n.**
- 62(61). Чешуйки на надкрыльях формируют пятна или продольные полосы.
- 63(64). Надкрылья с двумя пятнами. Бока головотрубки, диск переднеспинки, плечи, боковой край надкрылий и шов на вершине, а также два косых пятна на 3–5-м промежутках в ярких белых чешуйках *P. incarinatus* **comb. n.**
- 64(63). Надкрылья со светлым пятном посередине 3-го и 4-го промежутков, от которого отходит к вершине светлая полоска, оконтуренная оголенными покровами черного цвета. Полосы по бокам переднеспинки и плечи надкрылий в густых белых чешуйках *P. arrogans* **comb. n.**
- 65(60). Диск переднеспинки с медиальным килем.
- 66(73). Каждое надкрылье с двумя отдельными, не соединяющимися друг с другом белыми контрастными пятнышками.
- 67(70). Переднеспинка самца квадратная, самки – слабо поперечная.
- 68(69). Спинка головотрубки самца плоская или со слабой медиальной бороздкой, самки – с широкой бороздкой. 7-й членик жгутика усиков и булава удлиненные. Кончики надкрылий заострены, у самки обычно сильно оттянуты. Плечи часто в светлых чешуйках; заднее пятно охватывает четыре промежутка надкрылий *P. quadrifasciatus* **comb. n.**
- 69(68). Спинка головотрубки самца и самки без медиальной бороздки. 7-й членик жгутика усиков слабо поперечный, булава веретеновидная. Пятна на надкрыльях меньшего размера, заднее пятно занимает три промежутка, плечи обычно без светлых чешуек *P. lentus* **comb. n.**
- 70(67). Переднеспинка самца слабо поперечная, самки – сильно поперечная.
- 71(72). Головотрубка прямая, не сужена к вершине; спинка головотрубки у самца без бороздки, у самки со слабой широкой бороздкой. Переднеспинка с широким килем, диск в густой пунктировке *P. ferganensis* **comb. n.**
- 72(71). Головотрубка сужена к вершине, спина с тонкой срединной бороздкой; лоб широкий. Диск переднеспинки с коротким и узким медиальным килем. 3–4-й промежутки часто оголенные или в редких чешуйках, в средней части и перед вершиной с редкими белыми чешуйками, формирующими рыхлые пятна, иногда без пятен *P. jaegeri* **sp. n.**
- 73(66). Надкрылья с полосками или пятнышками, соединяющимися друг с другом.
- 74(87). Надкрылья с одной светлой полоской из густых чешуек, расположенной на одном или трех промежутках, почти по всей длине.
- 75(78). Надкрылья со светлой широкой продольной полоской на 4–6-м промежутках.
- 76(77). Спинка головотрубки самца со слабой медиальной бороздкой или без нее, самки – с хорошо развитой бороздкой. Переднеспинка слабо поперечная. 1-й промежуток надкрылий на вершине в густых беловатых чешуйках, иногда пришовный и 2-й промежуток в золотистых чешуйках *P. vittatus* **comb. n.**
- 77(76). Спинка головотрубки у обоих полов с явственной широкой медиальной бороздкой. Переднеспинка поперечная, бока в густых беловатых чешуйках. Пришовный промежуток с более или менее густыми светлыми чешуйками по всей длине ... *P. solodovnikovi* **sp. n.**
- 78(75). Надкрылья с полоской из густых светлых чешуек на 4-м промежутке.
- 79(82). Головотрубка расширена в основании, лоб немного вдавлен, глаза слабо выпуклые.
- 80(81). Спинка головотрубки у обоих полов с явственной медиальной бороздкой, наиболее широкой у самки. Переднеспинка поперечная, сильно закругленная по бокам, с латеральной продольной беловатой полосой. Надкрылья на 4-м промежутке с явственной белой полоской *P. regularis* **comb. n.**
- 81(80). Головотрубка самца без бороздки, самки – с узкой нитевидной бороздкой. Переднеспинка слабо поперечная, без беловатых латеральных полосок. Надкрылья на 5-м промежутке без явственной беловатой полоски, или она рыхлая *P. inops* **sp. n.**
- 82(79). Головотрубка не расширена в основании.
- 83(84). Нечетные промежутки надкрылий в редких чешуйках, формирующих контрастные полосы на пришовных, 2-м, 4-м и 8-м промежутках, ширина

- которых немного уже промежутков. Переднеспинка с медиальными и латеральными продольными светлыми полосками. Изредка полосатый рисунок сильно редуцирован и окраска надкрылий однотонная *P. lineatus* **comb. n.**
- 84(83). Продольная светлая полоска имеется только на 4-м промежутке надкрылий.
- 85(86). Светлая полоска на 4-м промежутке оконтурена по бокам оголенными покровами, посередине с косым пятном, немного шире промежутка. Пришовные промежутки надкрылий без светлых чешуек. Щиток, бока переднеспинки и надкрылий со светлыми чешуйками *P. vittatoides vittatoides* **comb. n.**
- 86(85). Светлая полоска на 4-м промежутке не оконтурена по бокам оголенными покровами, посередине и перед вершиной с косыми пятнами немного шире промежутка. Пришовные промежутки надкрылий в редких светлых чешуйках. Переднеспинка с медиальной и латеральными светлыми полосками, боковая полоска надкрылий слабо выражена *P. vittatoides dzhungaricus* **subsp. n.**
- 87(74). Надкрылья со светлой полоской из густых чешуек в вершинной половине только 4-го промежутка.
- 88(89). Светлая полоска на 4-м промежутке надкрылий оконтурена по бокам оголенными покровами. Переднеспинка и бока надкрылий со светлыми полосками *P. vittatoides striola* **comb. n.**
- 89(88). Светлая полоска на 4-м промежутке надкрылий не оконтурена оголенными частками.
- 90(91). Головотрубка широкая в основании. 1-й членик жгутика усиков широкий, короче 2-го. 2-й членик задних лапок поперечный *P. pseudostricola* **sp. n.**
- 91(90). Головотрубка узкая в основании. 1-й и 2-й членики жгутика усиков одинаково удлиненные. 2-й членик задних лапок удлиненный *P. humeralis* **comb. n.**
- Key to the species of the genus *Pseudalophus* from Central Asia and northwestern China**
- 1(4). Eyes strongly convex. Sutural intervals of elytra not narrowed and not elevated at apex.
- 2(3). Rostral dorsum not narrowed towards apex, with wide medial groove, width of rostral at antennal attachment equal to frons width. Pronotum slightly transverse, slightly widened in apical half, medial keel on disc almost invisible *P. sulcirostris* **comb. n.**
- 3(2). Rostral dorsum slightly narrowed towards apex, with narrow and deep medial groove, width of rostrum at antennal attachment less than frons width. Pronotum transverse, strongly widened at middle, medial carina shortened *P. ophthalmicus* **sp. n.**
- 4(1). Eyes flattened or slightly convex. Sutural intervals slightly narrowed and more or less elevated at apex.
- 5(10). Rostrum with deep preorbital groove, rostral dorsum with fine, poorly visible medial groove, with large dense punctures. Body with coarse punctures and hard long setae.
- 6(7). Subsutural intervals of elytra compressed from sides apically and form a hump-shaped convexity, elytral intervals with fine dense punctures, more or less densely covered with scales. Flagellomeres long and narrow *P. pauperculus* **comb. n.**
- 7(6). Sutural intervals of elytra not compressed from the sides apically and without hump-shaped convexity, elytral intervals glabrous, with coarse large punctures. Flagellomeres slightly elongated and thicker.
- 8(9). Flagellomeres 1 and 2 more than 2 times as long as wide, the 2nd flagellomere slightly longer than the 1st one. Pronotum transverse, 1.17 times as wide as long *P. subnudus* **comb. n.**
- 9(8). Flagellomeres subequal in length, shorter, less than 2 times as long as wide. Pronotum almost square, 1.09 times as wide as long *P. krauseanus* **comb. n.**
- 10(5). Rostrum without antorbital groove.
- 11(12). Odd elytral intervals convex, especially 3rd and 5th. Rostral dorsum with narrow deep medial groove. Pronotum slightly transverse, disc with dense deep punctures, with or without shallow medial keel *P. pubifer* **comb. n.**
- 12(11). Elytral intervals flattened.
- 13(16). Elytra covered with recumbent scales and erect strong setae, distinctly visible from lateral view.
- 14(15). Body robust, elytra with smoothed humeri, intervals with uniform pubescence of gray and brownish scales, without contrasting spots *P. cinereus* **comb. n.**
- 15(14). Body slender, elongate, elytra with well-developed humeri, with two large light spots at basal and apical portions or with spots connected into wide longitudinal stripe *P. setosus* **sp. resurr., comb. n.**
- 16(13). Elytra with recumbent scales, without erected setae.
- 17(30). Sutural intervals of elytra compressed from the sides in apically, strongly hump-shaped convex. Rostral dorsum with wide, more or less deep medial groove, with dense fine punctures.
- 18(19). Legs reddish or light brown. – Elytra densely pubescent with long, recumbent, reddish scales, which are slightly erected from lateral view, especially at apical slope of elytra (not to be confused with setae) *P. borisaxius* **sp. n.**
- 19(18). Legs black.
- 20(27). Male body narrow, elongate, female body broadly oval.
- 21(22). Elytra without distinct humeri. Antennal club elongate-oval, 2.14–2.5 times as long as wide *P. boeberi* **comb. n.**
- 22(21). Elytra with developed humeri. Antenna club fusiform, 2.9–3.4 times as long as wide.
- 23(26). Flagellomeres 1 and 2 elongate, subequal in length.
- 24(25). Flagellomere 3 round or short-oval, 4–7th ones oval or spherical. Disc of pronotum with large, dense punctures. Elytra with spots of light scales or monochromatic. Last abdominal ventrite with narrow medial depression *P. subcostatus* **comb. n.**
- 25(24). Flagellomeres 3, 4 and 7 elongated. – Body uniformly pubescent. Pronotum with double puncturation: small punctures near the medial carina and larger punctures over most of disc. Last abdominal ventrite with superficial longitudinal depression *P. giganteus* **sp. n.**

- 26(23). 1st flagellomere 1.5 times shorter than 2nd. Dorsal side of body with uniform grayish or brownish scales ...
..... *P. vladimiri* **sp. n.**
- 27(20). Male and female body wide, oval or inversely ovoid.
- 28(29). Rostral dorsum with wide, slightly impressed medial groove, continued to anterior margin of eyes. Disc of pronotum with large coarse punctures and shortened medial keel, with grains on sides. Elytra monochromatic, with grey elongated lanceolate scales, sometimes with one or two elongated light spots on 5–6th intervals at middle and apex. Tibiae with long, dense, protruding setae. 5th female ventrite with wide longitudinal depression *P. eximius* **comb. n.**
- 29(28). Rostral dorsum with deep medial groove. Disc of pronotum with large coarse punctures and fine keel along entire length. Elytra with dense, rufous scales and two bright light spots on 5–7th intervals at middle and near apex, and also with blurry smooth spot on humeri *P. sp. aff. quadripunctatus*
- 30(17). The sutural elytral intervals not compressed apically, without hump-shaped convexity at apical slope.
- 31(57). Legs black or dark brown.
- 32(48). Elytral interval 8 in form of longitudinal dark stripe, covered with sparse and thin scales.
- 33(34). Lateral sides of pronotum not glabrous, with sparse thin scales, without dark contrasting stripe. Elytra monochromatic, with copper-goldish and whitish scales. Rostral dorsum with longitudinal thin medial groove. The eyes flat or slightly convex. Pronotum square with thin filiform medial keel
..... *P. davidiani* **sp. n.**
- 34(33). Lateral sides of pronotum glabrous, dark, without scales or with rare thin scales, sharply contrasting with the rest of surface.
- 35(42). Sutural intervals of elytra with longitudinal dark stripe, covered with sparse thin scales.
- 36(37). Flagellomere 7 elongated. – Rostral dorsum slightly widened at base, without longitudinal medial groove. Pronotum slightly transverse, with dense punctures and thin filiform medial keel. Elytra elongate-oval, elytral tips spine-like continued. Sutural intervals, apex of intervals 4 and 5 and lateral sides of elytra glabrous, rest of surface with dense yellow scales
..... *P. galinae* **sp. n.**
- 37(36). Flagellomere 7 transverse.
- 38(39). Pronotum square, widest near apex, with preapical transverse constriction and large postorbital lobes, with thin medial keel on disc. Rostrum wide at base, slightly narrowed towards apex, dorsum without medial groove, frons with large interocular fovea at middle. Elytra elongate, with yellowish-goldish pubescence forming striped pattern. Scales most sparse on 1st, 5th and 7–8th intervals, scales on 6–7th intervals mostly whitish *P. arnoldii* **sp. n.**
- 39(38). Pronotum slightly transverse, with rounded lateral sides, without preapical transverse constriction, disc without medial keel.
- 40(41). Rostrum slightly widened at base, dorsum with medial groove. Flagellomeres 1 and 2 oval, slightly longer than wide. Elytra with whitish and pearly scales of the main background and bare glabrous areas in with sparse pubescence at middle portion of on the 1st and 3rd intervals and at apical portion of intervals 4 and 5 *P. nigrofemorialis* **comb. n.**
- 41(40). Rostrum not widened at base. Flagellomeres 1 and 2 thin, elongated, 2 times as long as wide. 1st interval, apex of 2nd, 4th–6th and base of 8th intervals, as well as sparse spots on intervals with thin, sparse scales
..... *P. ruckbeilorum* **sp. n.**
- 42(35). Sutural intervals of elytra without dark longitudinal stripe.
- 43(44). Male body slender, elongate, in female oval. Rostral dorsum with shallow medial groove, more visible in female. Male pronotum square, without medial keel, in the female pronotum slightly transverse with thin poorly visible keel. Humeri, 8th interval almost to apex, short spot on 3th–4th intervals and spot near scutellar shield black *P. semenovi* **sp. n.**
- 45(44). Male and female body wider. Rostral dorsum flat, without medial groove.
- 46(47). Pronotum slightly transverse, with rounded lateral sides, thin medial keel on disc. Elytra with uniform grey pubescence, humeri and base of 8th interval dark *P. kashgarensis* **comb. n.**
- 47(46). Pronotum square, with strongly convex lateral sides, with sparse pubescence in middle of disc and distinct light scales laterally. Elytra with copper and whitish scales forming indistinct spotted pattern. Glabrous areas on humeri, base of 8th and before apex on 3th–4th intervals *P. jacobsoni* **sp. n.**
- 48(32). 8th elytral interval not glabrous, sometimes in the form of longitudinal dark stripe covered with dark scales.
- 49(54). Rostrum with vertical lateral sides.
- 50(51). Dorsum of rostrum with wide and deep medial groove. Flagellomere 1 slightly shorter than the 2nd one. Elytra with uniform grayish pubescence, scutellar shield with white dense scales. – Pronotum square, with wide longitudinal medial keel
..... *P. terminassiani* **sp. n.**
- 51(50). Dorsum of rostrum without medial groove, with dense punctures and large interocular fovea on frons. Elytra uniformly covered by grayish scales.
- 52(53). Body wide. Pronotum strongly transverse with wide and flat medial keel. Flagellomeres 3 and 7 transverse. Protarsomere 2 with subequal length and width
..... *P. edmundi* **sp. n.**
- 53(52). Body narrow. Pronotum transverse, with rounded lateral sides and narrow medial keel. Flagellomeres 3 and 7 rounded. Protarsomere 2 transverse
..... *P. ilyai* **sp. n.**
- 54(49). Lateral sides of rostrum transversely convex, dorsum of rostrum without medial groove.
- 55(56). Flagellomere 7 transverse. Antennal club elongate, fusiform. Pronotum slightly transverse, with thin shiny medial keel. Elytra with sparse grey pubescence, scutellar shield with dense whitish scales
..... *P. grabantae* **sp. n.**
- 56(55). Flagellomere 7 elongate-triangular. Antennal club elongate-oval. Pronotum square, without medial keel. Elytra in areas with sparse pubescence with small groups of light scales, scutellar shield does not stand

- out in colour from the general background
 *P. igori* **sp. n.**
- 57(31). Legs reddish or light-brown.
- 58(59). Pronotum spherical. Elytra with uniform pubescence of grey lanceolate scales, scutellar shield with dense light scales *P. globicollis* **comb. n.**
- 59(58). Pronotum of different shape.
- 60(65). Disc of pronotum without medial carina.
- 61(62). Elytra with uniform pubescence of yellowish dense scales *P. napolovi* **sp. n.**
- 62(61). Elytra with spots or longitudinal stripes of scales.
- 63(64). Elytra with two spots. Lateral sides of rostrum, sides of pronotal disc, humeri, lateral margin of elytra, suture at apex and two oblique spots on 3th–5th intervals with bright white scales *P. incarinatus* **comb. n.**
- 64(63). Elytra with light spot at middle of 3th and 5th intervals, from which light stripe extends apically, outlined by glabrous black stripes. Stripes on lateral sides of pronotum and humeri with white dense scales *P. arrogans* **comb. n.**
- 65(60). Disc of pronotum with medial longitudinal keel.
- 66(73). Each elytron with two white contrasting spots, not connected to each other.
- 67(70). Male pronotum square, female pronotum slightly transverse.
- 68(69). Dorsum of male rostrum flat or with slight medial groove, in female with wide groove. Flegellomere 7 and club elongate. Tips of elytra pointed, in female usually strongly drawn out. Humeri often with light scales; posterior spot occupies four interval on elytra ..
 *P. quadrifasciatus* **comb. n.**
- 69(68). Male and female rostral dorsum without medial groove. Flagellomere 7 slightly transverse, club fusiform. Spots on elytra smaller and less contrasting, humeri usually without light scales; posterior spot occupies three intervals *P. lentus* **comb. n.**
- 70(67). Male pronotum slightly transverse, female one strongly transverse.
- 71(72). Rostrum parallel-sided, not narrowed towards apex; dorsum of male rostrum without groove, female one has slight wide groove. Pronotum with wide keel, disc densely punctured *P. ferganensis* **comb. n.**
- 72(71). Rostrum narrowed from base to apex, with fine median groove on dorsum; frons broad. Pronotum with short and narrow medial keel. 3th–4th intervals often glabrous or sparsely scaled, in middle portion and before apex with sparse white scales forming loose spots, sometimes without spots *P. jaegeri* **sp. n.**
- 73(66). Elytra with stripes or spots joining each other.
- 74(87). Elytra with one light stripe of dense scales located on one or three intervals, from base almost to apex.
- 75(78). Elytra with a light wide longitudinal stripe on the 4th–6th intervals.
- 76(77). Male dorsum of rostrum with poorly visible medial groove or without groove; in female with well-developed groove. Pronotum weakly transverse. 1st elytral intervals with dense whitish scales at apex, sometimes sutural and 2nd intervals covered with goldish scales *P. vittatus* **comb. n.**
- 77(76). Dorsum of rostrum with distinct, wide medial groove in both sexes. Pronotum transverse, with dense, whitish scales on lateral sides. Sutural interval has more or less dense, light-coloured scales along its entire length *P. solodovnikovi* **sp. n.**
- 78(75). Elytra with a stripe of dense light scales on the 4th interval.
- 79(82). Rostrum widened at base, frons slightly depressed, eyes slightly convex.
- 80(81). The rostrum dorsum in both sexes with distinct medial groove, widest in female. Pronotum transverse, strongly rounded at sides, with lateral longitudinal whitish stripe. Elytra with distinct white stripe on 4th interval *P. regularis* **comb. n.**
- 81(80). Male rostrum without groove, while female with narrow filiform groove. Pronotum slightly transverse, without whitish lateral stripes. 5th elytral interval without or with indistinct whitish stripe *P. inops* **sp. n.**
- 82(79). Rostrum not widened at base.
- 83(84). Odd elytral intervals sparsely covered with scales that form contrasting stripes on sutural, 2nd, 4th, and 8th intervals, the width of which slightly narrower than intervals. Pronotum with medial and lateral longitudinal light stripes. Sometimes, striped pattern reduced, and elytral colouration uniform
 *P. lineatus* **comb. n.**
- 84(83). Longitudinal light stripe located only on 4th elytral interval.
- 85(86). Light stripe on 4th elytral interval outlined on sides by glabrous integument, with oblique spot in middle, slightly wider than interval. Sutural elytral intervals without light scales. Scutellar shield, lateral sides of pronotum, and elytra with light scales
 *P. vittatoides vittatoides* **comb. n.**
- 86(85). Light stripe on 4th interval not outlined on sides by glabrous integuments, with oblique spots slightly wider than interval in middle and before apex. Sutural elytral intervals sparsely covered with light scales. Pronotum with medial and lateral light stripes; lateral stripe of elytra poorly defined
 *P. vittatoides dzhungaricus* **subsp. n.**
- 87(74). Elytra with light stripe of dense scales in apical half of 4th interval only.
- 88(89). Light stripe on 4th elytral interval is outlined on sides by glabrous integuments. Pronotum and elytral sides with light stripes *P. vittatoides striola* **comb. n.**
- 89(88). Light stripe on 4th elytral interval not outlined by glabrous areas.
- 90(91). Rostrum wide at base. 1st flagellomere wide, shorter than the 2nd. 2nd metatarsomere transverse
 *P. pseudostricola* **sp. n.**
- 91(90). Rostrum narrow at base. 1st and 2nd flagellomeres subequal in length. 2nd metatarsomere elongated
 *P. humeralis* **comb. n.**

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность И.А. Белоусову, И.И. Кабаку и Г.Э. Давидьяну (Санкт-Петербург, Россия) за сбор интереснейшего материала и передачу его в коллекцию ZIN. Большую помощь в ознакомлении с типовым материалом из коллекций Э.Э. Балиона, И. Фауста и Э. Рейттера оказали Б.А. Ко-

ротьев (ZIN), А. Грабант (Aranka Grabant, HNHM), О. Ягер (Olaf Jäger, SNSD) и А.Ю. Солодовников (Natural History Museum of Denmark, Копенгаген, Дания).

Особую благодарность я приношу Б.А. Коротяеву за постоянную помощь и внимание к работе, И.И. Кабаку (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Санкт-Петербург – Пушкин, Россия) за помощь в расшифровке и уточнении ряда географических названий, М.В. Набоженко (Прикаспийский институт биологических ресурсов ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия) за перевод определительной таблицы на английский язык и В.Ю. Шматко (ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия) за помощь в обработке фотоматериалов.

Я также благодарен рецензентам, внимательно отнесшимся к моей работе и внесшим ряд существенных замечаний, способствовавших значительному ее улучшению.

Литература

- Байтенов М.С. 1974а. Жуки-долгоносики (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) Средней Азии и Казахстана. Алма-Ата: Наука. 286 с.
- Байтенов М.С. 1974б. Новые виды жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) из Казахстана. *Известия АН КазССР, серия биологическая*. 4: 30–38.
- Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. 1987. Горы. М.: Мысль. 399 с.
- Кривец С.А. 2006. Биология долгоносика *Trichalophus leucon* (Gehl.) (Coleoptera: Curculionidae) в Западной Сибири. В кн.: Труды Русского энтомологического общества. Т. 77. СПб.: ЗИН РАН: 189–191.
- Международная комиссия по зоологической номенклатуре. 2000. Международный кодекс зоологической номенклатуры. Издание четвертое. СПб.: Изд-во СПбГУ. 221 с.
- Суворов Г.А. 1915. Новые роды и виды жесткокрылых (Coleoptera: Curculionidae и Cerambycidae) палеарктической области. *Русское энтомологическое обозрение*. 15: 327–346.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A. 729 p.
- Bajtenov M.S. 1975. Eine neue Art der Gattung *Trichalophus* Leconte aus dem Tian-Schan (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia*. 15: 297–299.
- Ballion E. 1878. Verzeichniss der im Kreise von Kuldsha gesammelten Käfer. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 53(2): 253–389.
- Davidian G.E., Arzanov Yu.G. 2018. Weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 98(9): 1274–1322. DOI: 10.1134/S0013873818090099
- Davidian G.E., Arzanov Yu.G. 2020. New weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(2): 239–253. DOI: 10.1134/S001387382002013X
- Faust J. 1881. Beiträge zur Kenntniss der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (3. Fortsetzung). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 16(3–4): 285–333.
- Faust J. 1883. Neue asiatische Rüsselkäfer. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 27: 102–128.
- Faust J. 1885. Turkestanische Rüsselkäfer. *Entomologische Zeitung*. 46: 149–202.
- Faust J. 1887a. Verzeichniss der von den Herren Wilkins und Grumm-Grshimailo in Turkestan, Buchara und im Pamir gesammelten Curculioniden, eingesendet vom Herrn Wladimir Dochturov. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 1886. 20(3–4): 141–178.
- Faust J. 1887b. Insecta in itinere Cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. 2. Curculionidae. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 20(3–4): 250–267.
- Faust J. 1887c. Verzeichniss der von Herrn L. Conradt im östlichen Turkestan gesammelten Rüsselkäfer nebst Beschreibung neuer Arten. *Entomologische Zeitung*. 48: 291–304.
- Faust J. 1894. 42. *Alophus inopinus* Faust nov. sp. In: Hauser F. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Transcaspien und Turkestan. Zusammengestellt unter Mitwirkung der Herren Dr. Eppelsheim, Escherich, Faust, Dr. von Heyden, Kuwert, Reitter und Weise. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 1: 61.
- Grebennikov V.V. 2015. Neglected *Trichalophus* (Coleoptera: Curculionidae): DNA barcode and phylogeography of high-altitude flightless weevils rediscovered in Southwest China. *Bonn Zoological Bulletin*. 64(2): 59–76.
- Gebler F.A. 1834. Notae et addamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis, C. F. von Ledebours Reise in das Altaigebirge und die songarische Kirgisensteppe (Zwyter Theil. Berlin 1830). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 1833. 6: 262–309.
- Gebler F.A. 1841. Charakteristik mehrerer neuen Sibirischen Coleopteren. *Bulletin Scientifique de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg*. 1840–1841. 8(24(192)): 369–376.
- Kraatz G. 1884. *Alophus quadripunctatus*. In: Von Heyden L., Kraatz G. Neue Käfer-Arten aus Osch (Turkestan). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 28(1): 225.
- Reitter E. 1913. Analytische Revision der russisch-asiatischen *Alophus* = *Trichalophus*-Arten (Col. Curcul.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 1913: 446–457.
- Schoenherr C.J. 1826. Curculionidum dispositio methodica cum generum characteribus, descriptionibus atque observationibus variis, seu Prodomus ad Synonymiae Insectorum, partem IV. Lipsiae: Fridericum Fleischer. x + [2] + 338 p.

Поступила / Received: 11.03.2025

Принята / Accepted: 24.11.2025

Опубликована онлайн / Published online: 30.12.2025

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silberberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A. 729 p.
- Bajtenov M.S. 1974a. Zhuki-dolgonosiki (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) Sredney Azii i Kazakhstana [Weevils (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) of Central Asia and Kazakhstan]. Alma-Ata: Nauka. 286 p. (in Russian).
- Bajtenov M.S. 1974b. New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Kazakhstan. *Izvestiya AN KazSSR, seriya biologicheskaya*. 4: 30–38 (in Russian).
- Bajtenov M.S. 1975. Eine neue Art der Gattung *Trichalophus* Leconte aus dem Tian-Schan (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia*. 15: 297–299.
- Ballion E. 1878. Verzeichniss der im Kreise von Kuldscha gesammelten Käfer. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 53 (2): 253–389.
- Davidian G.E., Arzanov Yu.G. 2018. Weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 98(9): 1274–1322. DOI: 10.1134/S0013873818090099
- Davidian G.E., Arzanov Yu.G. 2020. New weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(2): 239–253. DOI: 10.1134/S001387382002013X
- Faust J. 1881. Beiträge zur Kenntniss der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (3. Fortsetzung). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 16(3–4): 285–333.
- Faust J. 1883. Neue asiatische Rüsselkäfer. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 27: 102–128.
- Faust J. 1885. Turkestanische Rüsselkäfer. *Entomologische Zeitung*. 46: 149–202.
- Faust J. 1887a. Verzeichniss der von den Herren Wilkins und Grumm-Grshimailo in Turkestan, Buchara und im Pamir gesammelten Curculioniden, eingesendet vom Herrn Wladimir Dochturov. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 1886. 20(3–4): 141–178.
- Faust J. 1887b. Insecta in itinere Cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. 2. Curculionidae. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 20(3–4): 250–267.
- Faust J. 1887c. Verzeichniss der von Herrn L. Conradt im östliches Turkestan gesammelten Rüsselkäfer nebst Beschreibung neuer Arten. *Entomologische Zeitung*. 48: 291–304.
- Faust J. 1894. 42. *Alophus inopinus* Faust nov. sp. In: Hauser F. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Transcaspien und Turkestan. Zusammengestellt unter Mitwirkung der Herren Dr. Eppelsheim, Escherich, Faust, Dr. von Heyden, Kuwert, Reitter und Weise. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 1: 61.
- Gebler F.A. 1834. Notae et addidamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis, C. F. von Ledebours Reise in das Altaigebirge und die songarische Kirgisensteppes (Zwyter Theil. Berlin 1830). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 1833. 6: 262–309.
- Gebler F.A. 1841. Charakteristik mehrerer neuen Sibirischen Coleopteren. *Bulletin Scientifique de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg*. 1840–1841. 8(24(192)): 369–376.
- Grebennikov V.V. 2015. Neglected *Trichalophus* (Coleoptera: Curculionidae): DNA barcode and phylogeography of high-altitude flightless weevils rediscovered in Southwest China. *Bonn Zoological Bulletin*. 64(2): 59–76.
- Gvozdetskiy N.A., Golubchikov Yu.N. 1987. Gory [Mountains]. Moscow: Mysl'. 399 p. (in Russian).
- International Commission on Zoological Nomenclature. 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth edition. London: International Trust for Zoological Nomenclature. xxix + 306 p.
- Kraatz G. 1884. *Alophus quadripunctatus*. In: Von Heyden L., Kraatz G. Neue Käfer-Arten aus Osch (Turkestan). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 28(1): 225.
- Krivets. S.A. 2006. The biology of a weevil, *Trichalophus leucon* (Gebler) (Coleoptera: Curculionidae), in Western Siberia. In: Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva. T. 77 [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 77]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 189–191 (in Russian).
- Reitter E. 1913. Analytische Revision der russisch-asiatischen *Alophus* = *Trichalophus*-Arten (Col. Curcul.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 1913: 446–457.
- Schoenherr C.J. 1826. Curculionidum dispositio methodica cum generum characteribus, descriptionibus atque observationibus variis, seu Prodomus ad Synonymiae Insectorum, partem IV. Lipsiae: Fridericum Fleischer. x + [2] + 338 p.
- Suvorov G.L. 1915. New genera and species of Coleoptera (Curculionidae and Cerambycidae) of the Palaearctic region. *Russkoe entomologicheskoe obozrenie*. 15: 327–346.